

Eltern hörbeeinträchtigter Kinder

Veränderungen, Belastungen, Bewältigung, Ressourcen und
Bedürfnisse

Referent:

Dr. Lars Mohr
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Departement 1
Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik

Vorgelegt von:

Name:	Ariane Wüst
Adresse:	Schorenstrasse 40 9000 St. Gallen
E-Mail:	wuest.ariane@learnhfh.ch
Matrikelnummer:	08-732-216
Studienrichtung	Schulische Heilpädagogik
Einreikedatum:	23. Juni 2019

Abstract

Der Familienalltag mit einem hörbeeinträchtigten Kind stellt die Eltern vor spezifische Herausforderungen. Die existierende Forschung fokussiert häufig auf negative Aspekte von Hörbeeinträchtigung beziehungsweise auf die Situation im Vorschulalter. Diese Arbeit soll den Blick weiter öffnen: Einerseits auf Ressourcen, Bewältigungsleistungen von Eltern und wertfreie Veränderungen, andererseits auf Kinder und Jugendliche in einem breiteren Altersspektrum.

Zunächst wird ein Überblick über Erkenntnisse zu Hörbeeinträchtigung im Kindesalter gegeben. Die theoretische Basis bilden die Forschungsarbeiten von Eckert zur Lebenssituation von Familien mit behinderten Kindern sowie die COR-Theorie aus der Stressforschung, welche die zentrale Bedeutung von Ressourcen für den Umgang, aber auch den Erhalt von Stressresistenz erklärt. Daraus werden die Segmente *Veränderungen*, *Belastungen*, *Bewältigung*, *Ressourcen* und *Bedürfnisse* abgeleitet, anhand welcher die Besonderheiten des familiären Alltags betroffener Eltern beschrieben werden können.

Im empirischen Forschungsteil wird anhand qualitativer Leitfadeninterviews mit acht Müttern analysiert, welche Veränderungen, Belastungen und Ressourcen die Eltern wahrnehmen, welche Bedürfnisse sie äussern und welche Bewältigungsstrategien sie entwickeln. Daraus ergeben sich Hinweise für die Wichtigkeit von Unterstützung im Familienleben, aus dem sozialen Netzwerk sowie die Zusammenarbeit mit professionellen Diensten. Es kann gezeigt werden, dass sich in jedem individuellen Fall das Zusammenspiel von Ressourcen und Belastungen als sehr komplex erweist, dem Aufbau und Erhalt von Ressourcen aber eine zentrale Bedeutung für die Bewältigung herausfordernder Situationen zukommt.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Hörbehinderung bei Kindern	2
2.1	Behinderung	2
2.2	Definition und Klassifikation von Hörbehinderung	3
2.3	Diagnostik	5
2.3.1	Hörprüfungen bei Kindern	5
2.3.2	Neugeborenen-Hörscreening	5
2.4	Technische Versorgung	6
2.4.1	Hörgerät	6
2.4.2	Cochlea Implantat (CI)	7
2.5	Entwicklung hörbeeinträchtigter Kinder	8
2.5.1	Lautspracherwerb	8
2.5.2	Schriftspracherwerb	9
2.5.3	Kognitive Entwicklung	9
2.5.4	Psychosoziale Entwicklung	9
2.6	Bildung und Therapie	10
3	Eltern mit einem Kind mit Behinderung	11
3.1	Familie, Eltern, Mütter, Väter	11
3.2	Veränderungen durch die Hörbehinderung eines Kindes	12
3.2.1	Veränderungen in der Alltagsgestaltung	13
3.2.2	Veränderungen der sozialen Beziehungen	13
3.2.3	Auseinandersetzung mit Wertvorstellungen	14
3.3	Belastungen	15
3.3.1	Belastungen der Eltern-Kind-Beziehung	16
3.3.2	Belastungen in der familiären Alltags- und Beziehungsgestaltung	16
3.3.3	Belastungen auf der Ebene der ausserfamiliären Kontakte	17
3.3.4	Belastungen auf der individuellen, emotionalen Ebene	17
3.4	Bewältigung	18
3.4.1	Die COR-Theorie, Ressourcenmanagement und das multiaxiale Copingmodell	19
3.4.2	Bewältigungsstrategien	21
3.5	Ressourcen	22
3.5.1	Ressourcen in der COR-Theorie	22
3.6	Bedürfnisse	24

4	Interviews: Forschungsfragen und Methodik	25
4.1	Forschungsfragen	25
4.2	Datenerhebung	27
4.2.1	Auswahl der Interviewpartner	27
4.2.2	Aufbau des Interviewleitfadens	28
4.3	Qualitative Inhaltsanalyse	29
4.3.1	Aufbereitung: Transkription	30
4.3.2	Auswertung: Computergestützte Inhaltsanalyse	30
4.4	Methodenkritik	31
5	Ergebnisse	32
5.1	Veränderungen der familiären Lebenssituation	33
5.1.1	Veränderungen im Familienleben	33
5.1.2	Veränderungen im sozialen Umfeld	34
5.1.3	Veränderungen bezüglich professionellen Diensten	35
5.2	Belastungen	37
5.2.1	Belastungen im Familienleben	37
5.2.2	Belastungen im sozialen Umfeld	39
5.2.3	Belastungen im Zusammenhang mit professionellen Diensten	40
5.3	Bewältigung der Anforderungen	42
5.3.1	Bewältigung im Familienleben	42
5.3.2	Bewältigung im sozialen Umfeld	45
5.3.3	Bewältigung im Bereich der professionellen Dienste	45
5.4	Ressourcen	47
5.4.1	Ressourcen im Familienleben	47
5.4.2	Ressourcen aus dem sozialen Umfeld	49
5.4.3	Ressourcen durch professionelle Dienste	49
5.5	Bedürfnisse	52
5.5.1	Bedürfnisse im Familienleben	52
5.5.2	Bedürfnisse im sozialen Umfeld	52
5.5.3	Bedürfnisse bezüglich professionelle Dienste	53
6	Diskussion	56
6.1	Veränderungen	57
6.2	Belastungen	58
6.3	Bewältigung	59
6.3.1	Einordnung der Aussagen im multiaxialen Copingmodell	59
6.3.2	Vergleich mit Bewältigungsstrategien nach Heckmann	60
6.4	Ressourcen	61

6.5	Bedürfnisse	63
6.6	Ausblick	64
7	Danksagung	65
	Literatur	66
	Anhang	70
	Anhang A. Interviewleitfaden	70
	Anhang B. Kategoriensystem	72
	Anhang C. Ergebniskatalog	75
	Anhang D. Beispiel eines codierten Interviews	77

Abbildungsverzeichnis

1	Ungefähre Indikationsbereiche für Hörhilfen	6
2	Gewinn- und Verlustspiralen	19
3	Multiaxiales Copingmodell	21

Disclaimer

Im Hinblick auf die bessere Lesbarkeit des Textes wurde in dieser Arbeit auf die Verwendung jeweils beider Geschlechtsformen verzichtet. Alle personenbezogenen Formulierungen sind als geschlechtsneutral und wertfrei zu verstehen.

1 Einleitung

Das Thema "Familie und Behinderung" ist für die heilpädagogische Praxis von zentraler Bedeutung. Aus Langzeitstudien ist bekannt, dass der Entwicklungsverlauf eines Kindes weniger von systematischen Förderprogrammen als von einer förderlichen Beziehung und Interaktion zwischen Kind und Eltern abhängt (Sarimski, Hintermair & Lang, 2013). Während der Gedanke der Familienorientierung in der Frühförderung bereits in den 1980er Jahren entstanden ist, entwickelte er sich in den letzten Jahrzehnten auch in weiteren heil- und sonderpädagogischen Praxisfeldern zu einer Leitidee. Wie es die Vielzahl an Studien und Fachliteratur belegt, steht das Thema Familie und Behinderung seit einiger Zeit im Interesse der Forschung. In den letzten zwei Jahrzehnten hat bei wissenschaftlichen Untersuchungen vom familiären Leben mit einem Kind mit einer Behinderung allerdings ein deutlicher Perspektivenwechsel stattgefunden: Wurden früher hauptsächlich die Belastungen analysiert, stehen heute vielmehr die Ressourcen, Bedürfnisse und die positiven Erfahrungen der Familien im Fokus. Es geht dabei um die Besonderheiten im familiären Leben mit einem Kind mit einer Behinderung: Statt einer pauschalisierenden Betrachtung "belasteter Familien" werden die Aspekte des Stress- und Glückserlebens als zwei voneinander unabhängige Dimensionen im Familienleben verstanden. Dadurch wird der Blick für die vorhandenen Möglichkeiten und Ressourcen geöffnet.

Bei meiner Arbeit als Primarlehrerin an der Regelschule, als Schulische Heilpädagogin an einer Sonderschule sowie als Audiopädagogische Beraterin unter anderem im Bereich Frühförderung machte ich die Erfahrung, dass die Familienorientierung in der Zusammenarbeit mit den Eltern für die Entwicklung und den Lernerfolg der Kinder von grosser Bedeutung ist. Als Fachperson bin ich bemüht, Fördermassnahmen stets unter Berücksichtigung der familiären Bedürfnisse und in Absprache mit den Eltern festzulegen und durchzuführen. Werden die Eltern mit ins Boot geholt, können ihre entwicklungsfördernden Ressourcen leichter aktiviert und gestärkt werden.

Besonders Eltern von Kindern mit einer Behinderung erleben häufiger herausfordernde Situationen: "Allgemein wird die Diagnose einer Hörbehinderung heute als kritisches Lebensereignis gefasst, das Eltern in aller Regel vor die Aufgabe stellt, sich relativ unvorbereitet emotional mit einem unerwarteten Ereignis auseinander setzen zu müssen und in der Folge davon dieses Ereignis in ihre zukünftige Lebensentwürfe zu integrieren" (Hintermair, 2008, S. 183). Dabei kann festgestellt werden, dass Eltern und Familien unterschiedliche Wege finden, damit umzugehen. Es stellt sich die Frage, welche Faktoren eine erfolgreiche Bewältigung beeinflussen und begünstigen.

In dieser Arbeit soll deshalb der Frage nachgegangen werden, welche Umstände Eltern und Familien belasten oder stärken. Als Audiopädagogin interessiert mich dabei im Besonderen die Situation von Eltern mit Kindern mit einer Hörbehinderung. Die vorliegende Arbeit soll einen Beitrag zum besseren Verständnis der Eltern in dieser besonderen Situation leisten und mögliche Anhaltspunkte zu deren Verbesserung erkennen. Konkret versucht die vorliegende

Arbeit folgende Forschungsfragen zu beantworten:

“Welche Besonderheiten kennzeichnen den Familienalltag von Eltern mit hörbeeinträchtigten Kindern? Welche Veränderungen und Belastungen erleben sie? Mit welchen Ressourcen und Bewältigungsstrategien bewältigen sie diese? Welches sind ihre Bedürfnisse?”

In einem ersten theoretischen Abschnitt werden dazu der aktuelle Forschungsstand aufgezeigt und die zentralen Begrifflichkeiten definiert. Im Speziellen werden die verschiedenen Formen der Hörbehinderung eingeführt. Danach wird anhand der Forschungsarbeiten von Eckert gezeigt, welche Aspekte für das Verständnis der spezifischen Familiensituationen bedeutend sind. Anschliessend wird mit dem Modell der Ressourcenerhaltung ein Modell vorgestellt, welches den Umgang mit Stress erklärt. Auf dieser theoretischen Basis werden die Segmente *Veränderungen*, *Belastungen*, *Bewältigung*, *Ressourcen* und *Bedürfnisse* abgeleitet, anhand welcher die Besonderheiten des familiären Alltags von Eltern mit hörbeeinträchtigten Kindern beschrieben werden können.

Im empirischen Forschungsteil wird schliesslich anhand acht qualitativer Leitfadeninterviews mit Eltern hörbehinderter Kinder versucht herauszufinden, wie Direktbetroffene die Situation erleben. Die Diskussion klärt schliesslich, wie sich die Erkenntnisse in die theoretischen Grundmodelle einordnen lassen, wo sie diesen widersprechen und um welche Aspekte sie sie allenfalls zu ergänzen vermögen.

2 Hörbehinderung bei Kindern

Um die Situation von Eltern hörbehinderter Kinder verstehen zu können, bedarf es einer Aufarbeitung der zentralen Begrifflichkeiten zum Thema *Hörbehinderung bei Kindern*. Im folgenden Kapitel soll also zunächst der Begriff (*Hör-*)*Behinderung* definiert sowie die verschiedenen Arten von Hörbehinderungen, die Diagnostik sowie die Möglichkeiten der technischen Versorgung und Therapie aufgezeigt werden. Im Weiteren wird beschrieben, welche Auswirkungen eine Hörbehinderung auf verschiedene Entwicklungsbereiche eines Kindes haben kann. Zuletzt schliessen Ausführungen über die Beschulungsmöglichkeiten hörbehinderter Kinder in der Schweiz dieses Kapitel ab.

2.1 Behinderung

Die Sichtweise auf Behinderungen hat sich in den letzten Jahrzehnten stark gewandelt: Orientierten sich frühere Diagnoseinstrumente wie die *Internationale Klassifikation von Krankheiten ICD-10* hauptsächlich an Defiziten, werden im neuerem Klassifikationssystem der WHO, der *Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit ICF*, auch

Kompetenzen und Fertigkeiten erfasst. Auch werden darin die Funktionsfähigkeit beeinflussende Umweltfaktoren berücksichtigt: "'Behinderung' umfasst Schädigungen, Beeinträchtigungen der Aktivität oder Beeinträchtigung der Partizipation; Umweltfaktoren umfassen die Funktionsfähigkeit fördernde oder hemmende Merkmale der materiellen, sozialen und einstellungsbezogenen Welt" (Hollenweger, 2011, S. 18).

Ausgehend vom Behindertengleichstellungsgesetz findet sich die Ausrichtung auf die Partizipation am gesellschaftlichen Leben auch im Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (Behindertengleichstellungsgesetz, *BehiG*) wieder. Dieses definiert Mensch mit Behinderung als eine "Person, der es eine voraussichtlich dauernde körperliche, geistige oder psychische Beeinträchtigung erschwert oder verunmöglicht, alltägliche Verrichtungen vorzunehmen, soziale Kontakte zu pflegen, sich fortzubewegen, sich aus- und weiterzubilden oder eine Erwerbstätigkeit auszuüben" (Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2002).

2.2 Definition und Klassifikation von Hörbehinderung

In der Fachliteratur finden sich zum Thema Hörbehinderung eine Vielzahl von Begriffen und Arten der Kategorisierung. Gemäss der Klassifikation der Körperfunktionen des ICF-CY sind Hörbehinderungen Beeinträchtigungen der "Sinnesfunktionen bezüglich der Wahrnehmung von Tönen oder Geräuschen und der Unterscheidung von deren Herkunftsort, Tonhöhe, Lautstärke und Qualität" (Hollenweger, 2011, S. 95). Wipf weist in seiner Definition auf die Interaktion und Kommunikation mit hörbehinderten Menschen hin:

Mit dem Begriff "hörbehindert" werden schwerhörige, ertaubte und gehörlose Menschen bezeichnet. Schwerhörigkeit ist auf den ersten Blick hin häufig nicht ersichtlich und geht so vielfach vergessen. Hochgradig hörbehinderte Menschen hören nicht nur schlecht, sie sind immer auch hochgradig kommunikationsbehindert, denn Hörgeräte sind ein Hilfsmittel und kein Ersatz für ein gesundes Ohr. (2012, S. 1)

Folgende Definition betont zudem die grosse Heterogenität der Menschen mit Hörbehinderung:

Die Gruppe der Menschen mit einer Hörbehinderung ist sehr heterogen. Sie können unterschiedliche Formen einer Hörbehinderung haben ... und können seit der Geburt gehörlos oder schwerhörig sein oder dies zu einem späteren Zeitpunkt im Leben geworden sein. ... In Bezug auf Interessen, Fähigkeiten, Charakter usw. sind hörbehinderte Menschen gleichermassen unterschiedlich wie dies hörende Menschen sind. (Haug, Bucher, Diaz, Krähenbühl & Stocker, 2017, S. 4)

Neben der Bezeichnung *Hörbehinderung* und *Hörbeeinträchtigung* sind in der Fachliteratur häufig auch die Begriffe *Hörschädigung*, *Hörstörung* und *Hörproblem* anzutreffen. Die Bezeichnungen "Schädigung", "Störung" und "Problem" rücken allerdings die Defizite ins Zentrum,

sind negativ besetzt und sollten daher vermieden werden (vgl. Sozialdepartement der Stadt Zürich, 2017, S. 1f.). Aus diesem Grund werden in dieser Arbeit fortan die Begriffe *Hörbehinderung* und *Hörbeeinträchtigung* verwendet, wobei wörtliche Zitate nicht miteingeschlossen sind.

In der Schweiz leben ungefähr 600'000 Menschen mit einer Hörbehinderung, davon sind über 10'000 gehörlos (Sonos Schweizerischer Hörbehindertenverband, 2018). Kompis (2013, S. 71-90) unterscheidet vier Formen von Hörbeeinträchtigungen: Schallleitungsschwerhörigkeit, Schallempfindungsschwerhörigkeit, gemischte Schwerhörigkeit¹ sowie zentrale Schwerhörigkeit. Diese Kategorisierung wird aufgrund der Lokalisation, also der Ursache des Hörverlusts vorgenommen. Ist die Schallübertragung zwischen dem äusseren Ohr und dem Innenohr eingeschränkt, kann Luftschall nur gedämpft zum Innenohr gelangen. Es handelt sich hierbei um eine Schallleitungsschwerhörigkeit, wobei die Ursache meist im Mittelohr, seltener auch im äusseren Ohr zu finden ist. Von einer Schallempfindungsschwerhörigkeit hingegen spricht man, wenn die Ursache im Innenohr liegt. Während bei einer Schallleitungsschwerhörigkeit die Schallsignale bei gleich bleibender Qualität leiser gehört werden, ruft eine Schallempfindungsschwerhörigkeit Beeinträchtigungen bezüglich der Qualität des Gehörten, dem sprachlichen Aufbau oder dem Klangbild hervor. Bei einer Diagnose ist neben der Lokalisation auch der Grad des Hörverlusts von Bedeutung, welcher sich nach der Hörschwelle im Frequenzbereich 500 bis 4000 Hz richtet:

Luftleitungsschwelle im Frequenzbereich 500 - 4000 Hz	Hörverlustgrad
0 - 20 dB	normalhörend
20 - 40 dB	geringgradige Schwerhörigkeit
40 - 55 dB	mittelgradige Schwerhörigkeit
55 - 70 dB	hochgradige Schwerhörigkeit
70 - 90 dB	höchstgradige Schwerhörigkeit
über 90 dB	taub oder an Taubheit grenzend

Tabelle 1: Grad des Hörverlusts (Audiologische Kommission, 1995, zitiert nach Kompis, 2013)

Bei Kindern können Hörbeeinträchtigungen kongenital² sein oder erst nach der Geburt entstehen. Die Prävalenz beträgt bei Neugeborenen 0.1%, wobei leicht- bis mittelgradige oder einseitige Schwerhörigkeit deutlich häufiger vorkommt als hochgradige Schwerhörigkeit und Resthörigkeit. Der Zeitpunkt der Beeinträchtigung des Gehörs spielt eine entscheidende Rolle: Tritt diese noch vor einem Alter von 18 Monaten, also vor dem Spracherwerb, ein, spricht man von einer *prälingualen* Hörbeeinträchtigung. Kommt es hingegen erst nach einem Alter von vier Jahren zur Beeinträchtigung, handelt es sich um eine *postlinguale* Hörbeeinträchtigung. Zu diesem Zeitpunkt hat ein Kind die gesprochene Sprache bereits teilweise oder ganz erlernt

¹Kombination von Schallleitungs- und Schallempfindungsschwerhörigkeit

²“bei der Geburt vorhanden, angeboren”. Ursachen kongenitaler Schwerhörigkeit sind zu 50% vererbt.

(Veraguth, 2017).

Gemäss Hintermair und Hülser (2004) wird eine Gruppe innerhalb der Gruppe hörbehinderter Kinder oftmals vernachlässigt: Jene Kinder, welche zur Hörbehinderung zusätzliche Beeinträchtigungen aufweisen. Dabei kommen diese durchaus häufig vor, schwankt deren Anteil doch, je nach herangezogener Bezugsgruppe, zwischen ca. 20% und 35%. Ein Grund für die hohe Zahl ist die erhöhte Prävalenzrate für Entwicklungs- und Lernprobleme bei hörgeschädigten Kindern im Vergleich zur hörenden Population, da die meisten Ursachen für eine Hörbeeinträchtigung auch mögliche Ursachen für eine Entwicklungs- oder Lernbeeinträchtigung sind (z.B. Frühgeburt, Meningitis, Röteln etc.). Veraguth (2017, S. 54ff.) weist zudem darauf hin, dass ein Drittel aller vererbten angeborenen Schwerhörigkeiten syndromal begründet sind³.

2.3 Diagnostik

Da unerkannte und unbehandelte Hörstörungen gemäss Kompis (2013) irreversible nachteilige Folgen für das Kind und dessen Entwicklung haben können, sollten diese möglichst frühzeitig und verlässlich erfasst werden. Folgend werden einige gängige Untersuchungsmethoden erläutert.

2.3.1 Hörprüfungen bei Kindern

Für das Erkennen einer Hörbeeinträchtigung spielen neben Beobachtungen von Bezugspersonen subjektive und objektive Hörprüfungen eine wichtige Rolle. Subjektive Hörprüfungen erfassen den Hörvorgang durch motorische Reaktionen des Kindes: Bei einer Variante, der Verhaltensaudiometrie, wird geprüft, ob sich das Kind von der Seite angebotenen akustischen Reizen zuwendet. Für eine korrekte Diagnose muss der Untersucher die Hörprüfung beherrschen, ihre Möglichkeiten und Grenzen kennen sowie das Entwicklungsalter des Kindes richtig einschätzen. Aufgrund von Einschränkungen der subjektiven Hörprüfungen werden bei Säuglingen und kleinen Kindern häufiger objektive Messverfahren durchgeführt. Sie prüfen das Gehör anhand physiologischer, unwillkürlicher Reaktionen wie es beispielsweise bei der Messung der otoakustischen Emissionen (OAE) geschieht: Aktive Haarzellen in der Cochlea erzeugen durch Bewegung akustische Aussendungen, welche von Mikrofonen im äusseren Gehörgang nachgewiesen werden können (vgl. Kompis, 2013, Leonhardt, 2019).

2.3.2 Neugeborenen-Hörscreening

Heute wird das Gehör von Neugeborenen in den meisten Geburtskliniken der Schweiz in den ersten Lebenstagen durch Messung der otoakustischen Emissionen geprüft. Diese Reihenun-

³Syndrome wie das Pendred-, das Waardenburg- oder das Alport-Syndrom gehen oftmals mit einer Hörbeeinträchtigung einher.

tersuchungen haben das Ziel, möglichst alle Kinder früh zu erfassen, um Therapien möglichst bald einleiten zu können. Die dafür verwendeten speziellen Screening-Geräte weisen nicht die volle Funktionalität klinischer OAE-Geräte auf, sind dafür aber kostengünstiger, kleiner und einfacher in der Handhabung. Mit einer Fehlerrate im unteren einstelligen Prozentbereich erweist sich dieses Messverfahren als relativ zuverlässig. Screening-Programme müssen auch eine systematische Nachkontrolle aller Kinder mit nicht bestandenem Resultat und die Einleitung geeigneter therapeutischer Massnahmen vorsehen (vgl. Kompis, 2013, S. 196ff.).

2.4 Technische Versorgung

Hörgeräte und Implantate sollen das Hören, insbesondere das Sprachverstehen unter möglichst optimaler Ausblendung von Störgeräuschen, verbessern. Dazu sollten die Hörhilfen kontinuierlich getragen werden. Trotz des technischen Fortschrittes sind dem Hören mit Hörhilfen jedoch Grenzen gesetzt: "Technische Hörhilfen können den Höreindruck verbessern, doch auch bei optimaler Einstellung und früher Versorgung kein natürliches Hören ermöglichen. Der Höreindruck bleibt verändert" (Truckenbrodt & Leonhardt, 2015, S.14). Besonders in der Pubertät kommt es vor, dass Jugendliche ihre Hörhilfen ablehnen, beispielsweise aus Angst vor Stigmatisierung oder Mobbing.

Die folgende Grafik zeigt die Indikationsbereiche für Hörhilfen auf:

Abbildung 1: Ungefähre Indikationsbereiche für Hörhilfen (Kompis)

2.4.1 Hörgerät

Für viele Kinder mit Schallleitungs- oder Schallempfindungsschwerhörigkeit ungefähr zwischen 30 und 90 dB sind Hörgeräte die Therapieform erster Wahl. Während mittel- bis hochgradig schwerhörige Kinder durch Hörgeräte ein besseres Sprachverständnis erlangen können,

wird bei Kindern mit nur leichtgradiger Schwerhörigkeit genaueres Verständnis und das Wahrnehmen feiner Unterscheidungen unterstützt. Resthörige Kinder können durch die Hörgeräte zumindest Geräusche wahrnehmen und sich daran orientieren. Hörgeräte unterscheiden sich in ihrem Aussehen und der Art wie sie getragen werden, wie auch in der Verarbeitungsweise der Geräusche. Am weitesten verbreitet sind Luftleitungshörgeräte, welche hinter dem Ohr getragen werden, sogenannte *Hinter-dem-Ohr-Geräte*⁴ (HdO-Geräte). Das HdO-Gerät ist über einen kurzen Plastikschlauch mit einem individuell angepassten Ohrpassstück verbunden. Das Ohrpassstück leitet den verstärkten Schall zum Trommelfell. Aufgrund des Wachstums der Ohrmuscheln muss das Ohrstück bei kleinen Kindern oft innerhalb weniger Wochen durch einen Hörgeräteakustiker angepasst werden (vgl. Diller, 2005). Unter der Bedingung, dass die Anpassung von anerkannten Pädakustik-Fachleuten vorgenommen wird, übernimmt die IV gemäss aktuellem Stand (Mai 2018) die effektiven Kosten für Hörgeräte bei Kindern und Jugendlichen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr bis zu einem Maximalbetrag von 1'600 Franken für einseitige und 2'400 Franken für beidseitige Versorgung und über sechs Jahre zusätzliche 1'230 bzw. 1'770 Franken für Service, Nachbetreuung und neue Ohrpassstücke etc. sowie weitere 60 bzw. 120 Franken für Batterien (vgl. Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, 2018).

2.4.2 Cochlea Implantat (CI)

Bei einem Hörverlust über 90 dB und selbst bei vollständiger Taubheit können mithilfe eines Cochlea Implantats Höreindrücke wahrgenommen und Sprache verstanden werden. Das CI besteht aus einem Implantat und einem äusseren Teil, dem Sprachprozessor mit Mikrofon und Stromversorgung sowie der Sendespule. Während der Sprachprozessor hinter dem Ohr getragen wird, hält die Spule durch eine magnetische Kopplung mit dem Implantat. Schall wird vom Mikrofon aufgenommen, im Sprachprozessor verarbeitet und von der Sendespule mittels Funkverbindung an das Implantat übermittelt. Dieses stimuliert mittels Elektroden in der Cochlea den Hörnerv direkt. Während der Operation, welche etwa 1.5 Stunden dauert, kommen verschiedene chirurgische Techniken zur Anwendung: "Bei der Implantation wird die Empfänger- /Stimulator-Einheit hinter dem Ohr in das Mastoid⁵ implantiert und der Elektrodenstrang in die Cochlea eingeführt" (Kompis, 2013, S. 236). Nach der ersten Einstellung des externen Sprachprozessors rund vier Wochen nach der Implantation, muss diese in den darauffolgenden Monaten häufiger, danach nur noch gelegentlich wiederholt werden. Kleine Kinder können ihre ersten Hörerfahrungen auch ausschliesslich mit dem CI sammeln und einen hohen Nutzen der Versorgung erwarten. Durch eine frühe Versorgung, bei prälingualer

⁴Neben HdO-Geräten gibt es auch Im-Ohr-Geräte (IO-Geräte), welche dieselbe Funktionsweise besitzen, jedoch kleiner sind, sodass sie direkt im Ohr getragen werden können. Für Kinder werden keine IO-Geräte empfohlen, da sie aufgrund des Wachstums immer wieder als Ganzes erneuert werden müssten.

⁵Knochenvorwölbung des Schläfenbeins, das sich seitlich im hinteren Schädelbereich befindet, auch Warzenfortsatz genannt.

Gehörlosigkeit idealerweise im Alter von ca. zwölf Monaten, wird eine an der Norm verlaufende Hör- und Sprachentwicklung ermöglicht. Viele prälingual mit einem CI versorgte Kinder besuchen eine Regelschule (vgl. Kompis, 2013, Leonhardt, 2019). Die Kosten für eine einseitige CI-Versorgung liegen bei 50'000 bis 60'000 Franken, einschliesslich der Nachbetreuung. Sie werden in der Regel von mehreren Kostenträgern wie Invalidenversicherung, AHV, Krankenkasse, Unfallversicherung und Militärversicherung übernommen (vgl. Pro Audio Schweiz, 2013).

2.5 Entwicklung hörbeeinträchtigter Kinder

Dieses Kapitel zeigt auf, inwiefern eine Hörbeeinträchtigung trotz der Hörhilfen verschiedene Entwicklungsbereiche von Kindern und Jugendlichen beeinflussen kann. Gemäss Truckenbrodt und Leonhardt (2015, S. 14) sind Auswirkungen auf das Sprachverstehen, die Aufmerksamkeit und das Sozialverhalten eines Kindes häufig. Somit können Schwierigkeiten in der Kommunikation und psychosoziale Folgen nicht ausgeschlossen werden.

2.5.1 Lautspracherwerb

Da auf natürlich imitativem Weg nur gelernt werden kann, was gehört wird, ist ein gesichertes Hören wichtige Voraussetzung für eine altersentsprechende Sprachentwicklung. Während die erste Lallphase⁶ auch bei Babys mit unversorgtem Hörverlust beobachtet werden kann, verstummen diese in der zweiten Lallphase je nach Grad des Hörverlustes mehr oder weniger: "Das zieht nicht nur eine geringere Lautproduktion, sondern auch eine Verringerung der Lautkombinations- und Artikulationsübung nach sich" (Ludwig & Kaul, 2018a, S. 61). Hörbeeinträchtigte Kinder sind für Sprachentwicklungsverzögerungen also besonders gefährdet. Dabei ist der Entwicklungsverlauf einerseits von der Qualität und Quantität der Hörerfahrungen, andererseits auch von der vorsprachlichen Eltern-Kind-Interaktion abhängig. Durch den Blickwechsel zwischen Bezugsperson und Objekt signalisieren sie Interesse an der Kommunikation. Dieses Verhalten gehört zu den intuitiven elterlichen Früherziehungskompetenzen und kann durch Stress oder anhaltende Belastung der Eltern eingeschränkt sein. In Studien konnten Unterschiede im *intuitive parenting* zwischen Müttern, deren Baby denselben Hörstatus und Müttern, deren Baby einen anderen Hörstatus wie sie selbst haben, bestätigt werden: "Ist die Mutter gut hörend und ihr Baby gehörlos oder umgekehrt, sind die mütterliche Feinfühligkeit und die Fähigkeit seitens Mutter und Kind, gegenseitige Wechselreaktionen zu erreichen, weniger gut ausgebildet" (ebd., S. 66).

⁶In der ersten Lallphase im 3. und 4. Lebensmonat produziert das Baby erste sprachrelevante Laute. In der zweiten Lallphase zwischen dem 6. und 8. Monat beginnt es, Silben oder Silbenketten durch Nachahmung zu bilden.

2.5.2 Schriftspracherwerb

Beim Erwerb des Lesens und Schreibens spielen die phonologische Informationsverarbeitung und die phonologische Bewusstheit eine entscheidende Rolle. Durch die Schwierigkeiten in der Differenzierung der einzelnen Laute weisen hörbeeinträchtigte Kinder daher deutliche Nachteile beim Erlernen der Schriftsprache, insbesondere bei der Phonem-Graphem-Zuordnung und Verschriftlichung von Wörtern, auf (vgl. Ludwig & Kaul, 2018a, S. 61). Schwierigkeiten im sinnerfassenden Lesen lassen sich mit einem gängigen Modell des Lese-Verstehens-Prozesses, dem *simple view of reading*-Ansatz (Gough & Tunmer, 1986), erklären. Demnach bildet das Hörverstehen als Basis von Sprachverständnis zusammen mit der Fähigkeit zur visuellen Worterkennung die Voraussetzung für Leseverständnis. Von den hochgradig schwerhörigen und gehörlosen Kindern zeigen diejenigen eine bessere Lesekompetenz, welche bimodal-bilingual⁷ kommunizieren: "Diese Schüler können auf einen umfangreichen Gebärdenwortschatz zurückgreifen, mit dem sie ihr Textverständnis inhaltlich besser absichern können" (Ludwig & Kaul, 2018c, S. 94).

2.5.3 Kognitive Entwicklung

Hochgradig hörbeeinträchtigte und gut hörende Kinder verfügen über ein vergleichbares intellektuelles Potenzial. In einigen kognitiven Bereichen lassen sich allerdings Unterschiede feststellen, welche den besonderen Sozialisationsbedingungen geschuldet sind. So weisen gebärdende gehörlose Menschen in einigen Bereichen der visuellen Wahrnehmung besondere Fähigkeiten auf: Sie zeigen ausgeprägtere räumlich-visuelle Kompetenzen, nehmen Unterschiede zwischen Gesichtern besser und Veränderungen in der Peripherie des Gesichtsfelds schneller wahr. Durch die höhere visuelle Aufmerksamkeit können hörbeeinträchtigte Kinder jedoch leichter ablenkbar sein. Im Bereich der mentalen Vorstellungen weisen die hörbeeinträchtigten Kinder gegenüber den gut hörenden Vorteile auf, beim Erinnern sequenzieller Folgen hingegen Nachteile. Der Erwerb von Weltwissen stellt für hörbeeinträchtigte Kinder eine Herausforderung dar, da sie Handlungsabläufe und Erklärungen nicht immer in Verbindung bringen können. Zudem "schnappen" sie weniger nebenbei auf (vgl. Kaul, 2018, S. 97-105). Weiter waren in einer Studie Auffälligkeiten im Verhalten, der kommunikativen Kompetenz und exekutiven Funktionen bei hörbeeinträchtigten Kinder in Regelschulen zwei- bis dreimal so häufig sind wie bei hörenden Kindern (vgl. Hintermair, Heyl & Janz, 2014).

2.5.4 Psychosoziale Entwicklung

Bezüglich des Selbstkonzepts wurden in einer österreichischen Studie von Muigg, Nekahm-Heis und Juen (2010) bei regelschulintegrierten Kindern - mit Ausnahme der Einschätzung

⁷zweisprachig in zwei verschiedenen Modalitäten, also in einer Gebärdensprache und einer gesprochenen Sprache

der eigenen Beliebtheit - keine auffälligen Werte nachgewiesen. Mit einer grossen Streubreite wurde auch ein unauffälliges bis gutes Integrationserleben festgestellt. Andere Studien weisen hingegen auf Schwierigkeiten in der psychosozialen Entwicklung bei hörbeeinträchtigten Kindern hin, insbesondere bezüglich Emotionsregulation und *Theory of Mind* (ToM). Beide Entwicklungen hängen mit der Kommunikationskompetenz zusammen - nur mithilfe sprachlicher Fähigkeiten kann das Gemeinte des Kommunikationspartners ergründet werden. Dies wiederum ist Voraussetzung, sich in die Gedanken anderer hineinversetzen zu können. Auch ist das Wahrnehmen feiner Nuancen sozialer Regeln bei hörbeeinträchtigten Kindern und Jugendlichen erschwert: "Von Verzögerungen oder Schwierigkeiten sind insbesondere die Fähigkeiten betroffen, direkte und indirekte, erkennbar falsche Aussagen und ironische Kommunikation verstehen zu können, sowie Bereiche der sozialen Kommunikation, Partizipation und affektiven Interaktion" (Ludwig & Kaul, 2018b, S. 75).

2.6 Bildung und Therapie

Verteilt auf die Deutschschweiz gibt es insgesamt acht Institutionen und Kompetenzzentren⁸ für Kinder und Jugendliche mit einer Hörbehinderung, welche auf deren besondere Bedürfnisse ausgerichtet sind. Vorteile dieser separativen Bildungsangebote sind eine gute Passung des Unterrichts, gezielte Förderangebote, Zugang zu bilinguaem Unterricht sowie Kontakt mit anderen betroffenen Kindern oder Jugendlichen und dadurch eine Stärkung der eigenen Identifikation (vgl. Audiopädagogik.ch, 2019). Ein Nachteil ist die häufig grosse Distanz der Schule zum eigentlichen Wohnort, weshalb viele Kinder unter der Woche im Internat leben.

Die Mehrheit der hörbeeinträchtigten Kinder und Jugendlichen werden in der Schweiz jedoch integrativ in Regelschulen unterrichtet. Dabei steht ihnen gemäss dem Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) ein sogenannter *Nachteilsausgleich* zu, worunter alle "Massnahmen der Organisation und die Durchführung von Unterricht, die den betroffenen Schülern helfen, einen Zugang zu den Lerninhalten aufzubauen, diese zu verstehen und Wissen zu erwerben" (Kaul, 2018, S. 118). In einem engeren Verständnis sind damit jedoch auch Massnahmen gezählt, die im Rahmen der Erbringung, Erhebung und Bewertung einer Leistung eingesetzt werden, um entstehende oder vorhandene Nachteile auszugleichen. Um Chancengerechtigkeit zu garantieren, müssen einerseits die betroffenen Kinder und Jugendlichen individuell beraten und gefördert werden, andererseits die Bildungsstätten angepasste Lernbedingungen gewährleisten. Diese Aufgabe erfüllen Fachpersonen der Audiopädagogik, welche bei Audiopädagogischen Diensten und im Auftrag des jeweiligen Kantons arbeiten. Sie sind sowohl in integrativen Settings als auch an Sondereinrichtungen des Bildungswesens für Hörbeeinträchtigte oder in der Frühförderung tätig. Sie begleiten die Betroffenen vom Zeitpunkt der Diagnose bis zum Ende ihrer ersten beruflichen Ausbildung und schaffen die Voraussetzung für die Erlangung von wichtigen Kompetenzen und Fähigkeiten.

⁸Übersicht unter <https://hoerbehindert.ch/dienstleistung/bildung>

3 Eltern mit einem Kind mit Behinderung

Im folgenden Kapitel soll untersucht werden, inwiefern sich eine Behinderung eines Kindes auf die Eltern, die Familie sowie deren Strukturen und Alltag auswirken und wie Eltern mit den herausfordernden Erfahrungen umgehen. Nach einer Klärung der zentralen Begrifflichkeiten sollen die Veränderungen, Belastungen und Ressourcen im familiären Leben mit einem Kind mit Behinderung herausgearbeitet werden. Anschliessend werden Bewältigungsmodelle erläutert und miteinander verglichen, um Antworten auf die Frage, wie Eltern Herausforderungen bzw. Stress bewältigen, zu finden.

3.1 Familie, Eltern, Mütter, Väter

Im Folgenden sind mit der Bezeichnung *Familie* sowohl Ehepaare und nicht eheliche Gemeinschaften mit Kindern als auch Einheiten aus einem Elternteil und Kindern gemeint. Dabei ist es keine Bedingung, dass die Familienmitglieder gemeinsam in einem Haushalt leben. Schneewind (2016, S. 34) definiert Familie aus familienpsychologischer Sicht wie folgt: "Familien sind biologisch, sozial oder rechtlich miteinander verbundene Einheiten von Personen, die - in welcher Zusammensetzung auch immer - mindestens zwei Generationen umfassen und bestimmte Zwecke verfolgen". Solche Zwecke können die Gründung einer Familie, die Erziehung und Bildung von Kindern, aber auch die Befriedigung individueller und beziehungspezifischer Bedürfnisse usw. sein. Die Behinderung eines Kindes kann die Verfolgung solcher Zwecke, beispielsweise die Bedürfnisse der einzelnen Familienmitglieder, stark beeinflussen. Schliesslich entstehen durch eine Behinderung stets besondere Voraussetzungen und Bedürfnisse, wie beispielsweise verstärkter Betreuungsbedarf, unterstützte Kommunikation etc.

Die systemische Sichtweise definiert Familie als System, innerhalb dessen ständige Interaktionsprozesse der einzelnen Mitglieder stattfinden. Innerhalb des Systems Familie bilden sich verschiedene Subsysteme aus, welche die Zugehörigkeiten entlang verschiedener Merkmale, wie zum Beispiel dem Geschlecht oder auch Beziehungen zwischen den einzelnen Familienmitgliedern, darstellen. Auf diese Weise gehört jedes Familienmitglied mehreren dieser Subsysteme an. Das System Familie wiederum ist in die Systeme Gemeinde, Kultur, Gesellschaft und Biosphäre eingebettet. Jede Veränderung in einem dieser (Sub-) Systeme wirkt sich sodann auf die anderen Systeme aus. Aus dieser Sichtweise beeinflusst die Behinderung eines Kindes stets die Strukturen und den Alltag der gesamten Familie und erzeugt Wechselwirkungen mit dem sozialen Umfeld (vgl. Möller, Gude, Herrmann & Schepper, 2016, S. 35 ff.). Gemäss Heckmann (2004, S. 17f.) handelt es sich bei der Familie um ein besonderes Gruppensystem, welches deutlich von anderen sozialen Netzwerken zu unterscheiden ist. Als gesellschaftliches Teilsystem entwickelt die Familie einen eigenen Sinnzusammenhang und eigene Systemeigenschaften: "Sie agiert z.B. als Gruppe einheitlich gegenüber ihrer Umwelt. Andere Netzwerkbereiche, wie z.B. der Freundeskreis oder die Arbeitskollegen, verfügen nicht

über eine solch besondere Form der Geschlossenheit". Dennoch dürfe die Familie nicht zu sehr als ein isoliertes soziales System betrachtet werden, da die familiäre Leistungsfähigkeit sehr wohl von sozialen Umweltbedingungen abhängt. Bei der Erforschung der elterlichen Behindernungsbewältigung sollen neben der familialen Bewältigungsleistungen daher stets auch deren Umweltbedingungen untersucht werden.

In dieser Arbeit wird der Einfachheit halber der Begriff *Eltern* verwendet, wobei neben leiblichen auch Adoptiv-, Pflege- oder Stiefeltern gemeint sein können. Elternschaft bedeutet in diesem Sinne nicht ausschliesslich die biologische Elternschaft, sondern vielmehr die durch die Übernahme von langfristiger Verantwortung und Zuwendung für das Kind eingenommene Rolle von Müttern und Vätern. Da in der Forschung die Aufmerksamkeit bisher hauptsächlich den Müttern als häufigste Bezugs- und Pflegeperson von Kindern mit Behinderung galt und über die Situation der Väter vergleichsweise wenig bekannt ist, beruhen die in dieser Arbeit angeführten Erkenntnisse zumeist auf Daten über Mütter. Da mit circa 90 bis 95% die Mehrheit der schwerhörigen Kinder gut hörende Eltern haben (Mitchell und Karchmer 2004, zit. nach Hintermair & Sarimski, 2014, S. 20), beziehen sich die Aussagen in dieser Arbeit primär auf diese Gruppe von Eltern.

Genauso wie Menschen mit einer Behinderung verschieden sind, sind es auch deren Familien. Schliesslich stellt die Behinderung eines Kindes nur eines von vielen Merkmalen einer Familie, keinesfalls aber zwingend das vorrangige, dar. Obwohl sich Familien mit einem behinderten Familienmitglied also nicht grundsätzlich von anderen Familien unterscheiden, sind sie dennoch mit typischen Aufgaben und Herausforderungen konfrontiert. Bei der Beschreibung von Besonderheiten im familiären Leben mit einem Kind mit Behinderung sollten pauschalisierende Annahmen vermieden und stattdessen analytisch vorgehende wissenschaftliche Beobachtungen mit Selbstdarstellungen von Familien zusammengeführt werden, um komplexe Zusammenhänge verständlich zu machen (vgl. Eckert, 2012, S. 5).

3.2 Veränderungen durch die Hörbehinderung eines Kindes

In der Fachliteratur finden sich vergleichsweise wenig Informationen zu wertfreien Veränderungen durch eine Behinderung des Kindes - sehr viel häufiger ist die Rede von Belastungen oder Ressourcen. Ausführungen finden sich jedoch bei Eckert, Möller und Retzlaff, wobei es sich um Darstellungen von Veränderungen handelt, welche nicht hörbehinderungsspezifisch sind.

Gemäss Eckert (2012) kommt es in Familien mit einem Kind mit Behinderung zu Veränderungen in der Alltagsgestaltung und in den sozialen Beziehungen sowie zur Reflexion eigener und gesellschaftlicher Wertvorstellungen, welche nachfolgend genauer beschrieben werden. Aussagen von Möller et al. (2016) und Retzlaff (2016) sowie Verknüpfungen aus dem Kapitel 2 ergänzen die Ausführungen. Im Anschluss werden die zentralen Aussagen in Form einer Auflistung zusammengefasst.

3.2.1 Veränderungen in der Alltagsgestaltung

Bezüglich Veränderungen in der Alltagsgestaltung wird beobachtet, dass aus den erhöhten Betreuungs- und Pflegebedarf oder die Nutzung der erforderlichen medizinischen, pädagogischen oder therapeutischen Unterstützungsangebote besondere zeitliche Ansprüche erwachsen. Je nach Möglichkeiten der informellen Betreuung des Kindes ausserhalb der Familie fallen diese mehr oder weniger ins Gewicht. Neben der Suche nach geeigneten Förder-, Betreuungs- und Behandlungsangeboten werden Eltern auch vor die Aufgabe gestellt, ihre vorhandenen Erziehungskompetenzen zu erweitern (vgl. Eckert, 2012, S.5-11). Ray (2010 zit. nach Retzlaff, 2016, S. 71f.) beschreibt mit dem Begriff *medizinische Pflege* verschiedene Aufgaben der Eltern, wie das Erlernen von technischen Aspekten der Pflege sowie der Beobachtung und Handhabung von Symptomen, welche bei den Eltern zu konstanter Wachsamkeit führen. Auch bedürfen die betroffenen Kinder in ihrer Entwicklung eine intensivere Unterstützung durch die Eltern, um Fähigkeiten zu kompensieren. Ebenfalls würden Eltern viel Energie in die Planung der Zukunft ihres Kindes und seine Integration in die soziale Umwelt investieren.

Möller et al. (2016) führt aus, dass das Eingehen auf die besonderen Bedürfnisse des Kindes die Aktivitäten und die familiäre Routine verändern können. Und schliesslich finde auch eine kognitive Verarbeitung statt, wenn sich Eltern mit der Behinderung, mit medizinischen Zusammenhängen und Behandlungsmethoden befassen.

- Erhöhter Betreuungs- oder Pflegebedarf
- Suche und Nutzung medizinischer, pädagogischer und therapeutischer Unterstützungsangebote (z.B. Audiopädagogik, Logopädie, Gebärdensprachunterricht)
- Erhöhte zeitliche Ansprüche durch Termine
- Erweiterung der Erziehungskompetenzen: Audiopädagogische Erziehung und Förderung
- Anpassung Aktivitäten und familiäre Routine
- Planung der Zukunft des Kindes
- Unterstützung der Integration in die soziale Umwelt
- Aneignen von Wissen und Kompetenzen bezüglich Hörbehinderung und Umgang mit Hörhilfen

3.2.2 Veränderungen der sozialen Beziehungen

Bei den sozialen Beziehungen ist eine Verdichtung der sozialen Netzwerke sowie eine Verlagerung hin zu behinderungsbezogenen Kontakten häufig: "Als darauf einflussnehmende Faktoren können vor allem das Bedürfnis nach Verständnis sowie die Möglichkeit zum Austausch in der

besonderen Situation aufgeführt werden” (Eckert, Andreas, 2014, S. 20). Bestehende Kontakte werden eher aufrechterhalten, wenn das Kind mit Behinderung und die neue Lebenssituation durch jene akzeptiert scheinen. Veränderungen im familiären Alltag erfordern meist eine verstärkte Beschäftigung mit der Gestaltung sozialer Beziehungen. Auch Möller et al. (2016, S. 36) beschreiben Veränderungen von Beziehungen nach aussen, also zum gesellschaftlichen Umfeld, beispielsweise durch vermehrte Unterstützung durch Verwandte und Freunde.

Oftmals kommt es zudem zu Veränderungen von innerfamiliären Beziehungen, zum einen auf der Paarebene, zum anderen auf der Ebene Eltern-Geschwisterkind. Dies sind nicht zwingend stressauslösend, sondern können auch bewirken, dass Eltern näher zusammenrücken und, wie auch die Geschwister, in der Beziehung zum Kind mit einer Behinderung bereichernde Erfahrungen sammeln. Veränderungen innerfamiliärer Strukturen erfordern Anpassungen von der gesamten Familie. Oftmals kommt es zu Veränderungen der familiären Rollen. Beispielsweise intensiviert sich die Beziehung eines Elternteils zum Kind mit der Behinderung, oder es kommt zu einem gewissen Mass an kontrollierendem Verhalten seitens der Eltern, welches die Behinderungsbewältigung unterstützen kann. Gemäss (Ray, 2010 zit. nach Retzlaff, 2016, S. 71f.) führt die Sorge mancher Eltern, dass weiteren Geschwistern zu wenig Aufmerksamkeit zuteil wird, zu Versuchen, dies mit besonderen Aktivitäten zu kompensieren.

- Verdichtung der sozialen Netzwerke
- Häufigere behinderungsbezogene Kontakte
- Vermehrte Unterstützung durch Verwandte und Freunde
- Veränderungen innerfamiliärer Beziehungen und Rollen

3.2.3 Auseinandersetzung mit Wertvorstellungen

Der dritte Aspekt der Veränderungen betrifft gemäss Eckert (2012, S. 7f.) die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Wertvorstellungen. In einer Gesellschaft, welche einerseits die Teilhabe und Unterstützungsangebote für Menschen mit Behinderung fördert, sich andererseits aber stark an Leistung orientiert, fühlen sich viele Familien verunsichert. Treffen individuelle moralische Sichtweisen und persönliche Erwartungen an das zukünftige Leben auf Haltungen anderer Personen, welche sich unter anderem auch durch unangemessene Reaktionen in Form von Mitleidsäusserungen, unangenehmen Blicken oder Vermeidung von persönlichen Begegnungen zeigen, kann es zu Diskrepanzen kommen. Je nach biographischem Hintergrund und den bis dahin gesammelten negativen oder positiven persönlichen Erfahrungen der Eltern wird eine mehr oder weniger intensive Auseinandersetzung mit eigenen Vorstellungen und Positionen sowie der Suche nach Bewältigungsprozessen und Handlungsmöglichkeiten erforderlich. Möller et al. (2016, S. 53) beschreiben zudem, dass sich die Werte der Eltern oder der Familie wandeln können und - da die Folgen der Behinderung für die familiären Zukunftsentwürfe abgeschätzt werden müssen - auch die Ziele.

- Suche nach Bewältigungsprozessen und Handlungsmöglichkeiten
- Auseinandersetzung und Wandel von Werten und Zielen

3.3 Belastungen

Die Theorien der Stressforschung zeigen insgesamt sehr unterschiedlichen Sichtweisen auf *Belastung* oder *Stress*⁹, weshalb sich in der aktuellen Fachliteratur diverse Definitionen dazu finden. Transaktionale Stress- und Copingmodelle¹⁰ wie jenes von Lazarus und Folkman (1984, zit. nach Hobfoll & Buchwald, 2004, S. 11) definieren Stress als “subjektiv wahrgenommene Diskrepanz zwischen Bewältigungsfähigkeit und Umweltanforderung”. Die Wahrnehmung eines Umweltreizes als Belastung erfolgt, wenn dieser nicht durch das eigene Verhaltensrepertoire bewältigt werden kann und hängt somit von der einzelnen Person ab. Im Unterschied dazu betont die Theorie der Ressourcenerhaltung (COR-Theorie¹¹, vgl. auch Kapitel 3.4.1) die objektiven Aspekte von Bedrohungen und Verlusten, die mit Stress einhergehen und konzentriert sich für die Erklärung von Stress auf Ressourcen. Dabei wird Stress definiert als “Eine Reaktion auf die Umwelt, in der (1) der Verlust von Ressourcen droht, (2) der tatsächliche Verlust von Ressourcen eintritt oder (3) der adäquate Zugewinn von Ressourcen nach einer Ressourceninvestition versagt bleibt” (Hobfoll & Buchwald, 2004, S. 13).

Ebenfalls finden sich verschiedene Typologien von Stressfaktoren. Perrez (1997, zit. nach Eckert, 2012) beispielsweise teilt Stressoren anhand ihrer Intensität und der notwendigen Anpassungszeit in die drei Gruppen ‘kritische Lebensereignisse’, ‘chronischer Familienstress’ und ‘Alltagswidrigkeiten’ ein. Kritische Lebensereignisse bezeichnen meist kurz bis mittelfristig auftretende, aber besonders intensive krisenhafte Situation wie es beispielsweise bei der Diagnose einer Krankheit oder Behinderung der Fall ist. Chronischer Familienstress dauert zumeist über einen langen Zeitraum an, jedoch kann die Intensität variieren. Und schliesslich bezeichnen Alltagswidrigkeiten sehr kurzfristig auftretende Ereignisse von geringem bis hohen Belastungsgrad.

Eine andere Möglichkeit der Kategorisierung, welche an einen systemtheoretischen Ansatz angelehnt ist, findet sich bei Eckert (2012, S. 17f.). Auf vier Ebenen fasst er mögliche Belastungen im familiären Leben mit einem behinderten Kind zusammen. Zur Ebene der Eltern-Kind-Beziehung gehören Beziehungspflege, Verhaltensbesonderheiten sowie Erziehungsbedarf des Kindes. Der Ebene der familiären Alltags- und Beziehungsgestaltung werden zeitliche Anforderungen, fehlende Freiräume und besondere Kommunikations- und Interaktionsstrukturen zugeordnet. Unbefriedigende Kontakte zu Fachpersonen, Abnahme sozialer Kontakte sowie soziale Regelverletzungen und Reaktionen sind auf der Ebene der ausserfamiliären Kontakte angeordnet. Und schliesslich stellen Zukunftssorgen, Reflexion über die Behinderung,

⁹Wie in der einschlägigen Literatur üblich werden die Begriffe ‘Belastung’ und ‘Stress’ synonym verwendet

¹⁰Für den Begriff ‘Bewältigung’ wird im Weiteren der Begriff ‘Coping’ synonym verwendet.

¹¹*Conservation of Resources Theory*

Selbstzweifel und die Vernachlässigung eigener Bedürfnisse Belastungen auf der individuellen, emotionalen Ebene dar.

Nachfolgend werden diese Ebenen und die jeweiligen Stressoren aufgelistet und durch Erkenntnisse bezüglich Hörbehinderung aus der Literatur ergänzt.

3.3.1 Belastungen der Eltern-Kind-Beziehung

Wie in Kapitel 2.5 beschrieben sind hörbeeinträchtigte Kinder für Sprachentwicklungsverzögerungen besonders gefährdet. Eine eingeschränkte Sprache kann die Kommunikation und somit auch Beziehungsaufbau und -pflege zwischen Eltern und Kind erschweren. Zudem können sich Kommunikationskompetenzen auf die psychosoziale Entwicklung auswirken und herausforderndes Verhalten begünstigen. Auch ein Ablehnen der Hörhilfen des Kindes kann belastend sein, da diese für eine optimale Nutzung kontinuierlich getragen werden sollten (vgl. auch Kap. 2.3 und 2.4).

In einer Studie von Richter et al. (2000) zur psychosozialen Belastung von Eltern mit einem CI versorgten Kind konnte bei etwa einem Viertel der Mütter und Väter eine auffällige psychische Belastung festgestellt werden, welche mit der Erkrankung und Behandlung des Kindes in Verbindung gebracht werden kann. Als besonders belastend wurde die Zeit von der Diagnosestellung bis zu den ersten erfolgreichen Anpassungen nach der CI-Implantation erlebt. Pipp-Siegel, Sedey und Yoshinaga-Itano (2002, zit. nach Hintermair, 2005) konnten in ihrer Studie den Zusammenhang zwischen hohen Stress-Levels bei Eltern und vermehrten kindlichen Verhaltensproblemen aufzeigen - Familien mit früh erfassten hörbeeinträchtigten Kindern, welche schnell eine gute Betreuung erfahren, zeigen vergleichbare Stresslevels wie Eltern mit hörenden Kindern. Dieser Befund deutet auf eine enge Wechselwirkung der Entwicklung hörbehinderter Kinder und dem psychischen Befinden der Eltern.

So kann schliesslich davon ausgegangen werden, dass Eltern hörbeeinträchtigter Kinder einen besonderen Betreuungs- und Erziehungsaufwand leisten müssen.

- Beziehungsaufbau und -pflege unter erschwerten Bedingungen (eingeschränkte Sprache, erschwerte Kommunikation)
- Umgang mit Verhaltensbesonderheiten (z.B. Emotionsregulation, ToM)
- Besonderer Betreuungs-, Pflege- und Erziehungsbedarf (Umgang mit Hörhilfen, Sprachförderung)

3.3.2 Belastungen in der familiären Alltags- und Beziehungsgestaltung

Aufgrund des in Kapitel 3.2.1 erwähnten erhöhten Betreuungs- und Pflegebedarfs sowie der Nutzung der erforderlichen medizinischen, pädagogischen oder therapeutischen Unterstützungsangebote sind Eltern behinderter Kinder häufig mit erhöhten organisatorischen Anforderungen und verminderten zeitlichen und finanziellen Ressourcen konfrontiert. Bei Eltern

hörbehinderten Kindern ist dies beispielsweise aufgrund der Anpassung einer technischen Versorgung mit Hörgerät oder CI der Fall. Wie in Kapitel 2.4 beschrieben fallen durch eine Cochlea Implantation neben Vorabklärungen und der Operation selbst in den darauffolgenden Monaten einige Termine für die Anpassung des Sprachprozessors an. Auch die therapeutische Begleitung durch eine Fachperson der Audiopädagogik kann die zeitlichen Ressourcen der Eltern vermindern. Diese Zeit fehlt der Familie wiederum für die Alltags- und Beziehungsgestaltung, was sich auf die Zufriedenheit auswirken kann.

- Hohe Anforderungen bezüglich Zeitmanagement
- Mangel an Freiräumen für die Paarbeziehung oder Geschwisterkinder
- Anforderung, Kommunikations- und Interaktionsstrukturen für alle Familienmitglieder angemessen zu gestalten

3.3.3 Belastungen auf der Ebene der ausserfamiliären Kontakte

Da Freunde und Bekannte einer Familie mit einem Kind mit Behinderung meist selbst nicht wissen, wie mit der neuen Situation umzugehen ist, beschreiben Sarimski, Hintermair und Lang (2013, S. 15) deren Reaktionen als weitgehend unberechenbar. Dabei kann es auch vorkommen, dass Beziehungen abbrechen. Oft seien auch die Kontakte zu den Fachleuten nicht zufriedenstellend, sodass Eltern verzweifelt, ratlos und enttäuscht zurückbleiben: "Zahlreiche Untersuchungen und Veröffentlichungen belegen, dass Eltern betroffener Kinder sehr viel früher - zumeist gegenüber Pädiatern - ihre Vermutung, dass ihr Kind hörgeschädigt sei, äusserten, doch von diesen über längere Zeit vertröstet oder abgewiesen wurden" (Leonhardt, 2019, S. 159).

- Konfrontation mit öffentlichen Reaktionen
- Soziale Regelverletzungen (fehlende Anerkennung, Achtung und Unterstützungsbereitschaft)
- Abnahme sozialer Kontakte
- Erschwerter Zugang zu institutionellen Hilfeangeboten
- Unbefriedigender Kontakt zu Fachleuten

3.3.4 Belastungen auf der individuellen, emotionalen Ebene

Da Eltern in der Regel unvorbereitet von der Diagnose einer Behinderung getroffen werden, bewegen sie oftmals intensive Gedanken und Gefühle. Dabei handelt es sich nicht nur um Sorgen um das Kind und seine Entwicklung - von einem Tag auf den anderen verändert sich die Welt in ihren Wertigkeiten grundlegend (vgl. Hintermair & Sarimski, 2014, S. 15). Trotz

der frühen Erfassung durch das Neugeborenen Screening und rasche Einleitung therapeutischer Massnahmen, bleibt die Verarbeitung einer Hörbehinderung als zentrales Thema bestehen: "Auch der häufig berichtete Förderdruck bei den betroffenen Eltern scheint nun zwar nicht mehr durch die vormals oft späte Diagnose (und damit vermeintlich verpasste Förderzeit) bedingt, aber aufgrund von Normalisierungsdruck und Normalisierungserwartungen durch neue technische und medizinische Möglichkeiten weiter zu bestehen" (Siebeck, 2012, S. 228). Auch werden gemäss Heckmann (2004, S. 21-25) die Probleme der jugendspezifischen Übergänge wie der Übergang von der Schule ins Arbeitsleben zu wenig berücksichtigt. Da kaum Vorbilder und somit keine standardisierten Verhaltensmuster bezüglich der Übergangssituationen zur Verfügung stehen, müssen behinderungsspezifische und kindbezogene Individuallösungen gefunden werden. Diese Anforderung führt bei vielen Eltern zu Verunsicherung. Hinzu kommt, dass die erneute Konfrontation mit der Behinderung und den Auswirkungen auf deren Lebensperspektive belastend sein kann.

- Sorgen um Zukunft, ungewisse Zukunftsaussichten
- Nachdenken über Behinderung (Sinnfragen, Schuldfragen)
- Zweifel an eigenen Handlungsfähigkeiten und Kompetenzen
- Vernachlässigung eigener Bedürfnisse und Interessen

3.4 Bewältigung

Im folgenden Kapitel wird untersucht, wie es Eltern von Kindern mit Behinderung gelingt, die in Kapitel 3.3 herausgearbeiteten Anforderungen zu bewältigen.

Um Bewältigungsprozesse im familiären Leben mit einem behinderten Kind zu verstehen, wurden lange Zeit sogenannte *Phasenmodelle* hinzugezogen, welche in den 1960 bis 1970er Jahren entstanden. Gemäss diesen Modellen verläuft die elterliche Bewältigung der Behinderung des Kindes in einem in Phasen verlaufenden Prozess, welcher nicht linear, sondern zirkulierend oder spiralförmig dargestellt ist und zum erwünschten Zustand führt, in welchem angemessene Bewältigungsaktivitäten möglich sind. Zu kritisieren ist, dass diese Modelle wichtige Einflussfaktoren ausserhalb der innerpsychischen Prozesse sowie die Ressourcen der betroffenen Personen vernachlässigen; dennoch lassen sich beispielsweise aus dem Spiralphasenmodell nach Erika Schuchardt (2004) wichtige Erkenntnisse ziehen: "... Eltern [können] ihre behinderten Kinder dann besser unterstützen ..., wenn ihre eigene personeninterne psychische Krisenverarbeitung und ihre Rollenfindung zufriedenstellend erfolgt sind" (Heckmann, 2004, S. 75). Das bereits in Kapitel 3.3 erwähnte *Stress-Bewältigungs-Modell* nach Lazarus und Folkman definiert *Bewältigung* als "sich ständig ändernde, kognitive und verhaltensmässige Bemühungen, mit spezifischen internen und externen Anforderungen, die die Ressourcen einer Person beanspruchen oder übersteigen, fertigzuwerden" (S. 141, zit. nach Heckmann,

2004, S. 74). Die Herstellung des Gleichgewichts zwischen Person und Umwelt kann einerseits durch Umgestaltung der Umweltbedingungen, andererseits durch Veränderung der Person selbst erreicht werden. Diese personeninternen Bewältigungsversuche, beispielsweise in Form von Einstellungsveränderungen oder neuen Rollendefinitionen, sind allerdings nur durch Aussagen der betroffenen Personen zu ermitteln. So wurde in Untersuchungen häufig festgestellt, dass Personen ihre Probleme umdefinierten, oder "leugneten" (ebd.). Ebenfalls bemängeln Hobfoll und Buchwald (2004, S. 12), dass transaktionale Stressmodelle keine "Ansatzpunkte zur Definition von Copingkapazitäten und Anforderungen" bieten - eine Voraussetzung dafür, überhaupt erforschen zu können, "welche Ressourcen Individuen oder Gruppen benötigen und wodurch der Einsatz adäquater Ressourcen gegebenenfalls verhindert wird".

Für die Beschreibung der Bewältigungsleistung von Familien wurde für diese Arbeit die Theorie der Ressourcenerhaltung (vgl. Kapitel 3.4.1) gewählt, welche vordergründig objektive Umweltaspekte und weniger personeninterne Vorgänge bei der Bewältigung untersucht.

3.4.1 Die COR-Theorie, Ressourcenmanagement und das multiaxiale Copingmodell

Hobfoll und Buchwald (2004) entwickelten mit der Theorie der Ressourcenerhaltung ein theoretisches Modell, das sich zur Erklärung von Stress auf Ressourcen konzentriert. Es besagt, dass für die Erhaltung psychischen und physischen Wohlbefindens Ressourcen benötigt werden. Im Gegensatz zum *Stress-Bewältigungs-Modell* beachtet die COR-Theorie also auch objektive Aspekte in Bezug auf Stress und Stressbewältigung und vereint diese mit den subjektiv wahrgenommenen Aspekten der Umwelt.

Dabei können kritische Lebensereignisse sowie auch alltägliche, kleinere Stressoren das Individuum daran hindern, Ressourcen zu schützen oder zu kultivieren. Sie gelten als Bedrohung für die vorhandenen Ressourcen.

Das folgende Modell veranschaulicht die beschriebenen Gewinn- und Verlustzyklen.

Abbildung 2: Gewinn- und Verlustspiralen (Hobfoll & Buchwald, 2004, S. 15)

Die Tragfähigkeit des individuellen Ressourcenpools wird dabei einerseits von der Grösse und der Vielfalt der zur Verfügung stehenden Ressourcen bestimmt. Andererseits können sowohl Gewinne als auch Verluste eine selbstverstärkende Wirkung haben, indem Fehlinvestitionen zu einer Verkleinerung des Pools führen, was anschliessend die Bewältigung neuer Stressoren erschwert (bzw. umgekehrt bei Zugewinn von Ressourcen durch Gewinninvestitionen).

Die COR-Theorie geht weiter davon aus, dass jeder Mensch seine eigene Integrität und jene seiner Familie und seines Volkes zu schützen und unterstützen versucht. Deshalb werden nicht nur individuelle, sondern auch gemeinsame Ressourcen und deren Management einbezogen. Die Annahme, dass Menschen dazu neigen, ihre Ressourcen zu schützen und neue aufzubauen, ist ebenfalls zentral. Neben der individuellen Perspektive werden auch Überlegungen zu gemeinsamen Ressourcen, Ressourcentransfer und gemeinsamer Stressbewältigung einbezogen: "Eine kollektive Sichtweise ... berücksichtigt, dass Individuen ... eingebettet sind in ihre Familie, ihr Volk und ihre Kultur, wo bestimmte Regeln und Richtlinien für Einstellungen und Verhalten existieren" (Hobfoll & Buchwald, 2004, S. 17). "Coping ist oft ein Prozess der sozialen Interaktion" (ebd. S. 19).

Als Resultat dieser Überlegungen präsentieren Hobfoll und Buchwald (2004, S. 17 ff.) das multiaxiale Copingmodell, welches Stressbewältigung auf drei Achsen beschreibt. Grundsätzlich hat jede Bewältigungsform auf jeder der drei Achsen einen Wert, wobei dieser auch auf dem Mittelpunkt des Kontinuums liegen kann. Die Bewältigungsform "sich bei Fachpersonen Informationen beschaffen" kann beispielsweise als aktives, prosoziales und eher direktes Coping bezeichnet werden. Die nachfolgende Beschreibung der drei Dimensionen bildet, zusammen mit den in Kapitel 2 herausgearbeiteten Besonderheiten von Kindern mit Hörbeeinträchtigung und den Bewältigungsstrategien in Kapitel 3.4.2 den Grundlagenkatalog für die Diskussion der Interviewergebnisse betreffend Bewältigung in Kapitel 6.

Aktives vs. passives Coping Die erste Achse erfasst, wie aktiv sich Individuen bei Problembewältigung und Ressourcenaufbau verhalten. Das Kontinuum reicht dabei von proaktivem Handeln, bei dem vorbereitende Massnahmen für sich abzeichnende Stresssituationen getroffen werden, über vorsichtiges bis zu vermeidendem Verhalten. Während sich das Individuum bei vorsichtigem Handeln zunächst über Zusammenhänge und Konsequenzen informiert, wird bei Vermeidung überhaupt keine Handlung ausgeführt.

Prosoziales vs. antisoziales Coping Die zweite Achse des Modells umfasst die soziale Dimension, welche das Ausmass der sozialen Interaktionen im Rahmen der Stressbewältigung beschreibt. Der Mittelpunkt bezeichnet dabei isolierte, von ihrer sozialen Umgebung unabhängige Handlungen. Prosoziales Verhalten zeichnen sich durch positive soziale Interaktionen aus, also beispielsweise die aktive Suche nach Unterstützung durch andere Personen oder Gruppen. Dem gegenüber steht antisoziales Coping, welches die aktive Abgrenzung von Dritten beziehungsweise deren absichtliche Verletzung bezeichnet, um individuelle Vorteile zu erlangen. In

welchem Mass solche Strategien akzeptiert werden und erfolgreich sind, hängt massgeblich von den vorherrschenden sozialen und gesellschaftlichen Normen ab.

Direktes vs. indirektes Coping Die letzte Achse umschreibt die soziokulturellen Einflüsse und soll Unterschiede stressbewältigenden Handelns in verschiedenen Kulturkreisen aufdecken. Indirektes Verhalten zeichnet sich durch Copingstrategien im Sinne eines strategischen, diplomatischen Vorgehens aus um Situationen so zu manipulieren, um dem Interaktionspartner das gewünschte Verhalten zu signalisieren. Damit soll dem Gegenüber ein Gesichtsverlust erspart und die Gruppenharmonie gefördert werden. Dem gegenüber stehen direkte Verhaltensweisen, welche “offen und ohne Umschweife zur Problembewältigung kommen” (ebd. S. 20 f.).

Abbildung 3: Multiaxiales Copingmodell (Hobfoll & Buchwald, 2004, S. 20)

3.4.2 Bewältigungsstrategien

Als Ergänzung zum oben beschriebenen multiaxialen Copingmodell für die Auswertung der Elterninterviews werden nachfolgend konkrete Bewältigungsmuster aufgeführt, welche Heckmann (2004, S. 42) aus der einschlägigen Literatur herausarbeitet:

- gegenseitige familieninterne Unterstützung sowie ein starker emotionaler Zusammenhalt (Kohäsion¹²)
- Flexibilität hinsichtlich der Aufteilung von Belastungen und Aufgaben auf mehrere Familienmitglieder
- Nutzung sozialer Unterstützung durch ausserfamiliale Personen
- Gewinnung von Informationen durch Kommunikation mit Fachleuten und gleichbetroffenen Eltern

¹²“Das Gefühl der Verbundenheit oder Kohäsion ist ein entscheidender Faktor für ein effektives Funktionieren von Familien. ...[Es wird] durch gemeinsame Aktivitäten, geteilte Aufgaben und Verantwortungen gestärkt. ... In Belastungssituationen kann die Kohäsion von Familien stärker werden. Bei einer hohen Kohäsion in der Familie erleben Mütter subjektiv eine geringere Stressbelastung” (Retzlaff, 2016, S. 100).

- Flexibilität hinsichtlich der Veränderung von Rollen und Wertorientierungen
- ökonomische Zeitverwendung und Haushaltsorganisation
- optimistische Situationsbeschreibung

3.5 Ressourcen

Als Synonyme zu *Ressource* werden häufig die Begriffe “Stärken” oder “Potential” genannt. Bei der Ressourcenorientierung wird, im Gegensatz zur Problemorientierung, auf die bereits vorhandenen Fähigkeiten oder Stärken einer Person fokussiert. Sowohl in der Psychologie, wie auch in der Pädagogik ist folgende Definition von *Ressource* nach Nestmann (1996, zit. nach Willutzki, 2003, S. 2) verbreitet: “Letzlich alles, was von einer bestimmten Person in einer bestimmten Situation wertgeschätzt wird oder als hilfreich erlebt wird, kann als eine Ressource betrachtet werden”. Damit deutet er an, dass Personen unterschiedliche Vorstellungen davon haben können, was eine Ressource oder ein Belastungsfaktor darstellt. Tatsächlich wird in der Fachliteratur denn auch zwischen *subjektiven* und *objektiven* Ressourcen unterschieden. Andererseits seien sich Betroffene ihrer vorhandenen Ressourcen teilweise selbst schlicht nicht bewusst und würden durch eine Aufdeckung und Aktivierung derselben, beispielsweise durch die Unterstützung Aussenstehender, Fachpersonen oder Therapeuten, möglicherweise bestärkt.

Eckert (2014) beschreibt, dass Eltern behinderter Kinder in Erfahrungsberichten häufig von einer besonderen Intensität, sowohl der Herausforderungen als auch der Glücksmomente, berichten. Familien mit behinderten Kindern erleben demnach häufig stärkeren Stress, jedoch nicht weniger positive Gefühle.

3.5.1 Ressourcen in der COR-Theorie

In der COR-Theorie werden Dinge, welche Menschen wertschätzen oder die ihnen helfen, Verlorenes wieder zu erlangen als Ressourcen bezeichnet. Hobfoll beschreibt zwei grundsätzliche Aspekte von Ressourcen: Der erste Aspekt betrifft Objekte, Bedingungen, Persönlichkeitsmerkmale oder Energien, welche einem Menschen wertvoll erscheinen und der zweite Aspekt besagt, dass auch Mittel, welche eine Erlangung von Objekten, Bedingungen, Persönlichkeitsmerkmale und Energien ermöglichen Ressourcen darstellen. Gemäss dieser Vorstellung werden Ressourcen in vier Kategorien eingeteilt: Objektressourcen, Bedingungsressourcen, persönliche Ressourcen und Energieressourcen. Innerhalb dieser Kategorien gibt es diverse Überschneidungen, weshalb die Zuordnung von Ressourcen nicht immer eindeutig ist. Beispielsweise könne die soziale Unterstützung sowohl als Bedingungs- als auch Energieressource betrachtet werden. (Hobfoll, 1998, S. 57ff., Hobfoll und Buchwald, 2004, S. 13f.).

Objektressourcen Zu den Objektressourcen werden Objekte physischer Natur gezählt, beispielsweise Kleidung, das eigene Auto oder Haus. Ihr Wert ergibt sich einerseits durch ihre Funktion, andererseits durch ihren sekundären Status, abhängig von Seltenheit und finanziellem Wert: Eine Wohnung hat einen Wert, weil sie ein Zuhause bietet, jedoch hat ein eigenes Haus einen höheren Wert, da es zusätzlich einen gewissen Status verleiht. Für Eltern hörbeeinträchtigter Kinder müssten unter anderem auch die für Hörprüfungen benötigten Geräte und die Hörhilfen (vgl. auch Kapitel 2.3 und 2.4) Objektressourcen darstellen.

Bedingungsressourcen Im Gegensatz zu den Objektressourcen handelt es sich bei den Bedingungsressourcen nicht um materielle Dinge, sondern um bestimmte Lebensumstände wie Familienstand, Alter, Gesundheit oder berufliche Position. Sie gelten als besonders wichtig, da sie dazu dienen können, weitere Ressourcen hinzuzugewinnen oder miteinander zu verbinden. Die Ressource "Weiterbildung" kann zu einem besseren Job und höherem Lohn führen, welcher wiederum eine schönere Wohnung, teurere Freizeitaktivitäten und ein "besseres Leben" ermöglicht. Dabei verbinden sich die verschiedenen Ressourcen und ermöglichen weitere Ressourcengewinne. Bedingungsressourcen kennzeichnen sich dadurch, dass sie teilweise hohe Investitionen erfordern, gleichzeitig aber auch relativ schnell verloren gehen können, "etwa beim Verlust des Arbeitsplatzes oder Ehepartners" (ebd.). Für Eltern hörbehinderter Kinder spielt sicherlich die Partnerschaft sowie das soziale Netzwerk eine grosse Rolle, da diese den Zugewinn weiterer Ressourcen ermöglicht. Auch der in Kapitel 2.6 beschriebene Nachteilsausgleich kann als Bedingungsressource bezeichnet werden, falls die Eltern eine Integration ihres Kindes in die Regelschule wünschen.

Persönliche Ressourcen Zu den persönlichen Ressourcen zählen Fähigkeiten und Eigenschaften eines Menschen. Fähigkeiten umfassen berufsbedingte Fähigkeiten oder soziale Kompetenzen wie das Knüpfen von Kontakten oder das Einfühlungsvermögen. Persönlichkeitseigenschaften gelten als überdauernde Eigenschaften einer Person, wie beispielsweise Optimismus, Selbstwert oder Selbstwirksamkeit. Persönliche Ressourcen sind wertvoll, weil sie die Stressresistenz beeinflussen. Sie können den Umgang mit einer Diagnose wie der Hörbehinderung erleichtern und Unsicherheiten bei der Erziehung reduzieren.

Energieressourcen Zeit, Geld und Wissen werden zu den Energieressourcen gezählt. Sie werden danach beurteilt, inwiefern sie beim Erwerb weiterer Ressourcen hilfreich sind. Geld wird erst wirksam, wenn damit andere Ressourcen gekauft werden können, beispielsweise Objektressourcen wie Hörhilfen oder weitere technische Hilfsmittel. Dank hörbehindertenspezifischem Wissen können gezielter Entscheidungen bezüglich Hörversorgung, Erziehung und Förderung getroffen werden. Die Energieressource Zeit stellt eine wichtige Ressource bei der Bewältigung von alltäglichem Stress dar und kann in diverse andere Ressourcen, wie eigene Interessen, berufliche Weiterbildung oder das Knüpfen von Kontakten investiert werden.

3.6 Bedürfnisse

In der Psychologie wird unter dem Begriff *Bedürfnis* ein "Zustand oder Erleben eines Mangels, verbunden mit dem Wunsch ihn zu beheben" (Metz-Göckel, 2014, S. 246) verstanden. Dieser Zustand kann entweder zeitstabil sein oder aber den aktuellen Erregungszustand betreffen. Hobfoll definiert *Bedürfnisse* als "biophysiologische, emotionale und kognitive Erfordernisse des Individuums" (Starke, 1999, S. 43). Dabei hängt die Wirksamkeit eingesetzter Ressourcen von den Bedürfnissen oder deren Bewertung durch die betroffene Person ab.

Im Vergleich zu den bereits beschriebenen Aspekten des familiären Lebens mit einem Kind mit Behinderung erhält die Erforschung der Bedürfnisse bislang eher wenig Beachtung, obwohl diese aus ressourcenorientierter Sicht, unter anderem im Kontext sonderpädagogischer Unterstützungsangebote, von hoher Bedeutung sind: "Die Befriedigung individueller Bedürfnisse der Eltern erhält ... einen hohen Stellenwert und kann zu einer gesteigerten Lebenszufriedenheit ... führen, von der ... selbstverständlich auch das Kind mit einer Behinderung in seiner Entwicklung profitiert" (Eckert, Andreas, 2007, S. 50). Die Berücksichtigung elterlicher Bedürfnisse erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass einerseits Unterstützungsangebote in Anspruch genommen werden und sich diese andererseits zufriedenstellend gestalten. Allerdings liegen in der Literatur primär Untersuchungen zu Bedürfnissen von Eltern sehr junger Kinder vor, da die Bedeutung der Elternrolle im Erziehungsprozess besonders in der Frühförderung zentral ist.

In seinem Instrument, dem *FBEBK (Fragebogen zur Bedürfnislage von Eltern behinderter Kinder)* unterscheidet Eckert vier Bedürfnisebenen, welche als Ausgangspunkt für die Auswertung der Elterninterviews dienen (ebd., S. 52 f.).

Ebene der Informationsgewinnung Auf dieser Ebene steht das Bedürfnis im Vordergrund, "Informationen über Fragen zu erhalten, die das Leben mit dem behinderten Kind ... berühren" (ebd., S. 52). Dabei kann es sich um Wissen zur Behinderung des Kindes an sich als auch der Situation des familiären Lebens handeln.

Ebene der Beratung Die Ebene der Beratung stellt eine Ergänzung zur Informationsgewinnung dar und ermöglicht ein "gemeinsames Erörtern offener Fragen, eine am Einzelfall orientierte Themenbehandlung und die kooperative Entwicklung von Handlungs- oder Lösungsansätzen" (ebd.). Dazu zählen Beratung zu Rechts- und medizinischen Fragen, Erziehungsverhalten oder dem Umgang mit Reaktionen des Umfelds.

Ebene der Entlastung Die dritte Ebene betrifft die Bereitstellung von ausserfamiliären Betreuungsangeboten, um Freiräume für persönliche oder familiäre Aktivitäten zu erlangen. Dahinter stehen beispielsweise Wünsche nach speziellen, auf das Kind zugeschnittene Freizeitangebote oder spezielle Eltern-Kind-Aktivitäten.

Ebene der Kommunikation und Kontaktgestaltung Die vierte Ebene befasst sich mit Bedürfnissen rund um die soziale Unterstützung der Eltern behinderter Kinder. Zum einen bezieht sich dies auf "Aspekte der Beziehungsgestaltung im Kontakt von Eltern und Fachleuten, zum anderen auf ergänzende soziale Kontakte" (ebd., S. 53). Wichtig dabei ist etwa der Austausch mit anderen Eltern, welche in einer ähnlichen Situation leben, oder das Vorhandensein einer zentralen fachlichen Ansprechperson.

Da diese Bedürfnisebenen in erster Linie auf personelle und institutionelle Unterstützungsangebote fokussieren (vgl. ebd., S. 51), soll die vorliegende Arbeit einige Lücken schliessen, indem weitere Bereiche, insbesondere des sozialen Netzwerks und des Familienalltags, berücksichtigt werden. Ausserdem sollen die Bedürfnisse von Eltern hörbeeinträchtigter Kinder einer möglichst grossen Altersspanne untersucht werden.

4 Interviews: Forschungsfragen und Methodik

Im empirischen Teil dieser Arbeit wird anhand von acht qualitativen Interviews mit Eltern hörbehinderter Kinder untersucht, inwiefern sich die in Kapitel 4 herausgearbeiteten Belastungen und Ressourcen bestätigen lassen und über welche Bewältigungsstrategien und Bedürfnisse betroffene Familien verfügen.

Im nachfolgenden Abschnitt werden die Fragen dargelegt, welche zu diesem Zweck konkret beantwortet werden sollen. Diese sind als detailliertere Ausformulierungen der eingangs erwähnten übergeordneten Forschungsfragen (vgl. Kapitel 1) zu verstehen. Anschliessend werden die Vorgehensweise bei der Planung, Durchführung, Aufbereitung und Auswertung dieser qualitativen Interviews genauer beschrieben.

4.1 Forschungsfragen

Die Arbeit versucht, mittels der qualitativen Interviews mit Eltern hörbeeinträchtigter Kinder folgende Forschungsfragen zu beantworten:

- (1) Inwiefern erleben Eltern Veränderungen ihrer familiären Lebenssituation durch die Diagnose einer Hörbeeinträchtigung?

Diese erste Forschungsfrage möchte grundlegend klären, welche Besonderheiten das familiäre Leben mit einem hörbehinderten Kind charakterisieren. Die Frage ist sehr offen und bewusst frei von Wertung formuliert. Im Theorieteil dieser Arbeit (vgl. Kapitel 3.2.) wurde gezeigt, dass die Behinderung eines Kindes zu Veränderungen auf verschiedensten Ebenen des familiären Lebens führt. Der empirische Teil soll klären, inwiefern diese Veränderungen durch die befragten Eltern bestätigt werden können.

- (2) Was belastet das familiäre Gleichgewicht in der besonderen Situation?

In der Theorie wird die Diagnose einer Hörbeeinträchtigung als "kritisches Lebensereignis" und somit als stark belastender Faktor eingestuft. Auch in Übergangsphasen, wie z.B. beim Schuleintritt, steigen Anforderungen oftmals an und können eine ähnliche Stressintensität wie bei der Diagnose erreichen. Im Übrigen bleibt die durch eine Hörbehinderung bedingte Belastung vergleichsweise konstant, wie in Kapitel 3.2.2. festgestellt wurde. Im Allgemeinen werden Belastungen vier Bereichen oder Ebenen, jener der Eltern-Kind-Beziehung, der familiären Alltags- und Beziehungsgestaltung, der ausserfamiliären Kontakten sowie der individuellen, emotionalen Ebene zugeordnet (vgl. Kapitel 3.2.). Die Elterninterviews beleuchten die belastenden Faktoren im Zusammenhang mit der Hörbehinderung und können auf eine unterschiedliche Gewichtung hinweisen. Allfällige Bewältigungsstrategien werden möglicherweise bereits aufgedeckt.

(3) Wie reagieren Eltern bzw. Familien auf mögliche Belastungen? Wie bewältigen Eltern mögliche Belastungen?

Diese Frage befasst sich mit den Bewältigungsstrategien, welche die Eltern für die Überwindung besonderer Anforderungen nutzen. Wie in Kapitel 4. begründet, sollen vordergründig Bewältigungsleistungen, die Familienumwelt sowie Bedingungen für ein erfolgreiches familiales Coping ermittelt werden.

(4) Wo nehmen Eltern die Kraft her, bestehende Belastungen und hohe Anforderungen zu bewältigen? Was stärkt Familien?

Durch die vierte Forschungsfrage sollen Ressourcen der betroffenen Familien identifiziert werden. Gemäss der in Kapitel 3.4.1 erläuterten Theorie der Ressourcenerhaltung sind diese für die Erhaltung des Wohlbefindens notwendig. Berücksichtigt werden sollen neben individuellen auch gemeinsame Ressourcen, beispielsweise Kohärenz als familiäre oder soziale Netzwerke als ausserfamiliäre Ressourcen. Durch entsprechend formulierte Fragen werden die Eltern angeregt, Umweltaspekte objektiv zu betrachten. Diese Überlegung ermöglicht die Erforschung verbreedter Ressourcen von Eltern und Familien mit hörbeeinträchtigten Kindern und leitet daher direkt über zu den Bedürfnissen, welche in der vierten Frage zentral sind.

(5) Welches sind die Bedürfnisse von Eltern hörbeeinträchtigter Kinder? Welche Unterstützung benötigen bzw. wünschen sie?

Mit den letzten Fragen sollen schliesslich die Bedürfnisse von Eltern hörbehinderter Kinder untersucht werden. Antworten auf diese Frage können wichtige Hinweise zur Verbesserung der gesellschaftlichen und familienpolitischen Situation von und Unterstützungsangeboten für Familien mit hörbeeinträchtigten Kindern erbringen.

4.2 Datenerhebung

Für die Datenerhebung in dieser Arbeit wurde aufgrund der Fragestellung und des Forschungsgegenstandes das qualitative, leitfadengestützte Interview gewählt. Dieses ist definiert als "Interview, welches mit einem Leitfaden den Interviewablauf gestaltet" (Helfferich, 2014, S. 560) und gilt als eine verbreitete und ausdifferenzierte Methode, qualitative Daten zu erheben.

Anders als in standardisierten Interviews gibt es in Leitfrageninterviews keine Antwortvorgaben, sodass die Befragten ihre Ansichten und Erfahrungen frei artikulieren können: "Beim Leitfadeninterview interessieren die persönliche Perspektive der Interviewten und ihre Erfahrungen mit dem zu untersuchenden Phänomen" (Baur & Blasius, 2014, S. 53). Die dadurch eingebrachten Gesichtspunkte, welche im Fragekontext bedeutsam erscheinen, sollen durch den Interviewer oder die Interviewerin nach eigenem Ermessen aufgegriffen werden und die im Leitfaden vorgegebenen Fragen ergänzen (vgl. Hopf, 1995, S. 177). Auf diese Weise sollen die subjektiven Sichtweisen der befragten Person zur Geltung kommen.

In der Folge wird genauer auf Gestaltung und Durchführung der Interviews eingegangen. Zuerst werden die Kriterien für die Wahl der Gesprächspartner und anschliessend der Aufbau des Interviewleitfadens erläutert.

4.2.1 Auswahl der Interviewpartner

In qualitativen Verfahren wie dem Leitfadeninterview wird versucht, "die Vielfalt der in einem Untersuchungsfeld vorhandenen Konstellationen zu erfassen und unterschiedliche Mechanismen auf ihre Bedingungen und Wirkungen hin zu befragen" (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2014, S. 127). Um eine heterogene Zielgruppe durch eine relativ kleine Stichprobe repräsentieren zu können, ist eine möglichst grosse inhaltliche Bandbreite der Stichprobe wesentlich.

Die Stichprobengrösse erweist sich gemäss Akremi (2014, S. 277) bei qualitativer Sozialforschung hingegen als zweitrangig, da sich bereits mit relativ wenigen gut gewählten Fällen ein breites und tiefgehendes Spektrum an Informationen erreichen lässt. Dabei kann auch die Qualität der Informanten eine Rolle spielen: Interviewpartner sollen über das Wissen und die Erfahrung verfügen, deren die Forscher bedürfen, und sie sollen die Fähigkeit haben, zu reflektieren und sich zu artikulieren (vgl. Merrens, 2009, S. 294).

Um eine adäquate Auswahl an Interviewpartnern sicherzustellen, gilt es zunächst, die Auswahlkriterien festzulegen. Diese sind:

- Mutter oder Vater
- hörbeeinträchtigtes Kind (leicht-, mittel- oder hochgradige Schwerhörigkeit oder Gehörlosigkeit)

Durch die Arbeit beim Audiopädagogischen Dienst verfügt die Autorin über eine Vielzahl an Kontaktmöglichkeiten zu Eltern hörbeeinträchtigter Kinder. Seidman (2006, S. 40-56) rät bei

der Wahl von leicht zugänglichen Interviewpartner allerdings zur Vorsicht. Besteht zwischen Interviewer und Interviewpartner bereits eine Art von Beziehung, könnte dies das Interview beeinflussen oder verfälschen: "The interviewer may avoid a follow-up, slant the follow-up, or in some other way distort the interview process because of concern for his oder her other relationship with the participant" (ebd. S. 42). In den Befragungen der vorliegenden Untersuchung sollen die Eltern unbefangen und ehrlich von ihren Erfahrungen berichten können, auch betreffend der Zusammenarbeit mit dem Audiopädagogischen Dienst. Um möglichst aussagekräftige Interviewergebnisse zu erhalten und Rollenkonflikte zu vermeiden, wurden daher Eltern gesucht, welche mit der Autorin in keiner Art von Beziehung stehen. Durch eine Anfrage bei der Schweizerischen Vereinigung der Eltern hörgeschädigter Kinder (SVEHK) stellten sich sechs Mütter für ein Interview zur Verfügung. Eine weitere Mutter konnte durch eine Studienkollegin gewonnen werden.

Folgende Tabelle veranschaulicht die relevantesten Informationen zu den Kindern der für die Befragung gewonnenen Mütter:

Interview-partnerin	Alter der Kinder	Diagnose und Hörhilfe/n	Beschulung
I1	6 Jahre	an Taubheit grenzend, CI	Regelkindergarten
I2	2 Jahre	an Taubheit grenzend, CI	-
I3	4 Jahre	an Taubheit grenzend, CI	ab Sommer 19 Regelkindergarten
I4	9 Jahre	mittelgradig, HG	Regelschule
I5	16 Jahre 11 Jahre	mittelgradig, HG mittelgradig, HG	Regel-/Sonderschule Sonder-/Regelschule
I6	17 Jahre 15 Jahre	an Taubheit grenzend / hochgradig, Autismus, CI / HG an Taubheit grenzend, CI	Sonderschule Regel-/Sonderschule, ab Sommer 19 Lehre
I7	11 Jahre	an Taubheit grenzend, CI	Regelschule
I8	15 Jahre 14 Jahre 9 Jahre	mittel-/hochgradig, HG an Taubheit grenzend, CI an Taubheit grenzend, CI	Regelschule Regelschule Regelschule

Tabelle 2: Interviewpartnerinnen

4.2.2 Aufbau des Interviewleitfadens

Der Leitfaden bildet eine schriftliche Vorgabe zur Gestaltung des Interviewablaufs und kann sehr unterschiedlich angelegt sein. Er hilft, den Interviewablauf in einem gewissen Mass zu steuern, wie es für die meisten Fragestellungen und Forschungsinteressen notwendig ist. Der Interviewleitfaden enthält Erzählaufforderungen, explizit vorformulierte Fragen und/oder Stichworte für frei formulierbare Fragen. Die einzelnen Elemente werden als optional betrachtet,

und auch deren Reihenfolge muss nicht zwingend eingehalten werden. Insgesamt folgt die Erstellung eines Leitfadens dem Prinzip "So offen wie möglich, so strukturierend wie nötig" (vgl. Helfferich, 2014, S.560).

Für die Erstellung eines Leitfadens steht stets die Formulierung und Analyse eines Problems am Anfang. Die zentralen Aspekte für den Interviewleitfaden werden aus der Aufbereitung der Themenstellung entwickelt. Bei der Wahl der konkreten Fragen sollten Überlegungen auf verschiedenen Ebenen angestellt werden. So ist etwa zu prüfen, ob die Fragen für die Beantwortung der Fragestellung relevant sind und ob sie von den Informanten überhaupt beantwortet werden können. Die Reihenfolge sollte einem logischen Prinzip folgen, wobei grosse thematische Sprünge im Gesprächsverlauf möglichst zu vermeiden sind. Und schliesslich sollte auch die Formulierung der Fragen bewusst vorgenommen werden. Durch Vergleich verschiedener Alternativen wird die geeignete Formulierung ausgewählt, wobei die Verständlichkeit das wichtigste Kriterium darstellt.

Vor dem ersten Interview sollte der Leitfaden schliesslich in einem "Pretest" hinsichtlich seiner Anwendbarkeit getestet und gegebenenfalls angepasst werden: "Mit einer Erprobung des Leitfadens können Wiederholungen, Redundanzen, plötzliche Themenwechsel, aber auch das Fehlen von Überleitungs-, Informations- und Filterfragen deutlich werden" (Stigler & Felbinger, 2005, S. 132). Zudem können Formulierungsschwächen, beispielsweise mehrdeutige oder normativ belastete Begriffe, ermittelt werden. Auch im weiteren Verlauf der Erhebung dürfen Anpassungen des Interviewleitfadens vorgenommen werden. Dabei werden bereits getätigte Interviews in die Auswertung einbezogen, auch wenn nach ihrer Durchführung Veränderungen am Leitfaden vorgenommen wurden (vgl. Stigler & Felbinger, 2005, S. 129-133).

Der dieser Arbeit zugrundeliegende Interviewleitfaden (siehe Anhang A) orientiert sich in Aufbau und Inhalt an den obengenannten Kriterien. Die Fragen sind von den in Kapitel 4.1. beschriebenen Leitfragen abgeleitet und gliedern sich in folgende Themenaspekte: Einleitende Fragen, Besonderheiten im familiären Leben mit einem hörbeeinträchtigten Kind, belastende Faktoren, Bewältigung, Ressourcen, Bedürfnisse und Abschluss. Entsprechend der im Leitfadeninterview gebotenen Offenheit werden die Fragen nicht zwingend chronologisch, sondern dem natürlichen Gesprächsverlauf folgend behandelt.

4.3 Qualitative Inhaltsanalyse

Die Auswertung der in den Interviews gesammelten Daten in einer qualitativen Inhaltsanalyse umfasst drei Schritte: Die Aufbereitung in Form von Transkriptionen der Audioaufzeichnungen, das Bilden von in einem Kategoriensystem vereinten Kategorien, sowie die systematische Auswertung dieser Stellen.

4.3.1 Aufbereitung: Transkription

Für die Verschriftlichung der aufgezeichneten Interviews wurde ein einfaches Transkriptionssystem nach Kuckartz (2012) verwendet. Dieses "glättet" die Sprache, indem es sich auf das Festhalten des gesprochenen Wortes in schriftdeutscher Sprache beschränkt, also nonverbale oder parasprachliche Elemente weglässt. Dialekte wurden möglichst wortgenau ins Hochdeutsche übersetzt; längere Pausen sind durch ein '(...)' Zeichen markiert. Zudem wurden allfällige Gesprächsunterbrüche mit einem Vermerk in Klammern gefasst. Durch diese Vereinfachung wird der Fokus auf den Inhalt des Redebeitrags gesetzt. Eine Nummerierung der Interviews von 1 bis 8 sowie eine Zeilennummerierung erleichtert das Auffinden der ausgewerteten Textstellen und erleichtert die Nachvollziehbarkeit der Aussagen. Ebenfalls gemäss Kuckartz (2012, S. 171f.) wurden die Daten anonymisiert. Demnach wurden Namen durch Kürzel ersetzt; Orte, Daten und Institutionen durch Platzhalter, welche für das Verständnis wesentliche Bedeutungen transportieren. Da in der deutschsprachigen Schweiz eine übersichtliche Anzahl davon existiert, schätzt die Autorin das Risiko, dass Rückschlüsse auf konkrete Personen oder Institutionen gezogen werden können, als zu gross und den Datenschutz deshalb als gefährdet ein. Daher befinden sich die Transkripte - mit einer beispielhaften Ausnahme - nicht im Anhang, wurden dem Referenten aber gesondert übergeben.

4.3.2 Auswertung: Computergestützte Inhaltsanalyse

Für die Auswertung wurde eine computerunterstützte Inhaltsanalyse mit Hilfe einer QDA-Software¹³ angewandt. Diese hilft bei der Organisation und Verwaltung der Codes. Während der wiederholten Lektüre der Transkripte und dem Codieren können Gedanken und Ideen zudem fortlaufend in Form von Memos festgehalten werden (Kuckartz, 2012, S. 175f.).

Der Auswertung der Ergebnisse dieser Arbeit liegt ein hierarchisch aufgebautes Kategoriensystem (siehe Anhang B) zugrunde. Einer Hauptkategorie sind stets mehrere Subkategorien untergeordnet, welche auch ihrerseits teilweise in Subkategorien gliedern (vgl. Kuckartz, 2012, S. 38-48). Die Erarbeitung der Kategorien geschieht induktiv aus dem Interviewmaterial, welches dementsprechend mit Codes versehen wird. In einem zweiten Schritt werden die codierten Aussagen den Forschungsfragen zugeordnet. Dazu werden die Aussagen im Sinne einer Valenzanalyse¹⁴ positiv, negativ oder neutral bewertet und können somit den Veränderungen (neutral), den Ressourcen (positiv) oder den Belastungen (negativ) zugeteilt werden.

¹³ *Qualitative Data Analysis*; in vorliegender Arbeit wurde das Programm MAXQDA2018 verwendet.

¹⁴ "Bei der Valenzanalyse innerhalb der qualitativen Inhaltsanalyse soll erfasst werden, welche Bewertungen mit den betreffenden Untersuchungsgegenständen verbunden werden, ob also im untersuchten Material bestimmte Personen, Themen usw. positiv, neutral oder negativ beurteilt werden" (Stangl, 2019).

4.4 Methodenkritik

In folgendem Abschnitt wird der Erhebungs- und Auswertungsprozess bezüglich der für diese Arbeit verwendeten Daten kritisch beleuchtet. Insbesondere soll auf Herausforderungen bei der empirischen Arbeit und deren Auswirkungen auf die erzielten Ergebnisse eingegangen werden.

Subjektivität der Forschenden Sowohl in der qualitativen als auch in der quantitativen Forschung gilt die Subjektivität der Forschenden als eines der zentralen Probleme, da sie dazu neigen können "aus einer spezifischen Perspektive zu argumentieren, bestimmte Aspekte zu übersehen und ihre eigenen Vorurteile in den Forschungsprozess zu tragen" (Baur und Blasius, 2014, S. 46). Aus diesem Grund sei es notwendig, das methodologische Vorgehen zu reflektieren und darzulegen. Es sei deshalb hier nochmals darauf hingewiesen, dass die subjektive Sichtweise der Autorin als Fachperson im Bereich Audiopädagogik die Ergebnisse in jedem Schritt der Datenerhebung und -analyse potenziell beeinflusst.

Stichprobe: Willkürliche Auswahl (Convenience-Sampling) Bei der Auswahl der Interviewpartner in dieser Arbeit handelt es sich um eine *selbstgenerierende Stichprobe* als eine Art von willkürlicher Auswahl. Bei dieser Art von Stichprobe erfolgt die Rekrutierung über einen Aufruf, in der vorliegenden Arbeit in Form von Anfragen an Elternvereine. Ein Auswählen der Interviewpartner zeigte sich als weitgehend unmöglich, da sich die Eltern aus eigenem Antrieb entschlossen, am Interview teilzunehmen. Somit hat die Autorin wenig Einfluss auf die Zusammensetzung der Stichprobe. Die Ergebnisse können also kaum verallgemeinert und Verzerrungen der Ergebnisse nicht ausgeschlossen werden: "Weder lässt sich beurteilen, ob wirklich die theoretisch relevanten Fälle ausgesucht wurden, noch in welchem Verhältnis die ausgewählten Elemente zum gesamten Untersuchungsfeld stehen" (Akremi, 2014, S. 273).

Bezüglich dieser Arbeit liegt die Vermutung nahe, dass die befragten Eltern überdurchschnittlich wirksame Bewältigungsstrategien nutzen und die Ergebnisse eher positiv gefärbt sind. Auffällig ist ausserdem, dass sich unter den insgesamt zwölf hörbeeinträchtigten Kindern der Interviewteilnehmerinnen nur ein Junge befindet. Dass ein Zusammenhang zwischen dem Geschlecht des Kindes und der Belastungssituation der Eltern besteht, beschreibt Hintermair: "Viele Studien belegen, dass Eltern mit behinderten Mädchen besser zurechtkommen als mit behinderten Jungen" (Hintermair, 2009, zit. nach Retzlaff, 2016, S. 85). Dieses Erkenntnis verstärkt die Annahme, dass sich vorwiegend Mütter für ein Interview bereit erklärten, welche die besonderen Anforderungen leichter bewältigen.

Leitfadeninterview Das Führen der Interviews erwies sich teilweise als Herausforderung. Besonders der Umgang mit dem Leitfaden erforderte einige Übung. Mit steigender Anzahl geführter Interviews gelang es der Forschenden aber immer besser, gegebenenfalls vom Leitfaden abzuweichen oder intensiver nachzufragen, wie es Hopf (1995, S. 358) rät. So wurden

die einzelnen Elemente des Leitfadens bei den späteren Befragungen flexibler eingesetzt. Dass die Fragen in erster Linie zum Erzählen anregen und die Interviewten von selbst auf die verschiedenen Aspekte zu sprechen kommen, wurde immer deutlicher. Teilweise schienen die Mütter beim Erzählen grosser Gedankensprünge zu machen oder gar vom Thema abzuschweifen, sodass die Autorin das Gespräch wieder auf die vorbereiteten Fragen lenken musste. Möglicherweise wurden dabei aber gewisse Themen, welche die Mütter beschäftigen, zu früh unterbrochen. Bei einzelnen Interviews wurde der Autorin die Bedeutung einzelner Aussagen für die Thematik erst beim wiederholten Lesen des Transkripts bewusst. Der Verlauf des Gesprächs ist demnach stark vom Forschungsinteresse und der Priorisierung der Themenfelder durch die Forschende abhängig.

Die Wahl von Zeit und Ort für die Durchführung der Befragungen wurde den Teilnehmerinnen überlassen, da Fragen bezüglich der eigenen Familiensituation und des eigenen Befindens sehr persönlich sind und sie selbst entscheiden sollten, wann und wo sie darüber erzählen möchten. Auch konnte dadurch die Hürde, überhaupt an der Befragung teilzunehmen, tiefer gehalten werden. Vier Mütter bevorzugten eine Befragung zu Hause, drei wählten ein Café. In den Cafés erwies sich die Akustik wie erwartet als mehr oder weniger ungünstig, weshalb die Transkription in diesen Fällen grössere Konzentration erforderte. Eine Mutter meinte zudem, sie hätte in einem Café nicht so offen über ihre Schwierigkeiten sprechen können wie zu Hause; dies legt die Vermutung nahe, dass auch die Wahl des Ortes die Ergebnisse beeinflusst.

Qualitative Inhaltsanalyse Das Bilden der Kategorien für das Codieren der Aussagen in den Interviews erwies sich ebenfalls als Herausforderung. Trotz einiger Anpassungen der Struktur und Konkretisierung von Begriffen kam es zu Überschneidungen, sodass einzelne Textpassagen mehreren Kategorien zugeordnet werden konnten. Ein prozedurales Vorgehen, bei welchem Nicht-Übereinstimmungen durch Diskussion und Entscheidung im Forschungsteam minimiert werden kann, wie es Kuckartz (2012, S. 44) vorschlägt, war im Falle dieser Einzelarbeit nicht möglich.

5 Ergebnisse

Im nachfolgenden Abschnitt werden die Ergebnisse präsentiert, wie sie mit der in Kapitel 4 geschilderten Vorgehensweise aus den Leitfadeninterviews gewonnen wurden. Zunächst erfolgt eine Auswertung der Interviews auf Basis der fünf spezifizierten Forschungsfragen. Trotz Definition der Kategorien konnten diese nicht immer trennscharf voneinander abgegrenzt werden. Die Interviewaussagen werden auf Angaben hinsichtlich der zuvor formulierten Forschungsfragen geprüft. Im Anschluss an jede Forschungsfrage werden die jeweiligen Aussagen tabellarisch zusammengefasst.

5.1 Veränderungen der familiären Lebenssituation

Inwiefern erleben Eltern Veränderungen ihrer familiären Lebenssituation durch die Diagnose einer Hörbeeinträchtigung?

5.1.1 Veränderungen im Familienleben

Die befragten Mütter bemerkten in ihrem Familienleben diverse Veränderungen. Viele Gespräche innerhalb der Familie und Partnerschaft drehen sich um Entscheidungen bezüglich der technischen Versorgung, Therapie oder Beschulung. Geschwisterkinder müssen zu Terminen mitgenommen oder in dieser Zeit anderweitig betreut werden. Eines der Elternpaare schloss aufgrund der Diagnose die Familienplanung ab, obwohl davor weitere Kinder geplant waren.

Fünf Mütter erzählten von einer mehr oder weniger starken Hör- und Sprachentwicklungsverzögerung ihres Kindes, abhängig vom Grad der Hörbeeinträchtigung und dem Erfassungsalter. Alle Frauen erweiterten ihre Sprach- und Kommunikationskompetenzen, insbesondere das Gebärden und ihr Wissen über Kommunikationsstrategien und wenden diese in den täglichen Interaktionen mit ihrem Kind an:

“Du weißt auf gewisse Dinge zu achten, wie ein deutliches Mundbild, Aussprache, Lichtverhältnisse usw.” (I1, 20)

Die Befragten fördern ihre Kinder mithilfe von Gebärden, Sprachspielen und Fotobüchern gezielt, meist in Zusammenarbeit mit einer Fachperson der Frühförderung, Audiopädagogik, Logopädie oder Gebärdensprache. Alle Mütter strukturieren ihren Familienalltag mithilfe wiederkehrender Abläufe und Rituale sowie visuellen Hilfsmitteln wie einem Wochenplan und schaffen so Orientierung:

“Unser Ritual ist es, nach dem Mittagessen eine Art Hörpause zu machen. Die Kinder gehen in ihre Zimmer zum Ausruhen. Da habe ich Zeit, einen Kaffee zu trinken und Zeitung zu lesen. Der ganze Tag ist mit Ritualen gestaltet, die Abläufe meist gleich.” (I1,26)

Die Befragten überprüfen regelmässig, ob das Gesprochene verstanden wurde. Vier Mütter bemerken besondere Verhaltensweisen ihrer Kinder, welche sie auf die Hörbeeinträchtigung ihrer Kinder zurückführen. So scheint das Nähebedürfnis im Babyalter besonders stark zu sein:

“Ja, ich musste sie immer tragen. Sie wohnte sozusagen im Tragetuch. Sie brauchte einfach immer den Körperkontakt. (...) Sie hat sich wirklich 24 Stunden spüren müssen.” (I3, 23)

Als weitere Verhaltensweisen wurden mehr Ruhe und Gelassenheit, das akribische Einhalten von Regeln eines Kindes im Primarschulalter, ein starker Wille sowie das Einfordern der eigenen Rechte eines Jugendlichen genannt.

Der Umgang mit der technischen Versorgung war für alle befragten Mütter anfangs neu. Insbesondere mit CI kamen die meisten der Befragten zuvor nie in Kontakt. Der Umgang mit der Technik nehme insgesamt viel Aufmerksamkeit in Anspruch, sei es durch Termine beim Akustiker, deren Pflege oder die allgemeine Sorge darum:

“Also die CI waren schon immer recht im Mittelpunkt, als sie klein waren vor allem, dass sie nicht verlorengelassen, nicht nass werden und überhaupt getragen werden. Das war schon ein Schwerpunkt irgendwie, aber recht schnell gewöhnten sich alle daran und es wurde normal, dass diese Sorge dazu getragen wird.” (18, 21)

Bei der Wahl der Freizeitaktivitäten achten die befragten Mütter auf die Bedürfnisse ihres Kindes. Umgebungen, beispielsweise Restaurants, werden unter anderem aufgrund ihrer Akustik gewählt. Falls sich ihr Kind unwohl fühle, gehe die eine Mutter auch früher nach Hause. Eine andere Mutter betont, dass bei Übernachtungen oder Aktivitäten im Freien deutlich mehr Vorkehrungen getroffen werden müssen. Alle Mütter möchten ihren Kindern in der Freizeit den Kontakt zu anderen Betroffenen anbieten und ermöglichen ihrem Kind die Teilnahme an speziellen Treffen oder Lagern.

Alle Mütter beschreiben auch Veränderungen bezüglich ihrer Wertehaltung. Mehrere Mütter bemerken durch ihre besondere Situation Veränderungen in ihrer Einstellung gegenüber Menschen mit Beeinträchtigung. So habe sich ihre Aufmerksamkeit, ihr Verständnis und ihre Sensibilität diesbezüglich verstärkt. Mit Ausnahme einer Mutter sehen alle in der Hörbeeinträchtigung auch positive Aspekte und relativieren in ihren Aussagen vereinzelte Einschränkungen und Probleme:

“Die Erfahrung gemacht zu haben, dass man trotz Beeinträchtigung das Familienleben normal führen kann. Wenn ich zurückschaue, hätte ich nicht gedacht, dass das mal so kommt. Vor eineinhalb Jahren hätte ich nie gesagt 'Es ist jetzt halt so'.” (12, 38)

Einige Mütter erklären ihre Akzeptanz der Situation mit der guten Entwicklung des Kindes.

5.1.2 Veränderungen im sozialen Umfeld

Durch die Hörbeeinträchtigung beim eigenen Kind kommen alle befragten Mütter vermehrt in Kontakt mit anderen Betroffenen. Einzelne Begegnungen, hauptsächlich kurze Zeit nach der Diagnose oder zur Entscheidungsfindung für oder gegen eine CI-Implantation, werden durch die Psychologin der Beratungsstelle initiiert, andere ergeben sich durch den Besuch von themenspezifischen Anlässen wie beispielsweise dem CI-Forum. In erster Linie vernetzen sich alle

Befragten jedoch durch die Mitgliedschaft im Elternverein mit anderen betroffenen Familien. Insgesamt beschreiben alle Mütter, dass sich ihr soziales Netzwerk dadurch erweiterte:

“Wir haben unser privates Netzwerk eigentlich noch vergrößert mit anderen Familien mit schwerhörigen Kindern. Da haben wir uns geöffnet und Menschen gesucht, welche uns wichtig sind.” (15, 16)

Vier Mütter erzählten, dass sie andere Betroffene nun vermehrt wahrnehmen. Während sie zuvor vielleicht einzelne, zumeist ältere Personen mit Hörgeräten kannten, fallen ihnen Menschen mit Hörgeräten oder CI plötzlich im Alltag auf. Einige Befragte schilderten ihr Interesse an Begegnungen mit Gehörlosen sowie an der Gehörlosengemeinschaft an sich:

“Dadurch haben wir eine andere Gemeinschaft kennengelernt, andere Facetten des Lebens. (...) Wir lernten auch eine andere Welt kennen.” (17, 42)

Eine Mutter, deren Kind ein CI trägt, wünschte sich eine Art “Pate” für ihr Kind und suchte aktiv den Kontakt zu einer gehörlosen Person, bemerkte aber, dass es schwierig sei, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Zwei Mütter von Kindern mit CI schildern, dass sie Leute aufgrund des Implantats häufiger anschauen und Fragen stellen:

“Oftmals ist es ein offenes Darauf-Zugehen und Interesse der Leute, die nachfragen und interessiert sind ‘Was ist das? Wie funktioniert das?’” (18, 49)

5.1.3 Veränderungen bezüglich professionellen Diensten

Insgesamt haben Eltern durch die Hörbeeinträchtigung ihres Kindes im Unterschied zu nichtbetroffenen Eltern mit diversen Fachpersonen und Diensten zu tun: CI-Klinik, Fachärzte, Frühförderung, Audiopädagogischer Dienst, Kompetenzzentren, SVA, IV-Berufsberatung, Gebärdensprachlehrpersonen, usw. Mehrere Mütter berichten, dass sie sich an den Kompetenzzentren orientieren würden. Sehr häufig genannt werden zeitlich erhöhte Ansprüche durch Termine, welche aus den zahlreichen Kontakten zu professionellen Diensten erwachsen. Sowohl der Familien- wie auch der Berufsalltag müssen mehr oder weniger um diese Termine herum organisiert werden. Besonders Mütter von Kindern mit CI Kindern beschreiben eine starke Häufung von Terminen von Beginn der Diagnosestellung bis zu einem Jahr nach der Implantation. Danach fänden Kontrollen bei Ärzten und Akustikern deutlich seltener beziehungsweise nur bei Bedarf statt:

“Dann muss man alle paar Monate wieder in die CI-Klinik. Das ist natürlich im ersten Jahr nach der OP alle paar Wochen.” (12, 28)

Kinderbetriebsdienste wie auch später Kindergarten und Schule müssen über die besonderen Bedürfnisse des Kindes informiert werden, wobei die Eltern Unterstützung durch den Audiopädagogischen Dienst erhalten. Während der Schulzeit kommt es durch die verstärkte

Zusammenarbeit zu zusätzlichen Gesprächen mit Lehrpersonen. Gegen Ende eines Semesters fallen jeweils mehr Gespräche an, besonders zum Ende des Schuljahres. Ausserdem bemerkt eine Mutter, dass ihre Kinder in der Regelschule ausführlicher beurteilt werden als die hörenden Mitschüler. Die Entwicklung würde detaillierter festgehalten und die Defizite eher stärker gewichtet:

“Aber es gibt schon eine grosse Akte, wenn das Kind überhaupt in die 1. Klasse kommt und man weiss schon, man kann das alles nachlesen – ah, das kann es nicht, und das nicht.” (18, 27)

Einige der befragten Mütter befassen sich zeitweise sehr intensiv mit der Suche nach Alternativen zur Regelschule, wie Sonderschulen oder teiltintegrativen Settings. Drei Mütter mit Kindern im Jugendalter berichten denn auch von vermehrten Schulwechseln und Beschulungsversuchen in verschiedenen Schulformen:

“O. musste dann in der Schulzeit und Schulkarriere starke Veränderungen erleben und spüren. Er musste praktisch jedes Jahr die Schule wechseln, da es einerseits ihm nicht gepasst hat und andererseits die Schule ausgelaufen ist.” (15, 16)

Als Sicherheitsmassnahme begleitet eine Mutter ihr Kind täglich in den Kindergarten, da ihr Kind mit den CI den Strassenverkehr nicht hinreichend höre.

Zusammenfassend führt die nachfolgende Tabelle die in diesem Kapitel herausgearbeiteten Veränderungen in der familiären Lebenssituation auf.

Familienleben	Soziales Umfeld	Professionelle Dienste
<ul style="list-style-type: none"> • Behinderung steht im Mittelpunkt • Stärkere Strukturierung des Familienalltags • Organisation der Termine • Anpassung der Kommunikation • Besondere Verhaltensweisen Kind • Umgang mit Technik • Werterhaltung: mehr Verständnis und Sensibilität • Anpassung der Freizeitgestaltung • Familienplanung 	<ul style="list-style-type: none"> • Erweiterung soziales Netzwerk mit anderen Betroffenen • Verstärkte Wahrnehmung von Betroffenen • Kontakt zur Gehörlosengemeinschaft • Interesse Aussenstehender 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontakt zu diversen Fachpersonen und Diensten • Häufigere Termine und Gespräche • Engere Zusammenarbeit mit Kinderbetreuung und Schule • Auseinandersetzung mit Beschulungsmöglichkeiten

Tabelle 3: Veränderungen in der familiären Lebenssituation

5.2 Belastungen

Was belastet das familiäre Gleichgewicht in der besonderen Situation?

5.2.1 Belastungen im Familienleben

Die Mehrheit der Eltern empfand die Diagnose als "Schock" oder "Schlag" und somit als grosse Belastung. Die befragten Mütter beschreiben ihre damalige Gefühlslage mit Sätzen wie: "Für mich ist eine Welt zusammengebrochen", "Ich bin in ein Loch gefallen" oder "Ich war wie in einem Tunnel". Einer Mutter ging es ein paar Monate nicht gut, eine andere erachtet ihre Trauer- und Verarbeitungsphase erst nach drei Jahren als überwunden. Neben weiteren Faktoren führte die Diagnose "an Taubheit grenzend" bei einer Mutter zu einer Depression. Zwei Mütter belasten sich mit Vorwürfen, die Hörbehinderung nicht eher bemerkt zu haben. Drei Mütter beschrieben die Ungewissheit über die medizinische Ursache der Schwerhörigkeit als zusätzliche Belastung, sei es aufgrund der Angst, dass die Schwerhörigkeit genetisch oder syndromal sein könnte, oder aufgrund von Schuldgefühlen bei einer Infektion als Ursache:

"Es war wirklich, wirklich schlimm für mich. (weint) Für meinen Mann war es nicht so schlimm, aber ich bin damals in ein riesen Loch gefallen. (...) Aber am

Anfang war es wirklich schwer, ich hatte damit noch nie Kontakt und wusste nicht, was das bedeutet und ist's nur das Gehör oder gibt's noch mehr? (...) Am Anfang dachte ich noch, ich hätte mich vielleicht in der Schwangerschaft mit etwas infiziert und wäre Schuld." (I2, 12)

Drei Mütter erlebten die Zeit um die Diagnose wiederum als weniger belastend. Sie wussten von genetischen Dispositionen, hatten gewisses Vorwissen bezüglich Hörbehinderung oder ahnten die Diagnose bereits davor. Dennoch erzählten auch sie von Zukunftssorgen, etwa von Bedenken, dass sich die Sprache ihres Kindes gut entwickelt, ihr Kind gute Zukunftsperspektiven hat, sie als Eltern richtig handeln und keine Chance verpassen. Trotz dieser vielen Unsicherheiten ständig wichtige Entscheidungen zu treffen, sei anstrengend.

Die Störung oder Verzögerung der Sprachentwicklung belastete die Hälfte der Befragten. Auch sei die Erwartung an die technische Versorgung diesbezüglich sehr gross, obwohl beispielsweise beim CI keine Sicherheit bestehe, dass das Kind überhaupt in die Sprache kommt. Zwei Mütter erzählten vom grossen Druck, welchen sie sich machten, weil sie ihr Kind bestmöglich fördern wollten:

"Die Erwartungshaltung im ersten CI-Jahr ist auch eine Riesenbelastung. Vom Druck aufs Kind musste ich mich irgendwann auch richtig befreien und sie in Ruhe lassen." (I3, 33)

Durch diesen Förderstress habe sie ihre eigenen Bedürfnisse schliesslich völlig vergessen. Vier Mütter sehen die Hörbeeinträchtigung als Ursache für herausfordernde Verhaltensweisen ihrer Kinder, insbesondere mangelnde Flexibilität und Aggressivität.

Auf Geschwisterkinder hat die besondere Situation ebenfalls Einfluss: Aufgrund der eben genannten Verhaltensweisen und der erschwerten Kommunikation kann es zwischen den Geschwistern häufiger zu Konflikten kommen. Auch müssten sie oftmals Rücksicht nehmen und sich anpassen:

"Meine zwei Söhne, vor allem der ältere, spricht sehr schnell, und da kam O. am Anfang nicht mit. (...) Die anderen waren dann wütend, weil sie nicht mitreden und erzählen konnten und sie war wütend, weil sie es nicht verstanden hat. Einfach die Kommunikation in der Familie. (...) und sie hat vielleicht das Gefühl, sie hat nicht alles gehört und versteht es darum nicht. Das gibt manchmal ein wenig schwierigere Situationen." (I7, 26)

Die Bedürfnisse aller Kinder zu berücksichtigen, kann für Eltern also teilweise sehr herausfordernd sein.

Der Umgang mit der technischen Versorgung stellt für die Befragten immer wieder eine Herausforderung dar. Je jünger das Kind ist, desto mehr Unterstützung benötigt es im Umgang damit - allzu leicht können etwa die Geräte nass werden oder Kleinteile verloren gehen. Zwei

Mütter erzählten von mehrfachen, verzweifelten Suchen nach Geräten oder FM-Steckern. Darüber hinaus belasten defekte Geräte und technische Störungen die Eltern. Schwierig ist es ebenfalls, wenn ein Kind das Tragen seiner Hörhilfe verweigert. Dies erlebte die Hälfte der Befragten bereits ein- oder mehrmals:

“Und ich wusste nicht, wie ich sie dazu bringe, sie anzuziehen. (...) Ich hatte niemanden und ich hatte keinen blassen Schimmer von Hörgeräten. Sie zog sie einfach nicht an. Ich wusste, sie kommt bald in den Kindergarten und muss diese Hörgeräte anziehen. Das war sehr schlimm.” (14, 34)

Bezüglich Freizeitgestaltung berichten die befragten Mütter von belastenden Einschränkungen, welche durch die Hörbeeinträchtigung entstehen. Für viele Aktivitäten müssen vorher Überlegungen angestellt werden; Lager benötigen besondere Vorbereitung und Vorkehrungen. Einerseits müssen die verantwortlichen Personen informiert werden, andererseits wird eine grundlegende Infrastruktur benötigt. Zwei Mütter erzählen von schwierigen Situationen im Hallen- oder Freibad. Weil die Kinder ihre Hörhilfen ausser mit besonderer Vorrichtung nicht tragen können, ist ihre akustische Orientierung stark eingeschränkt. Sportliche Betätigungen, bei welchen ein Helm getragen wird, stellen ebenfalls ein Problem dar. Ausserdem stellen Menschenansammlungen und Räume mit ungünstiger Akustik die Kinder vor grosse Herausforderungen:

“Wenn man irgendwo ist, versteht sie oftmals die Leute nicht. Sobald sie in einem Restaurant ist, versteht sie nicht mehr oder stört sich, wenn es so laut ist. Schwierigkeiten stellen manchmal auch irgendwelche Kindergeburtstagsfeste oder ähnliche Dinge, wo es laut ist, dar.” (14, 34)

Zuletzt sei es auch anstrengend, sich jeden Tag zusammenreissen und positiv zu denken, um den Kindern auf diese Weise als Vorbild voranzugehen.

5.2.2 Belastungen im sozialen Umfeld

Für viele der befragten Mütter ist es belastend, wenn die Beeinträchtigung durch das Umfeld vergessen geht oder zu wenig Rücksicht genommen wird. Als besonders belastend empfinden sie die fehlende Akzeptanz nichtbetroffener Eltern und Kinder:

“Das andere ist das soziale Wohlbefinden, die «Gspänli», die Akzeptanz in der Klasse, die Akzeptanz teilweise auch der Eltern, dass ein solches Kind in der Klasse ist. Noch immer haben alle Angst, ihr Kind mache zu wenig Fortschritte, wenn ein hörbehindertes Kind in derselben Klasse ist. Das fand ich sehr anstrengend.” (16, 28)

Einige Mütter berichteten denn auch von verletzenden Äusserungen und Ablehnung gegenüber ihrem Kind durch andere Kinder. Drei Mütter erlebten mehrfach schwierige Zeiten, als ihr Kind

von einer Gruppe ausgeschlossen wurde. Eine Mutter belastet es sehr, dass ihr Kind in grösseren Kindergruppen kaum mitspielen kann, da es die anderen Kinder durch den Störlärm kaum versteht. Ihre Bemühungen um die soziale Integration des Kindes verlangt ihnen viel Kraft und Anstrengung ab. Die einzige betroffene Familie in der Gemeinde zu sein, ist für einige ebenfalls belastend. So schildern vier der befragten Mütter, dass sich ihr Kontakt zu Eltern von gut hörenden Kindern manchmal als schwierig gestaltet. Sie stossen auf mangelnde Sensibilität, wenn nichtbetroffene Eltern ihre Situation beurteilen oder die Hörbeeinträchtigung bagatellisieren. Eine dieser Mütter erzählt, dass sie diese Kontakte ebenfalls meidete, weil sie sie zu sehr an ihr belastendes Schicksal erinnern. Insgesamt scheinen unterschiedliche Sichtweisen darüber, was "wirkliche" Probleme sind, das gegenseitige Verständnis zu erschweren:

"Das kann man häufig nicht im Dorf mit jenen Eltern, die dieses Schicksal mit ihren Kindern nicht haben. Die verstehen einen irgendwie nicht und finden «das ist doch nicht so schlimm, sie hört nur nicht so gut»." (I6, 34)

Doch auch im Austausch mit anderen Betroffenen erleben zwei der Befragten Differenzen. Nicht jede Familie habe bezüglich Umgang mit der Hörbeeinträchtigung dieselbe Meinung. Eine Mutter beschreibt, dass sie zum Zwecke der Identitätsentwicklung ihres Kindes gar einen Kontakt pflegt, welcher nicht auf Zuneigung basiert:

"Man ist dann zum Teil mit Leuten zusammen, die man als Mensch nicht wählen würde. (...) Aber weil wir das Gefühl haben, es tue ihnen gut, damit sie erleben, sie sind nicht das einzige Kind, welches das hat, machen wir das jetzt." (I3, 31)

Somit kann das Pflegen von Kontakten zu anderen Betroffenen auch als Zusatzaufwand empfunden werden.

5.2.3 Belastungen im Zusammenhang mit professionellen Diensten

Auch in der Zusammenarbeit mit professionellen Diensten beschreiben alle Befragten belastende Situationen. So schildern sechs Frauen fehlerhafte Diagnosen beim Neugeborenenhörscreening sowie bei Kontrollen durch Kinder- oder Fachärzte. Teilweise wurden die Tests falsch durchgeführt oder die Testergebnisse nicht ernstgenommen:

"Bewusst gemerkt haben wir es erst mit 13 Monaten, also offiziell sage ich einmal, aber eigentlich schon am zweiten Tag, weil sie drei Mal das Hörscreening im Spital nicht bestanden hat. Dies hat aber niemand ernstgenommen. Und der Kinderarzt hat es (...) auch nicht ernstgenommen. Er fand wie zuerst schon die Hebammen im Spital, es seien eben oftmals Fruchtwasserrückstände, welche machen, dass das Hörscreening zu 'nicht bestanden' führt." (I3, 10)

Zudem erzählt jede zweite Mutter, dass ihre Beobachtungen aus dem Alltag bezüglich Entwicklung des Kindes durch den Kinderarzt zu wenig ernstgenommen wurden. Diese Mütter

fühlten sich sehr verunsichert und auf sich allein gestellt. Insgesamt erlebten sie die Zeit um die Diagnose als besonders belastend. Termine für Abklärungen erfordern viel Zeit und Organisation. Oftmals werden Abläufe als mühsam und die Wartezeiten bis zur definitiven Diagnosestellung als zu lange erlebt. Hinzu kommt, dass die hohen Kosten für genetische Abklärungen selbst getragen werden müssen.

Bei den Müttern von CI-Kindern kommt die Belastung durch die Operation und die Angst vor deren möglichen Risiken hinzu. Je später die Diagnose gestellt wird, desto rascher muss eine Entscheidung für oder gegen ein Implantat getroffen werden, was grossen Zeitdruck auslösen kann.

Drei der befragten Mütter fühlten sich nach der Diagnose schlecht begleitet und suchten sich die nötigen Informationen selbst zusammen. In einem Fall dieser Fälle gelangten die Informationen über das Angebot der Psychologischen Beratungsstelle und den APD gar nicht erst an die Eltern. In einem anderen Fall fühlte sich die Mutter durch die betreuende Audiopädagogin nicht gut aufgefangen; überdies fehlt das Angebot der Psychologische Beratung in ihrem Kanton.

Therapien wie beispielsweise die Audiopädagogik können ebenfalls als Belastung empfunden werden. Einerseits erfordern die Termine Zeit, andererseits erhalten plötzlich Leute Einblick in private Familiensituationen und geben ihre Einschätzung dazu ab:

“Man muss immer genau dann da sein, es kommt jemand oder man geht in Logo-Spielgruppe oder so. (...) Oder da sind die Leute, welche in die Familie hineinsehen und mitreden oder auch noch Tipps geben möchten, die man vielleicht nicht immer gleich annehmen kann.” (I8, 21)

Ausserdem fehle Audiopädagogen teilweise das nötige technische Wissen, sodass die Behebung technischer Probleme doch auf die Eltern zurückfalle.

In Zusammenhang mit der Schule wurde die Sorge um die soziale Integration in der Klasse am häufigsten genannt. Eine Mutter musste sich zeitweise gegenüber Schulbehörden und Lehrkräften sehr für die Rechte ihres Kindes einsetzen:

“Die grösste Belastung ist einfach immer, dass man kämpfen muss: Nachteilsausgleich, Lehrer, Schulbehörden, welche die Kinder von gewissen Fächern ausschliessen wollen, wo sie aber motiviert sind und wir nicht wollen, dass sie einmal eine Lücke im Zeugnis haben.” (I5, 20)

Drei Mütter betonen, dass die Belastungen in Übertrittsphasen, beispielsweise bei Schuleintritt oder Klassenwechsel, stärker sind, da jede neue Situation mit Ungewissheiten einhergeht. Die zeitliche Belastung durch Gespräche mit Lehrkräften sei Ende Semester stets am grössten, hauptsächlich zum Schuljahresende.

Auch die Zusammenarbeit mit der SVA wird von drei der Befragten als mühsam beschrieben. So seien die Zuständigkeiten unklar, die Wartezeiten sehr lange und um die Finanzierung jeglicher Hilfsmittel müsse gekämpft werden, da nur das Nötigste unterstützt werde:

“Als wir mal einen FM-Stecker verloren, dauerte es Monate bis wir Bescheid erhielten. (...) Es ist unglaublich, was das für eine Maschinerie ist. Auch dass man dort immer wieder eine andere Ansprechperson hat, ist anstrengend.” (18, 51)

Zusammenfassend führt die nachfolgende Tabelle die in diesem Kapitel herausgearbeiteten Belastungen in der familiären Lebenssituation auf.

Familienleben	Soziales Umfeld	Professionelle Dienste
<ul style="list-style-type: none"> • Diagnoseschock, Trauer, Schuldgefühle • unklare Ursache • Zukunftssorgen • Herausfordernde Verhaltensweisen • Sprachentwicklungsverzögerung • Kommunikationsprobleme • Förderdruck • Eingeschränkte Kapazitäten für Geschwisterkinder • Technische Versorgung • Einschränkungen bei Freizeitaktivitäten 	<ul style="list-style-type: none"> • Erschwerung der sozialen Integration des Kindes • Mangelndes Verständnis Nichtbetroffener • Meinungsverschiedenheiten zwischen Betroffenen 	<ul style="list-style-type: none"> • Diagnose • Viele Termine • Eingriffe und Operationen • Mangelhafte Information und Aufklärung • Unangepasste Kommunikation von Fachpersonen • Entscheidungsdruck für oder gegen technische Versorgung • Erschwerte Teilhabe am Unterricht • Übertrittsphasen • Kosten

Tabelle 4: Belastungen in der familiären Lebenssituation

5.3 Bewältigung der Anforderungen

Wie reagieren Eltern bzw. Familien auf mögliche Belastungen? Wie bewältigen Eltern mögliche Belastungen?

5.3.1 Bewältigung im Familienleben

Die deutliche Mehrheit der Äusserungen, welche Bewältigungsformen der betroffenen Mütter beschreiben, sind Gedanken und persönlicher Einstellung zuzuordnen.

Alle Frauen orientieren sich an Erfolgen und Fortschritten. Besonders in schwierigen Momenten erinnern sie sich bewusst an positive Erlebnisse und verleihen den Ressourcen auf diese Weise mehr Gewicht:

“Das sind schon sehr berührende Momente, wenn du merkst, jetzt kommt etwas. Ich glaube, wenn man die Fortschritte sieht, das hilft.” (17, 34)

Einige Interviewteilnehmerinnen werten unterschiedliche Aspekte der Hörbehinderung als bereichernd: Hörbeeinträchtigte hätten verstärkte visuelle Fähigkeiten, gehörlose Personen würden weniger durch auditive Reize gestresst und seien daher ruhiger. CI-Kinder seien oftmals sehr positiv und selbstbewusst, und als Eltern werde die eigene Sensibilität und Resilienz gestärkt. Auch bringe die Behinderung den Kindern besondere Vorteile, wenn die Eltern Bereitschaft zeigten und vorhandene Angebote nutzten:

“Ich muss mir auch häufig wieder diese positiven Geschichten in Erinnerung rufen und vergleichen, wie J. eben so viel besser dran ist, weil sie so viele gute Massnahmen bekommt und sie so gute Erfahrungen machen durfte, die andere Kinder niemals machen, weil sie es gar nicht nötig haben.” (13, 33)

Gewisse Situationen, welche durch die Schwerhörigkeit entstehen, sollten mit Humor betrachtet werden, meint eine Mutter: Sie könne darüber lachen, wenn ihr Kind Aufträge zuhause absichtlich überhört und die Hörbeeinträchtigung dafür verantwortlich macht. Ebenso vielen Frauen hilft der Gedanke, in dieser Situation nicht alleine dazustehen und Gleichgesinnte zu kennen, welche dieselben Schwierigkeiten haben. Sich mit jenen zu vergleichen, die es scheinbar besser haben, sei ohnehin zu vermeiden, meint eine Mutter. Sie mache sich eher bewusst, dass Krisen zu jedem Menschenleben dazugehören.

In allen Gesprächen kam Vertrauen in das Kind und Zuversicht bezüglich der Zukunft im Allgemeinen zum Ausdruck:

“Eigentlich versuche ich immer wieder zu denken, dass es schon gut kommt, sie gross werden und ihren Weg finden, auch wenn es jetzt gerade mühsam oder streng ist. Es braucht ein Urvertrauen, dass es gut gehen wird und sie ihr Ding machen. Das kann ich auch nicht immer gleich gut und zwischendurch muss ich mich auch wieder daran erinnern.” (18, 45)

Auch wenn sich die meisten Mütter sehr stark engagieren, haben sie eine gewisse Flexibilität und ein Bewusstsein dafür, dass nicht alle Faktoren beeinflusst werden können. Jedes Kind müsse seinen eigenen Weg finden, weshalb die eigenen Erwartungen immer wieder reflektiert werden müssten.

Schliesslich solle man eigene Entscheidungen und Anstrengungen anerkennen sowie sich allfällige Fehler verzeihen, auch wenn es anders komme als geplant:

“Im Nachhinein war immer alles gut, so wie es war. Wir machten das Beste aus den damaligen Bedingungen. Auch wenn man im Nachhinein dann schlauer wäre.” (13, 21)

Für die Bewältigung alltäglicher Herausforderungen wird von allen Müttern der Zusammenhalt in der Familie, besonderes der Partnerschaft, als bedeutsam beschrieben. So stützen sich die Partner gegenseitig, treffen Entscheidungen zusammen und kämpfen wenn nötig gemeinsam für die Rechte ihres Kindes:

“Dann im Gespräch mit meinem Mann, 'Wie sollen wir das machen?'. Da haben wir uns schon gut unterstützt, falls mal einer traurig war oder etwas verzweifelt.”
(17, 32)

Sind die Kinder grösser, werden sie in Gespräche und Entscheidungsfindungen miteinbezogen. Einige Mütter erzählen, dass sie mit unterschiedlichen Meinungen innerhalb der Familie oder Partnerschaft tolerant umgehen oder diese als Bereicherung wahrnehmen. Einer Mutter hilft es wiederum, in belastenden Situationen offen zu kommunizieren:

“Ich lasse ab und zu meinen Frust mal raus und fasse ihn in Worte, gegenüber meiner Familie und meinen Freunden. Dann ist der Dampfkochtopf geplatzt und man kann wieder neues Gemüse reinfüllen (lacht).” (15, 24)

Die Interviewteilnehmerinnen eignen sich behinderungsspezifisches und technisches Wissen an. Sie informieren sich unter anderem über Auswirkungen der Hörbeeinträchtigung auf andere Entwicklungsbereiche sowie Möglichkeiten der Förderung. Mithilfe von Ritualen vereinfachen und strukturieren sie das Familienleben. Zur Erleichterung der Kommunikation im Alltag setzen die meisten der Befragten neben Gebärden verschiedene Hilfsmittel zur visuellen Orientierung, wie Bilder und Fotos, ein:

“Durch unsere autistische Tochter haben wir neben den Gebärden den Ansatz der Bildsprache aus dem Autismusbereich, also PECS und TEACCH entdeckt. Aus diesem Bereich konnten wir unsere hörbehinderte Tochter dann sehr unterstützen.” (16, 26)

Im Allgemeinen investieren die Mütter viel Aufmerksamkeit und Zeit in die Förderung ihrer Kinder. Das wiederholte Erklären und Vereinfachen von Gesprochenem brauche viel Geduld. Eine Mutter hielt die Entwicklung ihres Kindes regelmässig auf Videos fest, auch um die Fortschritte zu verdeutlichen. Es sei nicht leicht, aber wichtig, sich der eigenen Erwartungshaltung bewusst zu sein und keinen übermässigen Druck auf sich und das Kind auszuüben. Bei emotionalen Ausbrüchen des Kindes helfe es einzig, Ruhe zu schaffen und zu warten, bis das Kind wieder zu einem Gespräch in der Lage ist. Auch sei ihnen bewusst, dass hörbeeinträchtigte Babys mehr Körperkontakt benötigen. Indem sie immer wieder hofften, ihr Kind hätte doch auf akustische Reize reagiert, scheinen zwei Mütter die Gehörlosigkeit zeitweise zu verdrängen. Eine mehrsprachige Familie beschränkte sich aufgrund der Situation auf eine einzige Familiensprache. Zwei Mütter erklären, dass sie ihrem Kind ein “normales” Leben ermöglichen, indem sie es nicht anders behandeln, sondern überallhin mitnehmen und am Leben teilhaben lassen.

5.3.2 Bewältigung im sozialen Umfeld

Das Vernetzen mit anderen betroffenen Familien für den Austausch von Informationen und Erfahrungen stellt für alle befragten Mütter eine der wichtigsten Strategien dar, mit den Anforderungen umzugehen. Mehrere Interviewteilnehmerinnen berichten, dass sie durch das Treffen anderer hörbeeinträchtigter Kinder nach der Diagnose neuen Mut erlangten:

“Es war schön und hat uns sehr geholfen, diese Kinder zu sehen. Das waren ja ganz normale Kinder eigentlich.” (12, 14)

So war es denn auch für die Entscheidungsfindung vor der CI Implantation ihres Kindes für Eltern sehr hilfreich, andere Betroffene mit und ohne Implantat kennenzulernen. Im Austausch mit anderen Familien bemerken manche Mütter auch, dass sie mit vergleichsweise wenigen Schwierigkeiten konfrontiert sind:

“Wenn ich mit anderen Eltern mit hörbeeinträchtigten Kindern spreche, merke ich, dass ich eine ziemlich kleine Belastung habe, weil das Rundherum so gut klappt.” (14, 26)

Entsprechende Kontakte knüpfen alle Mütter überwiegend durch ihre Mitgliedschaft im Elternverein.

Um Vorurteile zu mindern, klären die Mütter nicht betroffene Personen gerne über die Hörbehinderung und die technische Versorgung auf. Eine Interviewteilnehmerin legt Wert darauf, aktiv am sozialen Leben am Wohnort teilzunehmen und auf diese Weise die soziale Integration ihrer Kinder zu unterstützen:

“Sonst leben wir eigentlich das Dorfleben, sind hier in Vereinen und die Kinder machen es uns nach und haben hier ihre Kameraden. Sie sind hier gut eingebettet und wurden auch nie ausgeschlossen oder ausgelacht.” (18, 25)

Zeigt jemand kein oder wenig Verständnis für ihre Situation, ziehen sich zwei der Befragten von entsprechenden Kontakten zurück. Eine dieser Mütter äussert wiederum, dass Selbstbetroffene eine besondere Feinfühligkeit für das Thema Behinderung aufwiesen, welche von der Gesellschaft nicht im gleichen Masse erwartet werden kann.

Des Weiteren sei es wichtig, Hilfe aus dem sozialen Umfeld anzunehmen oder sich diese bei Bedarf auch aktiv zu suchen. So fand eine befragte Mutter beispielsweise als Entlastung eine Leih-Oma für ihr Kind, da der Kontakt zu den eigenen Eltern abbrach.

5.3.3 Bewältigung im Bereich der professionellen Dienste

Bei Fragen und Unsicherheiten bezüglich der Entwicklung ihrer Kinder wenden sich alle Mütter an Fachpersonen, insbesondere an Ärzte oder Therapeuten. Wie in Kapitel 6.2.3. beschrieben

kam es in sechs der acht Fälle allerdings zu unklaren Diagnosen durch medizinische Fachpersonen. Drei Mütter machten bei ihrem Arzt Druck oder holten sich eine Zweitmeinung ein. Während eine Mutter die Unmenge an dargebotenen Informationen aufgrund einer Art Diagnoseschocks nicht verarbeiten konnte, fühlten sich andere zu wenig aufgeklärt und machten sich selbst intensiv auf die Suche nach dem nötigen Wissen:

“Denn ich suchte dann Simulationen im Internet, ich recherchierte wie blöd. Diese Informationen sind mir nicht zugekommen, ich musste alles irgendwie selbst herausfinden. Klar hatten wir ein ärztliches Gespräch, aber das war erst kurz vor der Operation.” (I3, 14)

Während manche Mütter ihre Unzufriedenheit bezüglich der Zusammenarbeit rückmeldeten, wechselten andere direkt den Arzt.

Zwei Interviewteilnehmerinnen klärten nach der Diagnose die Ursache der Hörbeeinträchtigung ab:

“Wir machten dann auch die ganzen genetischen Untersuchungen, was vielleicht auch ein Ressourcenpunkt ist. Wir wollten wissen, woran es liegt. Wir wollten Klarheit darüber, wie es dazu kam. (...) Und wir machten das einfach auch für sie, damit sie für die Zukunft die ganzen genetischen Informationen hat (...).” (I3, 33)

Unterstützung und Therapien nehmen alle befragten Mütter in Anspruch. Direkt nach der Diagnose wendeten sich alle Mütter an die Psychologin der Beratungsstelle, sofern sie aufgrund ihres Wohnkantons Zugang zu diesem Angebot haben. Auch später, beispielsweise bei schwierigen Entscheidungen, suchen sie ab und zu diese Art Beratung auf. Jene Mutter, welche zuerst keine Informationen zur Beratungsstelle erhielt, meldete dies dem entsprechenden Spital sowie der Beratungsstelle selbst, sodass diese Lücke zukünftig geschlossen werden kann.

Die Audiopädagogische Beratung wird von allen Interviewpartnerinnen genutzt. Im Zusammenhang mit der Schule schätzen es die meisten Mütter, eine Ansprechperson für spezifische Fragen und Unterstützung in der schulischen Integration zu haben. Bei Klassen- oder Lehrerwechseln brauche es eine gewisse Geduld, bis sich die Situation einpendelt, meint eine Mutter. Eine andere Befragte reagierte auf die Bedürfnisse ihres Kindes, indem sie eine Anpassung der Therapie oder des Schulsettings veranlasste:

“Er hat so ein bisschen rebelliert und wollte die Audiopädagogin in der fünften Klasse nicht mehr. Wir fanden das gut und haben dann ganz bewusst eine Pause von dieser Betreuung gemacht.” (I5, 16)

Gegenüber der SVA setzen sich drei Mütter administrativ stark ein, wenn ihr Kind beispielsweise neue technische Hilfsmittel benötigt.

Zusammenfassend führt die nachfolgende Tabelle die in diesem Kapitel herausgearbeiteten familiären Bewältigungsstrategien auf.

Familienleben	Soziales Umfeld	Professionelle Dienste
<ul style="list-style-type: none"> • Orientierung an Fortschritten und Bereicherungen • Wahrnehmen eigener Bedürfnisse und Erwartungen • Zuversicht, Vertrauen • Verzeihen eigener Fehler • Familienzusammenhalt • Günstige Kommunikation • Strukturierung des Familienalltags • Wissensaneignung • Humor 	<ul style="list-style-type: none"> • Vernetzung mit anderen betroffenen Familien • Teilnahme am sozialen Leben • Annehmen von Hilfe 	<ul style="list-style-type: none"> • Nutzung der Angebote • Einholung Zweitmeinung • Rückmeldung von Bedürfnissen und Kritik • Anpassung der Schul- und Therapieformen an Bedürfnisse des Kindes • Geduld bei Klassen- oder Lehrerwechseln • Anfordern finanzieller Unterstützung durch IV • Ursachenklärung

Tabelle 5: Familiäre Bewältigung

5.4 Ressourcen

Wo nehmen Eltern die Kraft her, bestehende Belastungen und hohe Anforderungen zu bewältigen? Was stärkt Familien?

5.4.1 Ressourcen im Familienleben

Im Familienalltag spielen die Beziehungen sowie die Kommunikation zwischen den einzelnen Familienmitgliedern eine entscheidende Rolle. Besonders die Partnerschaft gibt den befragten Müttern Kraft für die Bewältigung von Herausforderungen. Durch die gemeinsame Zeit als Paar gewinnen sie Kraft und Energie für den Familienalltag. Insbesondere empfinden sie gemeinsame Gespräche und die Zuversicht des Partners als unterstützend:

“Also für mich war mein Mann meine Strategie. Ich war gottfroh, dass er da war (...) Dass er das so positiv gesehen hat, hat mir extrem geholfen.” (12, 32)

Eine Mutter schätzt zudem die Teilung der Hausarbeit sehr.

Mehrmals genannt wurde auch die Beziehung zum Kind als Antrieb zu Anstrengungen. Ziel einiger Mütter sei hauptsächlich, dass es dem Kind gut gehe:

“Wenn ich herausfinde, wie es T. besser geht, dann geht es mir auch besser.” (14, 24)

Auch Geschwisterkinder können eine Ressource darstellen. Geschwister fördern sich gegenseitig in der Entwicklung. So erzählt eine Mutter, wie sich ihre zwei älteren Söhne mit der jüngeren, hörbeeinträchtigten Tochter beschäftigen und ihre Integration bei hörenden Kindern unterstützen. Sind mehrere Kinder einer Familie von einer Hörbeeinträchtigung betroffen, scheinen sich die Geschwister in ihrer Identität zu stärken. So beschreibt eine Interviewteilnehmerin, dass das ältere Kind das jüngere gegenüber neugierigen und unangenehmen Fragen schützt.

Fast alle Interviewteilnehmerinnen berichten, dass die gute Entwicklung, Fortschritte und Erfolge ihres Kindes sie stärken:

“Weil sie sich auch so toll entwickelt, ist es für uns auch heute kein Problem mehr, weil ich nicht das Gefühl habe, wir seien eingeschränkt.” (12, 34)

Auch sind drei Befragte froh, dass ihr Kind “nur” eine Hörbehinderung und keine Mehrfachbehinderung hat.

Die technische Versorgung stellt eine Ressource dar, welche den Hörsinn unterstützt und die lautsprachliche Kommunikation erleichtert. Besonders zu Beginn der Sprachentwicklung nutzten alle Mütter von CI-Kindern jedoch auch die Gebärdensprache sehr intensiv. Mittlerweile wenden sie sie vor allem nach dem Aufwachen oder beim Baden an:

“Gebärdensprache ist eine Hauptressource. Sie führte dazu, dass sie nach drei Monaten alles verstand und ihr akustisches Verständnis mit drei Jahren gleich gut war wie bei hörenden Kindern.” (13, 37)

Das durch die Hörbeeinträchtigung angeeignete spezifische Fachwissen wie auch die Erziehungs- und Kommunikationskompetenz sind ebenfalls als Ressourcen zu verstehen. Das Audiopädagogik-Studium ist ein weiterer Punkt, welche sich eine Mutter zu Nutzen machte.

Zwei berufstätige Mütter betrachten ihre Arbeit als Ressource. Bei der Arbeit gewinnen sie Energie aufgrund positiver Erlebnisse und der Abwechslung zum Familienalltag:

“Ich arbeite einen Tag pro Woche, das ist für mich sozusagen eine Win-Win Situation. Ich kann mich da einen Tag auf ganz andere Sachen konzentrieren und mich mit anderen Themen beschäftigen und komme danach wieder zurück in den Alltag.” (11, 28)

Weiter gewinnen gewinnen die befragten Mütter Kraft, indem sie Zeit alleine oder mit Freunden verbringen. Sie planen beispielsweise regelmässige Pausen im Alltag, Ferien, Ausflüge in der Natur, Wellness, Sport, Hobbies oder Aktivitäten in Vereinen ein:

“Ich denke, Zeit in der Natur, Sport und Bewegung hilft. Dass man genügend Zeit für sich selbst hat und das Kind vielleicht einmal in ein Lager mit Gleichgesinnten gehen kann.” (16, 32)

5.4.2 Ressourcen aus dem sozialen Umfeld

Alle Interviewteilnehmerinnen schätzen den Kontakt zu anderen betroffenen Familien als eine der wertvollsten Ressourcen ein. Er ermöglicht emotionale Unterstützung, den Austausch von Wissen und Erfahrung sowie den Aufbau von Freundschaften. Eine Plattform für das Vernetzen der befragten Eltern stellt der Elternverein dar und dessen regelmässig organisierten Veranstaltungen. Einige Mütter schätzen auch Begegnungen mit gehörlosen Personen, welche gebärden:

“Wir haben auch viele betroffene Familien und Personen mit einer Hörbehinderung kennen gelernt und können uns in Deutschschweizer Gebärdensprache ausdrücken und unterhalten. Das ist eine wunderschöne und sehr wertvolle Bereicherung, die wir nicht missen wollen.” (I1, 18)

Eine der betroffenen Mütter hat in ihrer Verwandtschaft mehrere gehörlose Personen, mit welchen sie gebärdet. Daher wusste sie, dass ein zufriedenes Leben sowie Integration in der Gesellschaft trotz Hörbehinderung möglich ist. Auch wurde sie von der Diagnose nicht völlig überrascht. Verwandte, oftmals die Grosseltern, entlasten einige der betroffenen Familien auch durch Hilfe in der Kinderbetreuung.

Zwei Mütter waren froh, mit einer Logopädin beziehungsweise einem HNO-Arzt Fachpersonen im Bekannten- oder Verwandtenkreis zu haben, um sie informell um Rat fragen zu können.

Drei Mütter fühlen sich auch durch Freunde gut getragen, sei es durch gemeinsame Unternehmungen oder anerkennende Worte:

“Wenn Freundinnen von mir sagen: "Hey, deine Kinder, was die alles müssen, sie machen es so gut und es hat bis jetzt so gut funktioniert!" - das tut immer wahnsinnig gut.” (I8, 45)

Eine betroffene Mutter beschreibt schliesslich die Nachbarschaft, vor allem die Nachbarskinder, als Ressource. Gemeinsam mit den hörenden Geschwistern war ihr gehörloses Kind in dieser Gruppe gut integriert.

5.4.3 Ressourcen durch professionelle Dienste

Ein bedeutender Ressourcenpunkt stellt die Medizin und die medizinischen Fachpersonen dar. Dazu gehören Hörtests wie die BERA, genetische Abklärungen, Behandlungen und Operationen. Dass die Bedingungen für eine CI Implantation gegeben waren und ihr Kind die Operation gut überstand, war für eine Mutter eine enorme Erleichterung. Ärzte mit Fachwissen zu Hörbeeinträchtigungen, welche die Eltern ernst nehmen und die benötigten Massnahmen einleiten, stellen eine wichtige Ressource dar. Dazu gehört auch das Informieren über weitere Unterstützungsangebote wie die Psychologische Beratung und den Audiopädagogischen Dienst. Drei

von vier Müttern, deren Kinder Cochlea Implantate erhielten, sind mit der Zusammenarbeit mit der CI-Klinik zufrieden. Sie wurden dort umfassend aufgeklärt, erlebten die Abläufe als effizient und können sich bei Problemen jederzeit an ihre Ansprechperson wenden.

Als Ressource am häufigsten genannt wurde von den Betroffenen die Psychologische Beratung, welche allerdings nicht in allen Kantonen beansprucht werden kann. Die Psychologin betreut Eltern kurz nach der Diagnose emotional und berät sie punktuell auch danach bei Anliegen:

“Ich war wirklich sehr froh, dass die Psychologin kam. Die ersten fünf Tage waren wahrscheinlich die allerschlimmsten, bis sie da war. Sie kam insgesamt bis im August drei Mal. (...) Ich weiss nicht, wie ich die Zeit ohne Psychologin geschafft hätte.” (I2, 42)

Fachpersonen des Audiopädagogischen Dienstes unterstützen die befragten Eltern in verschiedenen Belangen. Sie sind Ansprechpersonen der Eltern bei Fragen, beraten sie bei der Gestaltung des Alltags und der Kommunikation mit dem Kind und übernehmen administrative Aufgaben. Bei Bedarf fördern sie das Kind. Einige Audiopädagogische Dienste bieten Kurse für Lehrpersonen, Veranstaltungen für Betroffene oder spezielle Spielgruppen an. Vier Mütter erlebten dieses Angebot als Ressource:

“Wir hatten aber relativ schnell Unterstützung vom Audiopädagogischen Dienst und man stellte dann dieses Programm auf die Beine, wie wir das Kind begleiten können. Sie besuchte dann auch eine spezielle Spielgruppe für Kinder mit Hörbeeinträchtigung.” (I6, 18)

Neben der Audiopädagogik erwähnten die Interviewteilnehmerinnen auch Gebärdenkurse, Logopädie, Familientherapie und Cranio-Therapie als Ressourcen.

Zwei Interviewteilnehmerinnen nutzen Krippen als Entlastung. Sie machten durchwegs positive Erfahrungen, da die Betreuungspersonen problemlos mit der Hörbeeinträchtigung um- und auf die Bedürfnisse des Kindes eingingen.

Im Zusammenhang mit der Schule betrachten die betroffenen Mütter Lehrpersonen, welche sich engagieren und informieren, sowie eine Schulgemeinde, welche die Integration unterstützt, als Ressource:

“Es ist dann aber umso schöner, wenn man merkt, dass es irgendwie gelingt, dass es gut kommt oder man in gewissen Situationen auch Glück hat, z.B. bei der Schulintegration, mit Lehrern oder später auch bei der Berufswahl oder Lehrstelle.” (I6,)

Das Angebot verschiedener Schulsettings, der Nachteilsausgleich und kleinere Klassen können ebenfalls als Ressource bezeichnet werden.

Zwei Mütter bezeichnen die finanziellen Hilfen durch die IV, Schulgemeinde oder den Kanton als wertvolle Ressource, welche die Audiopädagogik, die Psychologische Beratung und in einem Fall den Besuch einer Privatschule ermöglichen:

“Unterstützung für mich ist sicher die IV, die finanzielle Unterstützung der IV ist für uns ein wichtiger Punkt. Ich weiss nicht, ob wir ebenso gut damit umgehen könnten, wenn wir alles selbst bezahlen müssten, das wäre ein wahnsinniger Stress.” (I5, 28)

Das Angebot der IV Berufsberatung wird aufgrund der effektiven Begleitung von einer weiteren Mutter sehr geschätzt.

Akustiker, welche gut beraten und die Kunden Geräte testen lassen oder auch einmal ausleihen, seien ebenfalls eine Ressource, meint eine Mutter.

Und schliesslich werden auch Angebote und Anlässe von Organisationen wie pro audito gerne genutzt. So bietet das jährliche CI Forum Eltern die Möglichkeit, etwas über verschiedene und auch neue Themen zu erfahren und das Bedürfnis ihrer Kinder, andere Kinder mit Hörgeräten zu kennen, könne in speziellen Kinderlagern ein wenig abgedeckt werden.

Zusammenfassend führt die nachfolgende Tabelle die in diesem Kapitel herausgearbeiteten Ressourcen in der familiären Lebenssituation auf.

Familienleben	Soziales Umfeld	Professionelle Dienste
<ul style="list-style-type: none"> • Beziehung zum Kind • Entwicklung des Kindes • Partner / Partnerschaft • Zeit für eigene Interessen und Freunde • Gebärdensprache • Fachwissen • Erziehungs- und Kommunikationskompetenz • Technische Versorgung • Berufstätigkeit • Geschwisterkinder 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontakte zu anderen betroffenen Familien • Freunde • Verwandte • Nachbarschaft 	<ul style="list-style-type: none"> • Medizin und Ärzte (Hörtests, genetische Abklärung) • Psychologische Beratung • Audiopädagogik • Gebärdensprachkurs • Schule, Lehrpersonen • Kinderbetreuung/Krippe • Pro Audito • Finanzielle Unterstützung durch IV

Tabelle 6: Familiäre Ressourcen

5.5 Bedürfnisse

**Welche sind die Bedürfnisse von Eltern hörbeeinträchtigter Kinder?
Welche Unterstützung benötigen bzw. wünschen sie?**

5.5.1 Bedürfnisse im Familienleben

Bezüglich des Familienlebens wünschen sich einige Interviewteilnehmerinnen mehr Zeit für sich und die Partnerschaft durch Alltagsrituale, Hobbies, Kurzferien, Zeit in der Natur oder mit Freunden sowie den Beruf oder eine berufliche Weiterbildung. Dazu benötigen sie Unterstützung in der Kinderbetreuung durch die eigenen Eltern oder Betreuungsangebote für das Kind, konkret Kindertagesstätten oder Lager für Schulkinder. Die stärkere Beteiligung des Partners an der Kindererziehung und Hausarbeit wurde ebenfalls von zwei Befragten angesprochen. Mehreren Müttern ist es ein Anliegen, die eigenen Ziele nicht aus den Augen zu verlieren:

“Dass man (...) versucht, es positiv zu sehen und seinen Lebensweg aber trotzdem zu gehen. Was man früher, vor der Diagnose, für sich einmal an Ideen und Zielen hatte, sollte man versuchen, so gut wie möglich zu verfolgen.” (I6, 32)

Die Eltern von CI-Kindern wünschen sich als Erleichterung der Kommunikation im Alltag eine bilinguale Erziehung. Dafür schicken sie ihre Kinder in eine entsprechende Spielgruppe oder absolvieren einen Heimkurs in Gebärdensprache. Gerade für die betroffenen Kinder fehlten jedoch Angebote für die weitere Vertiefung:

“Was sie halt sagen, die Inklusion und die bilinguale Erziehung – das würde ich gerne machen, aber ich kann das nicht. Ich habe auch mal angeregt: für uns Erwachsene gibt es Gebärdensprachkurse, aber für Kinder nicht.” (I7, 22)

Eine Mutter wünscht sich zudem eine Verbesserung des Freizeitangebots für hörbeeinträchtigte Kinder. Beispielsweise müsse sie ihre Tochter im Kindertheater bei sich auf den Schoss nehmen und ihr das Gesprochene ins Ohr flüstern, da es akustisch nicht verständlich und oftmals keine Ringleitung an Veranstaltungsorten vorhanden sei.

5.5.2 Bedürfnisse im sozialen Umfeld

Auffallend stark ist das Bedürfnis aller Interviewteilnehmerinnen nach Kontakt zu anderen betroffenen Familien. Von Gleichgesinnten erhoffen sie sich mehr Gemeinsamkeiten und Verständnis für die besondere Situation, was ihnen bei nichtbetroffenen Eltern eher fehlt. Unter anderem bietet den Befragten die Mitgliedschaft und das Mitwirken im Elternverein Gelegenheiten dazu. Auch wünscht sich die Hälfte der Befragten, dass ihr Kind eine Freundschaft zu einem anderen hörbeeinträchtigten Kind möglichst am selben Wohnort pflegen könnte. Oftmals findet sich jedoch keine zweite betroffene Familie in der Nähe:

“Es gibt schon auch Veranstaltungen (...). Es sind aber nicht viele im Jahr, vielleicht zwei oder drei. Das ist zu wenig für sie, um eine richtige Freundschaft zu schliessen.” (I4, 24)

Auch möchte die Mehrheit der Mütter hörbeeinträchtigte Erwachsene kennenlernen, einerseits für den Austausch von Wissen und Erfahrung, andererseits weil sie eine Art Vorbildfunktion für das Kind einnehmen können. Drei Mütter wünschen sich häufigeren Kontakt zu gebärdenden Personen:

“Nachher hatte ich eine Phase, in welcher ich mich sehr bemühte, den Kontakt zu einem gehörlosen Menschen zu vertiefen, sodass J. jemanden in ihrem Leben hat, auf den sie immer wieder zurückgreifen kann. Eine Art gehörlosen Götti oder Gotti habe ich mir gewünscht.” (I3, 37)

Als Ergänzung zur psychologischen und audiopädagogischen Beratung stellt sich eine Befragte das Angebot einer Familienbegleitung durch eine Mutter, welche selbst betroffen ist, als hilfreich vor. Gemäss ihrer Vorstellung müsste sie also keine Fachperson sein, jedoch Erfahrung mit Hörbehinderung mitbringen und die betroffenen Eltern emotional stärken:

“Man muss ja keine Freundschaft entwickeln, aber man darf einfach sein, wie man ist und es muss nicht immer gleich um Leistung gehen. Die Mutter darf einmal im Mittelpunkt stehen.” (I3, 43)

Von Aussenstehenden wünschen sich einzelne Interviewteilnehmerinnen mehr Toleranz und Rücksicht, vor allem bezüglich Integration von hörbeeinträchtigten Kindern oder der Kommunikation. Auch oder gerade bei gut gelingender Integration gehe die Hörbeeinträchtigung rasch vergessen.

Zwei Mütter von CI-Kindern schätzen, wenn Aussenstehende nicht nur schauen, sondern bei Interesse nachfragen. Sie würden gerne erklären, was ein CI ist und wie es funktioniert:

“Ich bin froh, wenn die Leute fragen, ich erklär es lieber als dass sie nur schauen uns sich irgendwas denken.” (I2, 24)

Zwei Mütter wünschen sich insgesamt mehr Solidarität und weniger Leistungsorientierung.

5.5.3 Bedürfnisse bezüglich professionelle Dienste

Bei Diagnoseverfahren wünschen sich die Befragten zügige Abläufe ohne lange Wartezeiten zwischen den einzelnen Terminen. Idealerweise werde die Hörbeeinträchtigung möglichst früh erfasst, sodass nötige Massnahmen bald eingeleitet werden können. Hörtests, beispielsweise das Neugeborenenenscreening, sollten gemäss sechs der acht Mütter zuverlässiger beziehungsweise Fachpersonen so geschult sein, dass sie Reaktionen von Kindern in Testsituationen korrekt interpretieren. Auch sei es wichtig, dass das Screening beidseitig vorgenommen werde,

da eine einseitige Hörbehinderung andernfalls unerkannt bleiben könnte. Zudem müsse das Hörvermögen bei Nichtbestehen zwingend weiter abgeklärt werden, wobei sich Eltern auf die Ärzte verlassen können möchten:

“Unser Kinderarzt sah dann bei der ersten Kontrolluntersuchung im Gesundheitsheft, dass der Test negativ war, woraufhin er den Test wiederholen wollte. Seiner Meinung nach bräuchte man keinen zu Test machen, wenn keine Konsequenzen daraus gezogen würden. Dafür bin ich ihm sehr dankbar.” (I2, 10)

Bezüglich Kommunikation der medizinischen Fachpersonen wünschen sich die Eltern, mit ihren Fragen und Sorgen ernstgenommen zu werden. Auch sei ihnen die fachliche Betreuung, also die frühzeitige und gründliche Aufklärung wichtig, beispielsweise wenn die Frage einer CI Implantation im Raum stehe. Ausserdem wünschte sich eine Mutter detailliertere Informationen zur Operation und dem Spitalaufenthalt. So könnten sich Eltern besser auf die Situation vorbereiten und ihnen bliebe unnötiger Stress erspart:

“Wir wussten beispielsweise nicht, dass die Windeln nach der Operation viel häufiger gewechselt werden müssen wegen der langen Narkose, dass wir keine Kleider über den Kopf anziehen können wegen des Verbands oder dass das Kind Gleichgewichtsprobleme hat und sich nicht richtig fortbewegen kann.” (I1, 32)

Sehr wichtig sei die Information und Empfehlung des Angebot der psychologischen und audiopädagogischen Beratung sowie des Elternvereins:

“Ich hätte mir damals bei der Diagnose gewünscht, dass ich eine Unterstützung gehabt hätte. Wenn jemand im Spital vergisst, die Unterlagen ins Couvert zu legen, weiss man von nichts.” (I4, 30)

War die Ursache der Hörbeeinträchtigung nicht klar, wünschten sich die meisten betroffenen Eltern eine genetische Abklärung und wären froh um finanzielle Unterstützung der kostspieligen Untersuchung gewesen.

Einer Mutter ist die Nutzung der technischen Versorgung und den selbständigen Umgang ihrer Kinder damit wichtig, weshalb sie an einem entsprechenden Kurs sehr interessiert wäre:

“Eine Weiterbildung durch die CI-Klinik wäre auch nicht schlecht, auch für die betroffenen Kinder, wenn sie grösser sind. Damit sie wissen, wie sie mit der Technik z.B. mit der Fernbedienung umgehen. Auch wenn man ein CI mit der App hat, da kann man so vieles damit machen, sodass es toll wäre, man könnte das alles gut nutzen.” (I8, 51)

Durch die psychologische Beratung erhoffen sich die betroffenen Eltern, neue Zuversicht zu erlangen, dass ihr Kind trotz Hörbeeinträchtigung oder Gehörlosigkeit ein glückliches Leben

führen kann. Häufig beschäftigen sie Zukunftsfragen, unter anderem bezüglich der Möglichkeiten der Kommunikation oder der beruflichen Perspektive. Da die Belastung direkt nach der Diagnose am stärksten ist, benötigen die Betroffenen die Unterstützung innert kürzester Zeit.

Als Audiopädagogin möchten die Mütter eine Ansprechperson mit behinderungsspezifischem Fachwissen, welche Fördermöglichkeiten aufzeigt und durchführt, mit der Technik umgehen kann und die Eltern bei administrativen Aufgaben unterstützt. Wenn möglich steht die Audiopädagogin den Eltern auch emotional zur Seite, macht ihnen Mut und erinnert die Eltern, die eigenen Bedürfnisse nicht zu vergessen. Durch ihre Kontakte zu anderen betroffenen Familien kann sie von verschiedenen Beispielen berichten.

Für die befragten Mütter ist es ausserdem wichtig, dass die Betreuung durch Kindertagesstätten gelingt und diese mit der Hörbeeinträchtigung umgehen können.

Bezüglich der Beschulung wünschen sich alle Mütter eine gelingende Integration ihres Kindes an der Schule des jeweiligen Wohnorts. Dazu sollten die Lehrkräfte gut informiert sein, die Teilhabe des Kindes am Unterricht unterstützen, ressourcenorientiert beurteilen und Nachteilsausgleiche gewähren. Auch werden Schulen geschätzt, welche Flexibilität zeigen und bei Bedarf individuelle Lösungen suchen. Einer Mutter ist es wichtig, dass Kinder, sofern sie motiviert sind, nicht von Fächern ausgeschlossen werden, auch wenn ihre Leistungen ungenügend sind. Eine andere Mutter wünscht sich eine stärkere Sensibilisierung der Schüler, sodass diese feinfühlicher werden und mit Mitschülern mit Beeinträchtigungen toleranter umgehen. Statt der Leistungen sollte vielmehr das Wohlbefinden Beachtung finden:

Dass man, gerade jetzt, da es so viele Kinder mit Lernschwierigkeiten gibt, grundsätzlich weniger auf den Schulstoff fokussiert, sondern mehr darauf, wie sich die Kinder in der Schule fühlen, (...) Manchmal hat man den Schulstoff zwar verstanden, aber das Soziale plagt einen, sodass man in der Entwicklung doch nicht weiterkommt." (I6, 36)

Bei der Zusammenarbeit mit der IV wünschen sich die Befragten eine möglichst rasche Bearbeitung von Anfragen und Anträgen, eine Ansprechperson, und klare Informationen, beispielsweise in Form einer schriftlichen Übersicht:

"Es wäre schön, wenn es eine Art „Aufklärungsübersicht“ geben würde, welche über die wichtigsten Dinge informiert, also wo man mitbekommen würde, zum Beispiel wie und wo man die IV-Anmeldung macht, wie man bei der IV die Hilflosenentschädigung beantragt oder dass Reisekosten und Kosten für Batterien etc. zurückerstattet werden." (I1, 32)

Auch fehle zurzeit die finanzielle Unterstützung für technisches Zubehör, welches die Kommunikation mit dem Telefon oder Handy ermöglicht:

"Die Kopfhörer muss man selbst kaufen, das Zubehör für das Telefon oder den

Fernseher wird von der IV alles nicht getragen. In der heutigen Zeit müssen die Kinder mit dem Handy mit ihren Kameraden kommunizieren können.” (I8, 51)

Zusammenfassend führt die nachfolgende Tabelle die in diesem Kapitel herausgearbeiteten Bedürfnisse in der familiären Lebenssituation auf.

Familienleben	Soziales Umfeld	Professionelle Dienste
<ul style="list-style-type: none"> • Zeit für sich und die Partnerschaft • Verfolgen eigener Ziele • Kinderbetreuung • Teilung von Erziehungs- und Hausarbeit • Bilinguale Erziehung, Gebärdensprache • Ausbau des Freizeitangebots für hörbeeinträchtigte Kinder 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontakt zu anderen Betroffenen und gebärdenden Personen • Freundschaft unter betroffenen Kindern • Mitgliedschaft und Mitwirkung im Elternverein • Verständnis und Solidarität durch Aussenstehende • Weniger Leistungsorientierung • Familienbegleitung als Entlastung 	<ul style="list-style-type: none"> • Frühzeitige, zuverlässige Hörabklärungen beidseits • Frühzeitige psychologische Beratung • Ernstnehmen von Fragen und Sorgen der Eltern • Umfassende Aufklärung • Interdisziplinäre Zusammenarbeit der Fachpersonen • Unterstützung bei der Integration in Regelschule • Unterstützung durch die IV (Information zu Abläufen, eine Ansprechperson, Finanzierung technisches Zubehör) • Kurse für Betroffene

Tabelle 7: Bedürfnisse in der familiären Lebenssituation

6 Diskussion

Das nachfolgende abschliessende Kapitel bildet die Synthese aus dem theoretischen und dem empirischen Teil dieser Arbeit. Können die aus der Literatur herausgearbeiteten Thesen aus dem ersten Teil durch die Interviews erhärtet werden? Wo gibt es Übereinstimmungen und Abweichungen? Dazu werden die Aussagen der Interviewpartnerinnen auf Überschneidungen und Widersprüche zu den Aspekten aus Kapitel 3 und 4 geprüft.

6.1 Veränderungen

Bezüglich Veränderungen stimmen die meisten Ergebnisse aus den Leitfadeninterviews mit den Erkenntnissen aus der Literatur überein. Dass sich die Eltern mit der Planung der Zukunft des Kindes auseinandersetzen, Unterstützungsangebote suchen und nutzen und sich dabei Wissen und Kompetenzen aneignen, konnte bestätigt werden. Konkret nahmen beziehungsweise nehmen alle Eltern die psychologische Beratung - sofern sie im Wohnkanton angeboten wird - und audiopädagogische Beratung in Anspruch. Die Aktivitäten und die familiäre Routine werden in den meisten Familien den Bedürfnissen des hörbeeinträchtigten Kindes angepasst, beispielsweise durch die stärkere Strukturierung mit klaren Abläufen und Ritualen. Auch eigneten sich alle Familien mit Kindern mit CI kurze Zeit nach der Diagnose die Gebärdensprache an und nutzen diese Art der Kommunikation in Situationen, in welchen das Kind kein CI trägt.

Alle Befragten berichten von behinderungsbezogenen Kontakten, meist zu anderen betroffenen Familien, wobei diese oftmals auch als Ressource erlebt werden. Gleichzeitig vermieden mehrere Mütter belastende Begegnungen mit nicht-betroffenen Eltern. Dies spricht für Eckerts (2012) Theorie über die Verdichtung sozialer Netzwerke.

Wie erwartet berichten einige Interviewteilnehmerinnen von ihren Bemühungen, die Integration in die soziale Umwelt zu fördern, indem sie etwa Freunde des Kindes zu sich einladen oder Treffen mit anderen hörbeeinträchtigten Kindern arrangieren.

Einige Mütter werten den erhöhten Betreuungsbedarf sowie die vermehrten Termine eher negativer als in der Theorie dargestellt, in dem Sinne, dass sie sich in der Alltagsgestaltung eingeschränkt fühlen. Als Beispiele seien hier die Mütter genannt, deren Kinder ausgeprägtes Nähebedürfnis zeigten oder jene Betroffene, welche ihr Kind aus Sicherheitsgründen täglich in den Kindergarten begleiten muss.

Keine Aussagen konnten zu den Thesen gefunden werden, wonach es durch die Behinderung zu vermehrter Unterstützung durch Verwandte und Freunde sowie zu Veränderungen innerfamiliärer Beziehungen und Rollen kommt. Zwar werden einige Mütter aus dem sozialen Umfeld unterstützt, doch scheint nicht unbedingt mit der Hörbehinderung des Kindes in Zusammenhang zu stehen oder dadurch stärker zu sein. Falls solche Phänomene auftreten, werden sie zudem durch die Befragten eher als Ressource gewertet¹⁵.

Ein Aspekt, welcher in der Fachliteratur nicht erwähnt ist, jedoch zumindest von einer Mutter angesprochen wurde, betrifft den Einfluss der Behinderung auf die Familienplanung:

“Also ich bin komplett ausgelastet, habe keine Kapazität für ein zweites, es ist so intensiv. Jetzt so langsam, in Hinblick auf den Kindergarten lockt es und ich merke, dass es wieder drin liegen würde aber man hat die Familienplanung abgeschlossen. Wir machten dann auch die ganzen genetischen Untersuchungen

¹⁵Bezüglich Veränderungen in Beziehungen und Rollen gilt es zu beachten, dass generell jede Geburt eines Kindes, unabhängig vom Hörstatus, zu Änderungen in der Familienstruktur führt. Dadurch ist es schwierig nachzuweisen, welcher Anteil der Veränderungen konkret auf die Hörbeeinträchtigung zurückzuführen ist.

... Ein zweites Kind würde wieder zu 25% gehörlos zur Welt kommen.“ (I3, 33)

Wie die Mutter erzählt, entschied sie sich mit ihrem Partner in erster Linie aufgrund der hohen Belastung im Familienalltag durch die Gehörlosigkeit gegen ein weiteres Kind. Dazu kommt, dass die Wahrscheinlichkeit einer Diagnose aufgrund ihrer genetischen Disposition deutlich erhöht ist.

6.2 Belastungen

Hinsichtlich der Belastungen konnten die Erkenntnisse aus der Fachliteratur mit einer Ausnahme durch die Aussagen der befragten Eltern in den Interviews bestätigt werden. Fünf der acht Mütter scheinen die Diagnose ihres Kindes als “kritisches Lebensereignis” erlebt zu haben.

Durch die Vielzahl an Terminen, hauptsächlich bei Ärzten und Therapeuten, sehen sich die Eltern mit hohen Anforderungen bezüglich des Zeitmanagements konfrontiert. Sowohl die erhöhten zeitlichen Ansprüche als auch der allfällige besondere Betreuungsbedarf des hörbeeinträchtigten Kindes führen zu weniger Freiräumen für die Paarbeziehung oder Geschwisterkinder.

Mehrere Befragte Mütter erlebten bereits öffentliche Reaktionen und soziale Regelverletzungen, etwa durch unsensible Äusserungen von anderen Eltern oder Kindern, sowohl in der Freizeit als auch im Rahmen der Beschulung.

Wie in der Literatur beschrieben berichteten auch mehrere Befragte von unbefriedigenden Kontakten zu Fachleuten (Falschdiagnosen, Abweisung oder nicht ernst genommen werden, mangelhafte Kommunikation, fehlende Kompetenzen) und daraus folgend erschwertem Zugang zu institutionellen Hilfeangeboten.

Weiter konnten alle von Eckert (2012) beschriebenen Belastungsaspekte auf der individuellen, insbesondere emotionalen Ebene (vgl. Kapitel 3.3.4) durch die Interviews bestätigt werden. Mangelndes Wissen über technische Versorgungsmöglichkeiten bei Gehörlosigkeit (CI) lösen bei den betreffenden Eltern Zukunftssorgen aus. Ebenso trifft es zu, dass Eltern bei Übergängen wie Schuleintritt oder jenem von der Schule ins Arbeitsleben stärkere Unsicherheit erleben. Schuldfragen beschäftigen die Mütter aufgrund verschiedener Gründe, ebenso wie Zweifel an den eigenen Handlungsfähigkeiten und Kompetenzen. In der Konsequenz versuchen die Eltern, sich vermehrt um die Kinder zu kümmern und vernachlässigen schliesslich ihre eigenen Bedürfnisse.

Nicht bestätigt werden konnte die Annahme, dass es durch die Behinderung des Kindes zu einer Abnahme sozialer Kontakte kommt. Zwar äusserten zwei Mütter, dass sie sich teilweise von nicht-betroffenen Familien zurückzogen, andere betonten wiederum, dass der Kontakt zu Freunden und Bekannten aufrechterhalten blieb. Gegen eine Abnahme sozialer Kontakte spricht auch der Zugewinn an Kontakten zu anderen betroffenen Familien.

Von den betroffenen Müttern wurden einzelne zusätzliche Punkte erwähnt, welche in der Fachliteratur nicht beschrieben sind. So werden neben der Diagnose an sich auch die mit der

Diagnose zusammenhängenden Untersuchungen und im Falle einer an Taubheit grenzenden Schwerhörigkeit besonders die CI Implantation als belastend erlebt. Damit verbunden ist die Anforderung an die Eltern, sich unter teilweise grossem Zeitdruck für oder gegen ein Implantat entscheiden müssen - je später die Diagnose gestellt wird, desto stärker fällt der Druck aus, da möglichst wenig Förderzeit verloren geht:

“Das war nämlich schon noch eine Belastung, zu entscheiden, soll sie ein CI bekommen oder nicht. Ich habe mich dann ein wenig schlau gemacht, es gibt ja dann CI-Kinder, welche das Zeug dann irgendwann wieder wegmachen lassen, weil es nicht zu ihnen passt, es ihnen wehtut oder sie nicht hören wollen. Ist das dann richtig?” (I7, 20).

Dass die Ungewissheit über die Ursache der Hörbeeinträchtigung ebenfalls eine Belastung darstellt, findet sich ebenfalls nicht in der Literatur:

“Wir haben auch die Ursache klären lassen und das war auch nochmals schwer, weil wir dann lange nicht wussten ‘gibt’s vielleicht noch mehr, ist es syndromal’. Es ist genetisch bei uns, aber es ist nicht dieser Standard-Gendefekt Connexin 26, das GJB2. Das hat man uns recht schnell sagen können. Und dann war halt wieder die Angst da, es sei etwas syndromales und dass noch mehr dazukommt, von dem wir jetzt noch nicht wissen.” (I2, 30)

6.3 Bewältigung

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus den Leitfadeninterviews im multiaxialen Copingmodell nach Hobfoll (1998, 2004) verortet und mit den von Heckmann (2004) aus der Fachliteratur zusammengefassten Bewältigungsmustern verglichen.

6.3.1 Einordnung der Aussagen im multiaxialen Copingmodell

Während sich manche Bewältigungsformen der Mütter auf den drei Achsen des multiaxialen Copingmodells¹⁶ relativ klar einordnen lassen, ist die Zuordnung bei anderen schwierig oder gar unmöglich. So werden personeninterne Bewältigungsversuche gemäss Hobfoll nicht berücksichtigt, da sie oftmals die eigentlichen Probleme leugnen (vgl. Kapitel 3.4). Folgende in den Interviews genannten personeninternen Bewältigungen können im multiaxialen Copingmodell also nicht verortet werden: Orientierung an Fortschritten und Bereicherungen, das Wahrnehmen eigener Bedürfnisse und Erwartungen, Zuversicht und Vertrauen, Verzeihen eigener Fehler sowie Humor.

¹⁶Die drei Achsen reichen von aktivem bis passivem, prosozialem bis antisozialem und direktem bis indirektem Coping (vgl. Kapitel 3.4.1)

Wie in Kapitel 3.4.1 erwähnt weist jede Bewältigungsform entsprechend der drei Achsen drei Werte auf dem jeweiligen Kontinuum auf. Aufgrund dieser Komplexität werden die Bewältigungsmuster in dieser Arbeit anhand ihrer am stärksten ausgeprägten Eigenschaft nur einer Achse zugeteilt. Insgesamt fällt auf, dass die Mütter mehrheitlich aktive Copingstrategien nutzen. Dem antisozialen und auch dem indirekten Coping lassen sich hingegen keine Nennungen zuordnen.

Aktives Coping Folgende erwähnten Strategien können in erster Linie als aktives Coping bezeichnet werden: Strukturierung des Familienalltags, Wissensaneignung, Nutzung der professionellen Angebote, Einholung Zweitmeinung, Anforderung finanzieller Unterstützung durch die IV sowie Ursachenklärung.

Passives Coping Der anderen Seite dieser Achse, dem passiven Coping, lässt sich das Abwarten in neuen Situationen wie Übertritten mit Klassen- oder Lehrerwechseln zuordnen. Diese Geduld könnte man als vorsichtiges oder gar vermeidendes Verhalten bezeichnen, da Eltern sich wohl über den aktuellen Stand informieren, jedoch bewusst weitere Handlungen unterlassen.

Prosoziales Coping Einige Bewältigungsstrategien, welche am deutlichsten dem prosozialen Coping zugeteilt werden können sind der Familienzusammenhalt, eine günstige Kommunikation, die Vernetzung mit anderen betroffenen Familien, die Teilnahme am sozialen Leben und das Annehmen von Hilfe.

Direktes Coping Beim direkten Coping geht es den Betroffenen nicht um eine Gruppenharmonie, sondern eine offene Problembewältigung ohne Umschweife. Deutlich wird diese Art von Bewältigung bei einer Rückmeldung von Bedürfnissen und Kritik sowie im Falle von Anpassungen der Schul- und Therapieformen an die Bedürfnisse des Kindes.

6.3.2 Vergleich mit Bewältigungsstrategien nach Heckmann

Die Thesen zu den konkreten Bewältigungsmustern nach Heckmann (2004) können mehrheitlich verifiziert werden. Auf die gegenseitige Unterstützung und Kohäsion innerhalb der Familie legen alle befragten Mütter Wert. Eine Mutter mit einer klinischen Depression erzählte jedoch, dass ihre Paarbeziehung durch die Kumulation von behinderungsbedingten Belastungen und ihrer Krankheit zeitweise "auf Eis gelegt" war. Hingegen zeigte diese Familie Flexibilität hinsichtlich der Aufteilung von Belastungen und Aufgaben, da ihr Partner einige ihrer vorherigen Aufgaben im Haushalt übernahm. Eine Befragung zur Flexibilität innerhalb der einzelnen Familie, auch in Bezug auf Veränderungen von Rollen und Wertorientierungen, hätte den Rahmen dieser Arbeit gesprengt. Es scheint jedoch, als würden die Mütter den

Grossteil der besonderen Anforderungen bewältigen. Da die Partner nicht befragt wurden, ist diese Beurteilung allerdings mit Vorsicht vorzunehmen.

Die meisten Mütter berichten von sozialer Unterstützung durch ausserfamiliale Personen, seien es Freunde, Verwandte oder Bekannte. Das Annehmen dieser Hilfe, besonders aber jener durch professionelle Dienste stellt laut Heckmann (2004, S. 129) ebenfalls eine Bewältigungsleistung dar. So gewinnen Eltern beispielsweise Informationen durch den Kontakt zu Fachpersonen oder gleichbetroffenen Eltern. Allerdings stellt auch die Fachliteratur, vor allem aber das Internet eine häufig genutzte Informationsquelle für die befragten Mütter dar. Insgesamt beschreiben im Gespräch alle Interviewteilnehmerinnen ihre Situation mehr oder weniger optimistisch, welches eine weitere von Heckmann beschriebene Bewältigungsform darstellt. Nicht beantwortet werden kann, ob die betroffenen Familien Belastungen durch eine ökonomische Zeitverwendung und Haushaltsorganisation zu vermindern versuchen.

6.4 Ressourcen

In diesem Kapitel werden die aus den Interviews ermittelten Ressourcen im familiären Alltag mit einem hörbeeinträchtigten Kind in der COR-Theorie diskutiert. Hierbei lassen sich die Ressourcen aus Kapitel 5.4 den vier Kategorien Objektressourcen, Bedingungsressourcen, persönliche Ressourcen und Energieressourcen zuordnen (vgl. Kapitel 3.5.1). Dabei fällt auf, dass es sich bei einem Grossteil der genannten Ressourcen um Bedingungsressourcen handelt, die dazu dienen, weitere Ressourcen dazuzugewinnen und miteinander zu verbinden.

Bedingungsressourcen Alle Ressourcen der befragten Mütter, welche das soziale Umfeld betreffen, also der Kontakt zu anderen betroffenen Familien, Freunde, Verwandte und auch die Nachbarschaft, werden dieser Kategorie zugeordnet. Durch diese sozialen Kontakte können Eltern wiederum neue Bedingungs-, Energie- oder auch Objektressourcen gewinnen. Meist gelangen sie dadurch an die Energieressourcen *Zeit* und *Wissen*, wenn Verwandte die Kinder betreuen oder andere Betroffene mit ihnen Informationen austauschen. Mindestens so häufig genannt wurden Bedingungsressourcen innerhalb des Familienlebens, konkret die Beziehung zum Kind, die Entwicklung des Kindes, der Partner und die Partnerschaft, allfällige Geschwisterkinder sowie die Berufstätigkeit der Mutter. Und zuletzt handelt es sich auch bei der Mehrheit der Ressourcen durch professionelle Dienste um Bedingungsressourcen: Medizinische Fachpersonen, die psychologische Beratung, Audiopädagogik, ein Gebärdensprachkurs, die Schule, Kinderbetreuungsangebote sowie die Selbsthilfeorganisation Pro Audito können einen Zugewinn verschiedenster anderer Ressourcen ermöglichen.

Energieressourcen In ihrem Familienalltag erleben die Interviewteilnehmerinnen behinderungsspezifisches Fachwissen, Zeit für eigene Interessen und soziale Kontakte sowie die finanzielle Unterstützung durch die IV als Ressourcen. An Fachwissen gelangen sie hauptsächlich

durch professionelle Dienste, aber auch durch den Austausch mit anderen Betroffenen oder ein Selbststudium mithilfe von Fachliteratur und digitalen Medien. Fast alle Betroffenen möchten auf möglichst viel Wissen zurückgreifen können, um für ihr Kind fundierte Entscheidungen bezüglich Hörversorgung, Erziehung und weiterer Unterstützungsmaßnahmen treffen zu können. Zeit für eigene Interessen und das Pflegen von Beziehungen ist für die langfristige Gesundheit von grosser Bedeutung. Und schliesslich benötigen Eltern eine finanzielle Unterstützung durch die IV für das Erlangen von technischer Versorgung und weiterer Fördermassnahmen wie beispielsweise die Frühförderung oder den Gebärdensprachunterricht.

Persönliche Ressourcen Erziehungs- und Kommunikationskompetenzen gehören zu den persönlichen Ressourcen von Eltern, welche sie im Familienalltag unterstützen, schwierige Situationen zu bewältigen. Dabei spielt bei Eltern mit gehörlosen oder CI-Kindern das Beherrschen der Gebärdensprache eine besondere Rolle für eine gelingende Kommunikation und Entwicklung. Folgende personeninterne Vorgänge werden nicht als Bewältigungsmuster gewertet, gelten aber in Form von Ressourcen als sehr bedeutsam für die Stärkung der Stressresistenz: Orientierung an Fortschritten und Bereicherungen, das Wahrnehmen eigener Bedürfnisse und Erwartungen, Zuversicht und Vertrauen, Verzeihen eigener Fehler sowie Humor (vgl. Kapitel 6.3.1).

Objektressourcen Für die betroffenen Eltern ist die technische Versorgung ihres Kindes sowie die Instrumente für medizinische Tests und Abklärungen von Bedeutung. Diese sind den Objektressourcen zuzuteilen.

Aus dieser Diskussion wird ersichtlich, dass sich Ressourcen nicht bloss ergänzen, sondern oftmals in einem Abhängigkeitsverhältnis zueinander stehen. So können gewisse Ressourcen nur erlangt werden, wenn andere bereits vorhanden sind: "So ist z.B. ein gut funktionierendes soziales Netzwerk eine direkte Voraussetzung für die familiäre Leistung der Inanspruchnahme von Unterstützung" (Heckmann, 2004, S. 106). Einerseits können Eltern ihre Kinder nur dann angemessen unterstützen, wenn entsprechende Ressourcen in der Umwelt der Familien vorhanden sind, und andererseits gelingt es Eltern besser, die Unterstützung anzunehmen, wenn sie durch ihr eigenes soziales Umfeld emotionale Unterstützung erfahren.

Zudem sind Ressourcen auch eng mit Bewältigung verknüpft. Für eine erfolgreiche Bewältigung müssen Ressourcen nicht bloss vorhanden sein, sondern die Familie muss sich diese selbst beschaffen. Dabei kommt es auch zu Belastungen der Eltern. So erleben beispielsweise einige der Befragten den Kontakt zu Fachpersonen als unbefriedigend. Folglich muss die Nutzung von Ressourcen auch als eine Bewältigungsleistung der Betroffenen verstanden werden, wie auch Heckmann (2004, S. 129) erläutert.

6.5 Bedürfnisse

Die in den Interviews beschriebenen Bedürfnisse werden nachfolgend auf den vier Bedürfnisebenen nach Eckert (2012) verortet.

Folgende Nennungen lassen sich dabei keiner oder aber mehreren Ebenen zuordnen: Der Wunsch der Eltern nach frühzeitigen, zuverlässigen und beidseitigen Hörabklärungen, die finanzielle und beratende Hilfe der IV, Verständnis und Solidarität durch Aussenstehende und schliesslich der Wunsch nach weniger Leistungsorientierung in der Gesellschaft. Die Idee einer Interviewteilnehmerin, Begleitung und Unterstützung durch selbstbetroffene Mütter anzubieten, könnte mehrere dieser Bedürfnisebenen abdecken. Diese würden durch ihre eigene Erfahrung ein gewisses Fachwissen besitzen, könnten den Eltern bei einigen offenen Fragen beratend zur Seite stehen und wären besonders auch emotional eine Stütze.

Informationsgewinnung Alle Mütter wünschten sich eine umfassende Aufklärung bezüglich verschiedener Bereiche des Lebens mit einem Kind mit Hörbehinderung. Dabei wenden sie sich hauptsächlich an medizinische Fachpersonen, die psychologische Beratung und audiopädagogische Fachpersonen. Bei Fragen zu Hörhilfen wünschen sie sich Unterstützung durch die audiopädagogische Fachperson, den Akustiker oder die CI-Klinik. Eine Mutter wünscht sich durch Letzere ein Angebot von Kursen bezüglich der Technik für die betroffenen Kinder oder Jugendlichen selbst.

Beratung In der Beratung werden am Einzelfall orientierte Themen behandelt und kooperativ Handlungs- und Lösungsansätze gesucht. Dabei wünschen sich die Befragten, dass die psychologische Beratung frühzeitig nach der Diagnosestellung erfolgt. In der Zusammenarbeit mit allen Fachpersonen ist es ihnen wichtig, dass sie ernstgenommen werden. Im Zusammenhang mit der Schule möchten alle der betroffenen Mütter, dass die Integration des Kindes in die Regelschule mit einer gewissen Flexibilität, individuelle Lösungen zu suchen, unterstützt wird. Das Anliegen aller befragten Mütter von CI-Kindern ist zudem das Angebot einer bilingualen Erziehung und der Förderung der Gebärdensprache.

Entlastung Im Familienleben wünschen sich die befragten Mütter Entlastung in der Kinderbetreuung, beispielsweise durch Kindertagesstätten oder ein grösseres Angebot an Freizeitaktivitäten für hörbeeinträchtigte Kinder, wobei das Kinderlager von Pro Audito sehr beliebt ist. Einzelne Mütter erzählen vom Wunsch, die Erziehungs- und Hausarbeit mit dem Partner gleichmässiger aufteilen zu wollen. Dadurch möchten sie mehr Zeit für sich gewinnen, entweder zur Erholung oder für das Verfolgen eigener Ziele. Auch würden sie gerne mehr Zeit in die Pflege von Beziehungen investieren.

Kommunikation und Kontaktgestaltung Die soziale Unterstützung ist für alle Befragten ein grosses Bedürfnis. So suchen alle den Kontakt zu anderen betroffenen Familien, unter

anderem durch das Mitwirken in der Elternvereinigung. Auch ist es den meisten Müttern ein Anliegen, ihrem Kind Kontakt zu anderen hörbeeinträchtigten Kindern zu ermöglichen, was bei integriert beschulten Kindern oftmals ein ungelöstes Problem darstellt. Erwähnt wurde auch der Wunsch nach einer interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachpersonen, sodass die nötigen Informationen an die Eltern gelangen und sie in der Förderung entlastet werden.

6.6 Ausblick

Für die Arbeit aller Fachpersonen, welche mit hörbeeinträchtigten Kindern arbeiten, ist es von zentraler Bedeutung, die Situation der Eltern nachvollziehen zu können. Die Erkenntnisse dieser Arbeit können die Beratungstätigkeit sowohl von audiopädagogischen Beratern als auch von Psychologen oder medizinischen Fachpersonen verbessern. Zudem lassen sich mehrere Aspekte erkennen, welche in weiteren Untersuchungen verfolgt werden könnten.

Interessant wäre etwa ein Vergleich der Ergebnisse verschiedener Stichproben - in der vorliegenden Arbeit wurden nur Mütter befragt, da sich auf den Teilnahmeaufruf keine Väter meldeten. Dementsprechend wird die Situation der Väter höchstens indirekt durch Aussagen der Mütter erfasst. Es wäre interessant, in einer weiteren Untersuchung die Sicht der Väter hörbeeinträchtigter Kinder zu erforschen, um die erhaltenen Erkenntnisse zu ergänzen. Nur so könnte sichergestellt werden, dass Unterstützungsangebote auch den Bedürfnissen von Vätern entsprechen.

Ebenfalls wäre es wichtig, Eltern zu befragen, welche nicht Mitglied im Elternverein sind. Welches sind ihre Bedürfnisse? Nutzen sie andere Ressourcen oder soziale Unterstützung anderer Art? Welche Umstände führen dazu, dass einige Eltern soziale Unterstützung nutzen und andere weniger?

Bezüglich den Bedürfnissen von Eltern hörbehinderter Kinder liegen bislang sehr wenige Erkenntnisse aus der Forschung vor. Zudem liegt der Fokus bei Untersuchungen oftmals im Bereich der Frühförderung. Hier könnten die Situation und die Bedürfnisse betroffener Eltern mit Kindern im Primarschulalter oder im Jugendalter weiter untersucht werden.

Mit dem in Kapitel 3.6 beschriebenen *FBEBK (Fragebogen zur Bedürfnislage von Eltern behinderter Kinder)* von Eckert (2007) liegt ein Instrument für eine Untersuchung vor, welches einen Informationsgewinn über die Bedürfnisse in Bezug auf personelle und institutionelle Unterstützung ermöglicht. Dessen Konstruktion basiert jedoch auf einem "allgemeinen Behinderbegriff" (ebd., S. 58). Eine Erprobung des Fragebogens durch die gezielte Auswahl von Eltern hörbeeinträchtigter Kinder wäre daher interessant und könnte gegebenenfalls zu einer Überarbeitung führen. Der Fragebogen könnte durch den audiopädagogischen Dienst oder die zuständige ORL-Klinik zur Überprüfung der Passung der Unterstützung angewendet werden.

Durch einen Vergleich der Situation von Kinder in Sonder- und Regelschulsettings könnten zudem spezifische Ressourcen, Belastungen und Bedürfnisse bezüglich der jeweiligen Beschul-

lungsform identifiziert und Unterstützungsangebote entsprechend angepasst werden.

7 Danksagung

Zuletzt möchte ich mich bei allen Personen herzlich bedanken, welche mich bei der Planung und Erstellung sowie der Forschung zu dieser Arbeit begleitet haben.

Mein besonderer Dank gilt den im Rahmen der Interviews befragten Mütter, welche sich spontan für die Gespräche zur Verfügung stellten und bereitwillig, auch zu sehr persönlichen Themen, Auskunft gaben. Ebenfalls vielen Dank an die SVEHK Regionalgruppe Zürich für die Unterstützung und Vermittlung bei der Suche nach Eltern für die Befragung. Eine grosse Hilfe war ebenfalls Referent Lars Mohr für die stets unkomplizierte und fachkundige Hilfestellung und Betreuung. Schliesslich einen Dank an alle weiteren Personen, welche mich auf unterschiedliche Art und Weise bei diesem Projekt unterstützt haben.

Literatur

- Akreml, L. (2014). Stichprobenbeziehung in der qualitativen Sozialforschung. In Baur, Nina and Blasius, Jörg (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung*.
- Audiopädagogik.ch. (2019). *Warum eine spezialisierte Schule für Kinder und Jugendliche mit Hörbeeinträchtigung in vielen Fällen unerlässlich ist*. Zugriff am 2019-05-31 auf https://audiopädagogik.ch/wp-content/uploads/2017/09/flyer_sonderschulung_korr_2017.pdf
- Baur, N. & Blasius, J. (2014). Methoden der empirischen Sozialforschung. Ein Überblick. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung*.
- Bundesamt für Sozialversicherungen BSV. (2018). *Pauschalen der IV für die Versorgung mit Hörgeräten*. Zugriff am 2018-07-30 auf http://www.pro-audito.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente_fremde/Pauschalen_der_IV_Mai_2018.pdf
- Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft. (2002). *Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen*. Zugriff auf <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20002658/index.html>
- Diller, S. (2005). *Unser Kind ist hörgeschädigt*. München: Ernst Reinhardt.
- Eckert, A. (2012). *Familie und Behinderung. Studien zur Lebenssituation von Familien mit einem behinderten Kind*. Hamburg: Verlag Dr. Kovac.
- Eckert, Andreas. (2007). Der FBEBK (Fragebogen zur Bedürfnislage von Eltern behinderter Kinder) - Konstruktion und Erprobung eines Instrumentes zur Erfassung elterlicher Bedürfnisse in Bezug auf personelle und institutionelle Unterstützung. *Heilpädagogische Forschung*, 33 (2), 50-63.
- Eckert, Andreas. (2014). Familien mit Kindern mit einer Behinderung: Leben im Spannungsfeld von Herausforderung und Zufriedenheit. *Teilhabe*, 53 (1), 19-23.
- Haug, T., Bucher, B., Diaz, B., Krähenbühl, F. & Stocker, H. (2017). *Kommunikation mit Menschen mit einer Hörbehinderung*. Zugriff am 2018-07-30 auf https://www.hfh.ch/fileadmin/files/documents/Dokumente_FE/E.13_Hinweise_fuer_Polizei_ausfuehrlich_.pdf
- Heckmann, Christoph. (2004). *Die Belastungssituation von Familien mit behinderten Kindern*. Heidelberg: Universitätsverlag Winter.
- Helfferrich, C. (2014). Leitfaden- und Experteninterviews. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung*. Wiesbaden: Springer Fachmedien.
- Hintermair, M. (2005). *Familie, kindliche Entwicklung und Hörschädigung*. Heidelberg: Winter.
- Hintermair, M. (2008). Neugeborenen-Hör-Screening (NHS) und Behinderungsverarbeitung von Eltern früh erfasster Kinder. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 59 (5), 183-189.

- Hintermair, M., Heyl, V. & Janz, F. (2014). Exekutive Funktionen und sozial-emotionale Auffälligkeiten bei Kindern mit verschiedenen Formen von Behinderung. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete (VHN)* (83), 232-245.
- Hintermair, M. & Hülser, G. (2004). *Familien mit mehrfachbehinderten hörgeschädigten Kindern*. Heidelberg: Median-Verlag.
- Hintermair, M. & Sarimski, K. (2014). *Frühförderung hörgeschädigter Kinder*. Heidelberg: Median-Verlag.
- Hobfoll, S. E. (1998). *Stress, culture and community*. New York: Plenum Press.
- Hobfoll, S. E. & Buchwald, P. (2004). Die Theorie der Ressourcenerhaltung und das multiaxiale Copingmodell - eine innovative Stresstheorie. In *Stress gemeinsam bewältigen*. Göttingen: Hogrefe.
- Hollenweger, J. (2011). *ICF-CY: Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. Bern: Huber.
- Hopf, C. (1995). Qualitative Interview in der Sozialforschung. Ein Überblick. In U. Flick, E. v. Kardorff, H. Keupp, L. v. Rosenstiel & S. Wolff (Hrsg.), *Handbuch qualitative Sozialforschung*. Weinheim: Psychologie Verlags Union.
- Kaul, T. (2018). Kognitive Entwicklung. In A. Leonhardt (Hrsg.), *Inklusion im Förderschwerpunkt Hören*. Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Kompis, M. (o.J.). *Hörgeräte*. Zugriff am 30.05.2019 auf http://www.inneremedizin.insel.ch/fileadmin/innere-pupk/innere-pupk_users/Pdf/DTS/Hoergeraete.pdf
- Kompis, M. (2013). *Audiologie*. Bern: Hogrefe.
- Kuckartz, U. (2012). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Leonhardt, A. (2019). *Grundwissen Hörgeschädigtenpädagogik* (4. Auflage Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Ludwig, K. & Kaul, T. (2018a). Hör- und Sprechentwicklung. In A. Leonhardt (Hrsg.), *Inklusion im Förderschwerpunkt Hören*. Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Ludwig, K. & Kaul, T. (2018b). Lautspracherwerb. In A. Leonhardt (Hrsg.), *Inklusion im Förderschwerpunkt Hören*. Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Ludwig, K. & Kaul, T. (2018c). Schriftspracherwerb. In A. Leonhardt (Hrsg.), *Inklusion im Förderschwerpunkt Hören*. Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Merkens, H. (2009). Auswahlverfahren, Sampling, Fallkonstruktion. In U. Flick, E. von Kardorff & I. Steinke (Hrsg.), *Qualitative Forschung. Ein Handbuch*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Metz-Göckel, H. (2014). Bedürfnis. In Wirtz, M.A. (Hrsg.), *Dorsch - Lexikon der Psychologie* (18. Auflage Aufl.). Bern: Hogrefe Verlag. Zugriff auf <https://portal.hogrefe.com/dorsch/beduerfnis/>
- Möller, B., Gude, M., Herrmann, J. & Schepper, F. (2016). *Geschwister chronisch kranker*

- und behinderter Kinder im Fokus*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co.
- Muigg, F., Nekahm-Heis, D. & Juen, F. (2010). Hörgeschädigte Kinder in Regelschulen - Selbstkonzept, Integrationserleben, psychosoziale Aspekte und pädagogische Rahmenbedingungen. *Sprache - Stimme - Gehör* (34), 237-242.
- Pro Audito Schweiz. (2013). *Basisinformationen Cochlea-Implantat*. Zugriff am 2019-05-31 auf https://www.pro-audito.ch/wp-content/uploads/2019/03/Basisinformation_CI_deutsch.pdf
- Przyborski, A. & Wohlrab-Sahr, M. (2014). Forschungsdesigns für die qualitative Sozialforschung. In Baur, Nina and Blasius, Jörg (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung*. Wiesbaden: Springer Fachmedien.
- Retzlaff, R. (2016). *Familien stärken. Behinderung, Resilienz und systemische Therapie*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Richter, B., Spahn, C., Zschocke, I., Leuchter, M., Laszig, R. & Löhle, E. (2000). Psychische Belastung, Informiertheit und Behandlungserwartung von Eltern mit einem Cochlear Implant versorgten Kind. *HNO*, 48 (9).
- Sarimski, K., Hintermair, M. & Lang, M. (2013). *Familienorientierte Frühförderung von Kindern mit Behinderung*. München: Ernst Reinhardt.
- Schneewind, K. (2016). Die gefährdete Spezies "Familie": Gifte und Gegenmittel aus Sicht der Familienpsychologie. In B. Gebhard, A. Seidel, A. Sohns & S. Möller-Dreischer (Hrsg.), *Frühförderung mittendrin - in Familie und Gesellschaft*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Schuchardt, E. (2004). *Warum gerade ich...? Leben lernen in Krisen, Leiden und Glaube. Schritte mit Betroffenen und Begleitenden* (12. Aufl.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Seidman, I. (2006). *Interviewing as Qualitative Research*. New York: Teachers College Press.
- Siebeck, A. (2012). Elternberatung und Elternbegleitung. In *Frühes Hören*. München: Ernst Reinhardt.
- Sonos Schweizerischer Hörbehindertenverband. (2018). *Schwerhörigkeit*. Zugriff am 2018-07-26 auf <https://hoerbehindert.ch/information/hoerbehinderung/schwerhoerigkeit>
- Sozialdepartement der Stadt Zürich. (2017). *Merkblatt Sprachgebrauch Behinderung*. Zugriff am 2018-07-29 auf https://hoerbehindert.ch/fileadmin/images/dienstleistungen/Print/Kommunikation_und_Kultur/Merkblatt_Sprachgebrauch_Behinderung_Zuercher_Sozialdepartement.pdf
- Stangl, W. (2019). *Valenzanalyse. Online Lexikon für Psychologie und Pädagogik*. Zugriff am 2019-06-20 auf <https://lexikon.stangl.eu/11788/valenzanalyse/>
- Starke, D. (1999). *Kognitive, emotionale und soziale Aspekte menschlicher Problembewältigung*. Münster: LIT.
- Stigler, H. & Felbinger, G. (2005). Der Interviewleitfaden im qualitativen Interview. In H. Stigler & H. Reicher (Hrsg.), *Praxisbuch Empirische Sozialforschung*. Innsbruck:

Studien Verlag.

- Truckenbrodt, T. & Leonhardt, A. (2015). *Schüler mit Hörschädigung im inklusiven Unterricht*. München: Ernst Reinhardt.
- Veraguth, D. (2017). *Innenohr. Anatomie, Physiologie und Pathologie*. Unveröffentlichtes Skript.
- Willutzki, U. (2003). Ressourcen: Einige Bemerkungen zur Begriffsklärung. In H. Schemmel & J. Schaller (Hrsg.), *Ressourcen*. Tübingen: dgvt-Verlag.
- Wipf, S. (2012). *Merkblatt Hörbehinderung. Didaktische Hinweise für Lehrende*. Zugriff am 2018-07-30 auf https://www.unibas.ch/dam/jcr.../Didaktik_Hoerbehinderung_27_08_12_1_.pdf

Anhang

Anhang A. Interviewleitfaden

INTERVIEWLEITFADEN

Wohnort	Beschulung:
Alter des Kindes:	Weitere Beeinträchtigungen:
Art/Grad der HB:	Erfahrungen der Eltern vor der Diagnose
Technische Versorgung:	Zitierung gestattet:

HINTERGRUNDINFORMATION

THEMA

Untersuchung der Besonderheiten im familiären Alltag mit einem hörbeeinträchtigten Kind

FORSCHUNGSFRAGE

Welche Besonderheiten, Belastungen und Ressourcen erleben Eltern hörbeeinträchtigter Kinder im familiären Alltag und wie gelingt es Ihnen, die besonderen Anforderungen zu bewältigen?

KURZBESCHRIEB

Die Masterarbeit untersucht die Situation von Eltern hörbeeinträchtigter Kinder in Bezug auf die familiäre Alltagsgestaltung.

METHODE

Für die Arbeit werden rund 7 Interviews mit Eltern (Mütter oder Väter) von hörbeeinträchtigten Kindern geführt.

INTERVIEWFRAGEN:

FORSCHUNGSFRAGE	“Welche Belastungen und Ressourcen erleben Eltern von hörbehinderten Kindern in Bezug auf die familiäre Alltags- und Beziehungsgestaltung?”
EINLEITENDE FRAGEN	
	1. Welche Art von Hörbeeinträchtigung hat ihr Kind?
	2. Wie bemerkten oder erfuhren Sie, dass ihr Kind hörbeeinträchtigt ist?
	3. Wie erlebten Sie die Zeit nach der Diagnose?
	4. Welche Erfahrung mit Hörbeeinträchtigungen hatten Sie vor der Diagnose?
BESONDERHEITEN IM FAMILIÄREN LEBEN MIT EINEM HÖRBEEINTRÄCHTIGTEN KIND	
	5. Inwiefern hat die Hörbeeinträchtigung ihren Familienalltag verändert?
	Optional: Inwiefern unterscheidet sich Ihre Familie von anderen Familien (ohne Kind mit Hörbeeinträchtigung)?
	Optional: Welche Veränderungen bemerken Sie bezüglich ihres sozialen Netzwerks?
	Optional: Inwiefern hat sich Ihre Einstellung gegenüber Menschen mit (Hör-) Beeinträchtigungen verändert?

BELASTENDE FAKTOREN	
	1. Welche Belastungen erleben Sie in ihrem familiären Alltag?
	2. Gibt es Zeiten, in welchen die Belastungen stärker oder schwächer sind?
BEWÄLTIGUNG	
	3. Wie gehen Sie mit Stresssituationen um? Haben Sie besondere Strategien?
RESSOURCEN	
	4. Wo nehmen Sie die Kraft her, Belastungen und hohe Anforderungen zu bewältigen?
	5. Welche bereichernden Erfahrungen erleben Sie durch die Hörbeeinträchtigung ihres Kindes?
	Optional: Welche Ressourcen stärken Sie im Alltag?
BEDÜRFNISSE?	
	6. Was hilft Familien?
	7. Welche Unterstützung benötigen bzw. wünschen Sie/sie?
ABSCHLUSS	
	8. Haben Sie noch weitere Anmerkungen?

Anhang B. Kategoriensystem

Kategorie	Definition	Ankerbeispiel
1. Familienleben		
1.1. Familie		
1.1.1. Partnerschaft	Aussagen bezüglich Partner, Ehepartner und Partnerschaft im Allgemeinen	«Dann im Gespräch mit meinem Mann, 'Wie sollen wir das machen?'. Da haben wir uns schon gut unterstützt, falls mal einer traurig war oder etwas verzweifelt.»
1.1.1. Geschwisterkinder	Aussagen zu Geschwistern des hörbeeinträchtigten Kindes	«Jedes Mal wieder nach Zürich, dann mussten wir uns darum kümmern, wo die anderen Kinder essen, wer zuhause ist, einfach organisatorisch.»
1.1.1. Familie allgemein und übrige Verwandte	Die Familie im Allgemeinen, die Mitglieder der erweiterten Familie (Großeltern, Onkel, Tanten, usw.) sowie übrige Verwandte betreffende Aussagen	«Und bei ihr in Zürich schaut ein Tag der Grossvater oder auch die Grossmutter. Sie können die Kinder auch mal dort abgeben und in den Ausgang. Das ist eine ganz andere Geschichte.»
1.2. Kommunikation und Interaktion	Aussagen bezüglich Hör- und Sprachentwicklung, Informationsaustausch sowie aufeinander bezogenes Handeln zwischen hörbeeinträchtigtem Kind und anderen Personen	«Gut, auf der anderen Seite hatten wir natürlich untereinander unsere Gesten, das hat nichts mit Gebärdensprache zu tun, wir haben uns schon verstanden. Da läuft vieles auf anderen Ebenen ab, glaube ich.»
1.3. Technische Versorgung	Den familiären Umgang mit technischen Hilfsmitteln wie Hörgerät, Cochlea Implantat, FM-Anlage usw. betreffende Äusserungen	«Belastend ist die ganze Technik. Wenn diese nicht funktioniert, muss man springen.»
1.4. Arbeit und Beruf	Den Beruf und die Arbeit sowie berufliche Aus- und Weiterbildung der Eltern betreffende Aussagen	«Ebenfalls Energie bekomme ich natürlich auch durch meine Arbeit mit den kleineren Kindern, wo ich schöne und lustige Erlebnisse habe.»
1.5. Freizeit	Aussagen über Freizeitbeschäftigungen der Kinder und/oder Eltern	«Ich denke, Zeit in der Natur, Sport und Bewegung hilft. Dass man genügend Zeit für sich selbst hat und das Kind vielleicht einmal in ein Lager mit Gleichgesinnten gehen kann.»
1.6. Einstellung	Angaben zu wertenden Reaktionen, welche sich als Gedanken, Gefühle oder Verhaltensweisen zeigen	«Es braucht ein Urvertrauen, dass es gut gehen wird und sie ihr Ding machen. Das kann ich auch nicht immer gleich gut und zwischendurch muss ich mich auch wieder daran erinnern.»

Kategorie	Definition	Ankerbeispiel
2. Soziales Umfeld		
2.1. Freunde	Aussagen zu Personen, zu welchen die Befragten ein auf Zuneigung beruhendes Verhältnis pflegen	«Wenn Freundinnen von mir sagen: "Hey, deine Kinder, was die alles müssen, sie machen es so gut und es hat bis jetzt so gut funktioniert!" - das tut immer wahnsinnig gut.»
2.2. Selbstbetroffene Personen	Aussagen über andere Eltern hörbeeinträchtigter Kinder sowie hörbeeinträchtigte Personen selbst	«Und dass man auch sieht, es gibt andere Eltern, die die gleichen Probleme haben. Mit ihnen kann man dann wirklich ehrlich darüber sprechen, wie es Ihnen geht und wie sie es meistern.»
2.3. Andere Personen	Aussagen über weitere Personen, welche von keiner Hörbehinderung betroffen sind und kein betroffenes Kind haben, sowie über die Gesellschaft	«Noch immer haben alle Angst, ihr Kind mache zu wenig Fortschritte, wenn ein hörbehindertes Kind in derselben Klasse ist. Das fand ich sehr anstrengend.»

Kategorie	Definition	Ankerbeispiel
3. Professionelle Dienste		
3.1. Kinderbetreuung	Aussagen zu ausserfamiliärer Kinderbetreuung wie Spielgruppe, Krippe, KiTa, Hort usw.	«Wir mussten arbeitsplatzbedingt die Krippe auch einmal wechseln, aber in beiden Krippen war das überhaupt kein Problem. Sie sind super damit umgegangen.»
3.2. Schule	Aussagen betreffend Kindergarten, Schule, Berufsschule, Lehrpersonen, Schulleitung, Schulbehörden sowie MitschülerInnen	«Ja, ein Bedürfnis ist ganz klar die Unterstützung ebenfalls von den Schulen her. Das ist eine grosse Belastung bei denjenigen, wo das nicht klappt.»
3.3. Medizin		
3.3.1. Medizinische Fachpersonen	Angaben zu Ärzten und Pflegepersonal sowie durch diese durchgeführten Untersuchungen z.B. Hörtest	«Das Hörscreening wollten wir im Wochenbett auch gar nicht machen, sondern gingen dann mit den Babys für einen Hörtest direkt in die ORL-Klinik.»
3.3.2. Ursache der Hörschädigung	Aussagen bezüglich der Ursache der Hörbeeinträchtigung und entsprechende Tests	«Auch kannten wir die Ursache nicht. Am Anfang dachte ich noch, ich hätte mich vielleicht in der Schwangerschaft mit etwas infiziert und wäre schuld.»
3.3.3. Eingriffe/Operation	Beschreibungen von medizinischen Eingriffen und Operationen	«Die Operation - das Vor, Während und Danach - war extrem belastend. Die OP dauerte von morgens früh um 7 Uhr bis in den Nachmittag hinein.»
3.4. Therapie	Beschreibungen von Therapien im Allgemeinen	«Es ist schon ein Stück weit ein Mehraufwand, den man hat. Oder da sind die Leute, welche in die Familie hineinsehen und mitreden oder auch noch Tipps geben möchten, die man vielleicht nicht immer gleich annehmen kann.»
3.4.1. Psychologische Beratungsstelle	Aussagen zum Angebot der Psychologischen Beratungsstelle	«Ich war wirklich sehr froh, dass die Psychologin kam. Die ersten fünf Tage waren wahrscheinlich die allerschlimmsten, bis sie da war.»
3.4.2. Audiopädagogik	Angaben zum Audiopädagogischen Dienst und Audiopädagogen	«Ich finde auch hilfreich, kann man bei der Audiopädagogin nachfragen, wie es bei anderen läuft oder was es sonst noch für Möglichkeiten gibt.»
3.4.3. Andere Therapien	Anderer Formen von Therapie betreffende Aussagen, z.B. Logopädie, Craniosacral Therapie etc.	«Wir hatten vor allem den Fokus auf die Logopädie gesetzt, da wir wollten, dass O. mit uns sprechen kann.»
3.5. SVA	Angaben bezüglich Zusammenarbeit mit der SVA, z.B. IV	«Dort musste man sich ein wenig reinlesen und administrativ stark machen für die IV, musste immer wieder um Geld kämpfen.»
3.6. Andere Dienste	Aussagen zu weiteren Diensten und deren Angebote	«Veranstaltungen wie das CI Forum finde ich auch immer toll, dass man Möglichkeiten hat, etwas über verschiedenste und auch neue Themen zu erfahren.»

Anhang C. Ergebniskatalog

	Familienleben	Soziales Umfeld	Professionelle Dienste
Veränderungen	<ul style="list-style-type: none"> - Behinderung steht im Mittelpunkt - Stärkere Strukturierung des Familienalltags - Organisation der Termine - Anpassung der Kommunikation - Besondere Verhaltensweisen Kind - Umgang mit Technik - Werthaltung: mehr Verständnis und Sensibilität - Anpassung der Freizeitgestaltung - Familienplanung 	<ul style="list-style-type: none"> - Erweiterung soziales Netzwerk mit anderen Betroffenen - Verstärkte Wahrnehmung von Betroffenen - Kontakt zur Gehörlosengemeinschaft - Interesse Aussenstehender 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontakt zu diversen Fachpersonen und Diensten - Häufigere Termine und Gespräche - Engere Zusammenarbeit mit Kinderbetreuung und Schule - Auseinandersetzung mit Beschulungsmöglichkeiten
Belastungen	<ul style="list-style-type: none"> - Diagnoseschock, Trauer, Schuldgefühle - unklare Ursache - Zukunftssorgen - Herausfordernde Verhaltensweisen - Sprachentwicklungsverzögerung - Kommunikationsprobleme - Förderdruck - Eingeschränkte Kapazitäten für Geschwisterkinder - Technische Versorgung - Einschränkungen bei Freizeitaktivitäten 	<ul style="list-style-type: none"> - Erschwerung der sozialen Integration des Kindes - Mangelndes Verständnis Nichtbetroffener - Meinungsverschiedenheiten zwischen Betroffenen 	<ul style="list-style-type: none"> - Diagnose - Viele Termine - Eingriffe und Operationen - Mangelhafte Information und Aufklärung - Unangepasste Kommunikation von Fachpersonen - Entscheidungsdruck für oder gegen technische Versorgung - Erschwerte Teilhabe am Unterricht - Übertrittphasen - Kosten
Bewältigung	<ul style="list-style-type: none"> - Orientierung an Fortschritten und Bereicherungen - Wahrnehmen eigener Bedürfnisse und Erwartungen - Zuversicht, Vertrauen - Verzeihen eigener Fehler - Familienzusammenhalt - Günstige Kommunikation - Strukturierung des Familienalltags - Wissensaneignung - Humor 	<ul style="list-style-type: none"> - Vernetzung mit anderen betroffenen Familien - Teilnahme am sozialen Leben - Annehmen von Hilfe 	<ul style="list-style-type: none"> - Nutzung der Angebote - Einholung Zweitmeinung - Rückmeldung von Bedürfnissen und Kritik - Anpassung der Schul- und Therapieformen an Bedürfnisse des Kindes - Geduld bei Klassen- oder Lehrerwechseln - Anforderung finanzieller Unterstützung durch IV - Ursachenklärung

Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> - Beziehung zum Kind - Entwicklung des Kindes - Partner / Partnerschaft - Zeit für eigene Interessen und Freunde - Gebärdensprache - Fachwissen - Erziehungs- und Kommunikationskompetenz - Technische Versorgung - Berufstätigkeit - Geschwisterkinder 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontakte zu anderen betroffenen Familien - Freunde - Verwandte - Nachbarschaft 	<ul style="list-style-type: none"> - Medizin und Ärzte (Hörtests, genetische Abklärung) - Psychologische Beratung - Audiopädagogik - Gebärdensprachkurs - Schule, Lehrpersonen - Kinderbetreuung/Krippe - Pro Audio - Finanzielle Unterstützung durch IV
Bedürfnisse	<ul style="list-style-type: none"> - Zeit für sich und den Partner - Eigene Ziele verfolgen können - Kinderbetreuung - Bilinguale Erziehung, Gebärdensprache - Ausbau des Freizeitangebots für hörbeeinträchtigte Kinder 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontakt zu anderen Betroffenen und gebärdenden Personen - Freundschaft unter betroffenen Kindern - Mitgliedschaft und Mitwirkung im Elternverein - Verständnis und Solidarität durch Aussenstehende - Weniger Leistungsorientierung - Familienbegleitung als Entlastung 	<ul style="list-style-type: none"> - Frühzeitige, zuverlässige Hörabklärungen beidseits - Frühzeitige psychologische Beratung - Kompetente Fachpersonen - Ernstnehmen von Fragen und Sorgen der Eltern - Umfassende Aufklärung - Interdisziplinäre Zusammenarbeit der Fachpersonen - Unterstützung bei der Integration in Regelschule - Unterstützung durch die IV (Information zu Abläufen, eine Ansprechperson, Finanzierung technisches Zubehör) - Kurse für Betroffene

Anhang D. Beispiel eines codierten Interviews

<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p> <p>8</p> <p>9</p> <p>10</p> <p>11</p> <p>12</p> <p>13</p> <p>14</p> <p>15</p> <p>16</p> <p>17</p> <p>18</p>	<p>INTERVIEWPARTNERIN 6 06.03.2019, 14min.</p> <p>Wohnort: [REDACTED] Beschulung: R Sonderschule [REDACTED] [REDACTED] / N 1.-6. Kl. Regelschule, 7.9. Kl. Sonderschule [REDACTED] Lehre BSFH</p> <p>Alter des Kindes: R 17., N 15j. Art/Grad der HB: beide hochgradig schwerhörig</p> <p>Weitere Beeinträchtigungen: R frühkindlicher Autismus Technische Versorgung: R HG&CI, N CI beidseitig</p> <p>Erfahrung der Eltern vor der Diagnose: keine</p> <p>TRANSKRIPT</p> <p>I: Interviewer B: Befragte/r</p> <p>I: Wie haben Sie bemerkt, dass Ihre Kinder hörbeeinträchtigt sind?</p> <p>B: Also wir haben bemerkt, dass sie nicht gut hört. In unserem Fall sind es Zwillinge. Das eine Kind erschrak im Kinderwagen, das andere nicht. Wir haben noch eine ältere Tochter, welche ebenfalls hörbehindert ist und autistisch. Dort haben wir es lange nicht bemerkt, eineinhalb Jahre nicht. Bei der jüngeren Tochter merkten wir es dann mit drei Monaten.</p> <p>I: Wie haben Sie es bei der älteren Tochter schlussendlich herausgefunden? (0:40)</p> <p>B: Schlussendlich machten wir dann beim Kinderarzt Druck, da wir kein gutes Gefühl hatten. Da war sie ein Jahr alt und reagierte nicht aufs Singen. Eigentlich sagte die Mütterberaterin als sie sechs Monate alt war, das müsse man im Auge behalten. Der Kinderarzt tröstete uns aber immer und meinte, es sei alles gut. Schlussendlich bekamen wir mit eineinhalb Jahren die Hörgeräte und später gemerkt, dass sie noch autistisch ist. Die CI kamen dann erst mit vier Jahren.</p> <p>I: Gab es damals ein Neugeborenen Hörscreening? (1:16)</p> <p>B: Bei uns gab es kein Screening, nein. Es war ein kleineres Spital und wir hatten das nicht.</p> <p>I: Wie erlebten Sie die Zeit nach der Diagnose? (1:28)</p> <p>B: Für uns ist eine Welt zusammengebrochen. Es war für uns Neuland, wir kannten das nicht. Wir hatten nie einen Fall in der Familie. Wir wussten, dass etwas nicht stimmt und waren einerseits auch froh, hatten wir diese Diagnose. Wir mussten dann einfach schauen, wie weiter.</p> <p>I: Wie hat die Diagnose ihren Familienalltag verändert? (1:52)</p> <p>B: Wir fragten uns: "Was bedeutet das für uns? Können wir mit unserem Kind nie sprechen?". Wir hatten aber relativ schnell Unterstützung vom Audiopädagogischen Dienst und man stellte dann dieses Programm auf die Beine, wie wir das Kind begleiten können. Sie besuchte dann auch eine spezielle Spielgruppe für Kinder mit Hörbeeinträchtigung. Dort fand sie dann eigentlich gleichgesinnte Kinder und ich als Mutter auch gleichbetroffene andere Mütter und Väter. Dann hörten wir vom Elternverein und wurden dort</p>	<p>..Kommunikation und Inte</p> <p>..Medizinische Fachperson</p> <p>..Andere Dienste</p> <p>..Technische Versorgung</p> <p>..Medizinische Fachpersonen</p> <p>..Kommunikation und Inte</p> <p>..Audiopädagogik</p> <p>..Kinderbetreuung</p> <p>..selbstbetroffene Perso</p>
--	---	---

					bald Mitglied.
		19			I: Wenn Sie an Ihren Familienalltag zu Hause denken - unterscheiden Sie sich von anderen Familien diesbezüglich? (2:42)
	..Kinderbetreuung	20			B: Ja, also wir probierten dann auch die Spielgruppe im Dorf und das wurde dann schwierig. Das braucht dann einfach sehr viel Kraft, weil das Kind sich immer anders als die anderen verhält. Auch in der Krabbelgruppe wurde es schwierig, weil unsere Tochter sich anders verhielt. Da kam dann irgendwann noch der Autismus dazu. Ich kann vielleicht von unserer zweiten hörbehinderten Tochter sprechen, welche nur hörbehindert und mit CI versorgt ist. Eigentlich sprach sie dann einfach nicht. So begannen wir, mit ihr zu gebärden. In der Spielgruppe im Dorf sprach sie dann einfach mit Gebärden. Es ist dann eher der Kampf mit «mein Kind ist halt anders und wie gehe ich damit um?» Das braucht sehr viel Kraft.
	..Kommunikation und Interaktion				
	..Kinderbetreuung				
		21			I: Wenn sie an ihr soziales Netzwerk denken – bemerkten Sie neben dem Kontakt zum Elternverein noch weitere Veränderungen? (3:48)
	..Schule	22			B: Ja, also vom sozialen Netzwerk war es so, dass wir in einem Quartier mit vielen Kindern leben. Man merkte dort halt auch im Kindergarten, welchen sie zuerst im Dorf besuchte, dass Kinder sagten 'du kannst jetzt nicht mit uns spielen', was dann halt schwierig ist. Unsere Tochter rannte dann eher mit den Jungs herum, weil da das Spielen im Vordergrund steht. Mit den Mädchen war es teilweise schwierig, weil das Verständnis fehlte. Als Mutter zieht man sich aus solchen Situationen manchmal auch zurück. Man kann von den anderen Kindern halt auch nicht erwarten, dass sie Rücksicht nehmen. Man versucht, so gut es geht zu vermitteln. Wir machten dann auch Geburtstagsfeste und sie konnte die anderen Kinder einladen. Sie wurde selbst ebenfalls eingeladen. Sie besuchte eine kleinere Klasse. Es war aber alles immer mit Aufwand, sehr viel Kraft und Energie verbunden. Irgendwie hatte man die ganze Trauerarbeit noch gar nicht bewältigt. Darum war es gut, traf man zwischendurch Eltern des Elternvereins, welche dieselben Erlebnisse machen, dieselbe Situation meistern müssen und sich in dieser ganzen Situation manchmal auch einsam fühlen.
	..Kommunikation und Interaktion				
	..Andere Personen				
	..Freizeit				
	..selbstbetroffene Personen				
	..Einstellung	23			I: Wenn Sie an Ihre Einstellung gegenüber Menschen mit Hörbeeinträchtigung denken – hat sich diesbezüglich etwas verändert? (5:15)
	..Kommunikation und Interaktion	24			B: Das hat sich grundlegend verändert, generell gegenüber Menschen mit Behinderung, weil man selbst einfach auch einmal in dieser Situation ist. Man merkt, 'Mein Kind ist jetzt in einer Situation, in welcher es vielleicht nicht alles versteht'. Oder auch die autistische Tochter ist in einer Situation, in welcher sie gar nicht weiss, was genau passiert. Da kann man sich schon viel mehr einfühlen. Auch generell entwickelt man ein Bild von Kindern, welche halt mehr Mühe haben. Ich glaube mit allen Behinderungsarten. Das macht sensibel für das Ganze. Das finde ich positiv.
	..selbstbetroffene Personen				
	..Einstellung				
		25			I: Sie erwähnten, dass es am Anfang eine sehr strenge Zeit war und Sie viel Kraft benötigten. Welche Belastungen erlebten Sie dabei konkret im Alltag? (6:12)
	..Kommunikation und Interaktion	26			B: Es ist der Mehraufwand, dass das Kind in die Sprache kommt. Im Schulbereich mussten wir viel mehr unterstützen. Durch unsere autistische Tochter haben wir neben den Gebärden den Ansatz der Bildsprache aus dem Autismusbereich, also PECS und TEACCH entdeckt. Aus diesem Bereich konnten wir unsere hörbehinderte Tochter dann sehr unterstützen. Die wertvolle Audiotherapie, bei der ein Audiopädagoge einmal wöchentlich nach Hause kam und auch in die Schule ging, war sehr zeitintensiv, aber auch sehr hilfreich. So konnten wir unsere Tochter zu Hause und auch in der Schule mit vielen Visualisierungen begleiten, vor allem zu Realien Themen. So konnte sie bis zur Oberstufe eigentlich eine gute integrative Schulzeit erleben.
	..Audiopädagogik				
		27			I: Die Phase des Spracherwerbs war anstrengend. Gab es noch andere Zeiten,

		in welchen die Belastungen grösser waren? (7:20)
<p>..Kommunikation und I</p> <p>..Schule</p> <p>..Andere Personen</p>	<p>28</p>	<p>B: Auf der einen Seite ist es der Spracherwerb, also dass sie in die Sprache kommt. Den Switch bei uns damals von Gebärdensprache zur Lautsprache machte sie aber gut. Das andere ist das soziale Wohlbefinden, die «Gspänli», die Akzeptanz in der Klasse, die Akzeptanz teilweise auch der Eltern, dass ein solches Kind in der Klasse ist. Noch immer haben alle Angst, ihr Kind mache zu wenig Fortschritte, wenn ein hörbehindertes Kind in derselben Klasse ist. Das fand ich sehr anstrengend.</p>
	<p>29</p>	<p>I: Wie gehen Sie mit diesen Belastungen und diesem Stress um? Haben Sie hierzu Strategien? (8:00)</p>
<p>..Einstellung</p> <p>..Freizeit</p> <p>..Einstellung</p> <p>..Andere Personen</p> <p>..Einstellung</p>	<p>30</p>	<p>B: Mit den Jahren entwickelten wir Strategien. Durch das autistische Kind ist es bei uns noch viel intensiver. Es ist schön, denke ich manchmal, ist sie «nur» hörbehindert. Dann braucht es einfach viel Energie, viel Zeit in der freien Natur, manchmal auch eine Art Schutzraum um sich herum, wenn man merkt, dass es einen als Eltern psychisch zu stark belastet, dass man dieses Schicksal trägt und das Kind einen schwierigeren Weg haben wird, vielleicht auch nicht. Zum Teil werden sie ja sehr starke Persönlichkeiten. Dann muss man sich auch irgendwo zurückziehen und herausfinden, wie man persönlich Energie tanken kann. Es macht aber auch resilient. Ich denke, dass man mehr ertragen kann und sich manchmal auch fragt, was andere für «Problemchen» haben, wenn deren Kind vielleicht gerade eine schlechte Schulnote geschrieben hat. Man muss das einfach möglichst positiv sehen können.</p>
	<p>31</p>	<p>I: Wo nehmen Sie die Kraft her, die Belastungen zu bewältigen? (9:12)</p>
<p>..Einstellung</p> <p>..Freizeit</p> <p>..selbstbetroffene Perso</p> <p>..Einstellung</p>	<p>32</p>	<p>B: Ich glaube, vielfach funktioniert man einfach. Das muss man schon sagen. Ich denke, Zeit in der Natur, Sport und Bewegung hilft. Dass man genügend Zeit für sich selbst hat und das Kind vielleicht einmal in ein Lager mit Gleichgesinnten gehen kann. Dass man Entlastung annimmt, sich mit Gleichgesinnten trifft und versucht, es positiv zu sehen und seinen Lebensweg aber trotzdem zu gehen. Was man früher, vor der Diagnose, für sich einmal an Ideen und Zielen hatte, sollte man versuchen, so gut wie möglich zu verfolgen.</p>
	<p>33</p>	<p>I: Gibt es bereichernde Erfahrungen, welche sie durch die Hörbehinderung erleben? (10:00)</p>
<p>..Einstellung</p> <p>..selbstbetroffene Perso</p> <p>..Einstellung</p> <p>..Schule</p> <p>..selbstbetroffene Perso</p> <p>..Andere Personen</p> <p>..Einstellung</p> <p>..Andere Personen</p>	<p>34</p>	<p>B: Wenn man diese sehen möchte, ja. Ich finde, es sensibilisiert einen. Die Sozialkompetenz wird dadurch sicher grösser. Man merkt auch, dass nicht alles selbstverständlich ist. In der heutigen Zeit ist alles selbstverständlich und planbar und man merkt dann, es ist nicht einfach alles selbstverständlich. Es zeigt einem aber auch, dass gerade Menschen mit Handicap sehr viel erreichen können. Darum ist es so wichtig, dass wir Eltern diese Ressourcen haben und es unseren Kindern vorleben. Dies jeden Tag hinzukriegen, ist manchmal schwierig. Es ist dann aber umso schöner, wenn man merkt, dass es irgendwie gelingt, dass es gut kommt oder man in gewissen Situationen auch Glück hat, z.B. bei der Schulintegration, mit Lehrern oder später auch bei der Berufswahl oder Lehrstelle. Und dass man auch sieht, es gibt andere Eltern, die die gleichen Probleme haben. Mit ihnen kann man dann wirklich ehrlich darüber sprechen, wie es Ihnen geht und wie sie es meistern. Das kann man häufig nicht im Dorf mit jenen Eltern, die dieses Schicksal mit ihren Kindern nicht haben. Die verstehen einen irgendwie nicht und finden «das ist doch nicht so schlimm, sie hört nur nicht so gut». Was das aber alles heisst, weiss man zu wenig. Man müsste vielleicht auch mehr zu diesem Thema sensibilisieren, den Kindern zeigen, wie es ist, wie man nicht hört, indem man z.B. eine Fremdsprache vorspielt. Die Sensibilisierung ist manchmal zu wenig vorhanden. Es ist aber auch schwierig, dass man es nicht übertreibt. Wir sind relativ feinfühlig für dieses Thema. Von der Gesellschaft darf man aber nicht erwarten, dass sie ebenso feinfühlig ist. Hier überfordert man manchmal die Gesellschaft doch auch ein bisschen.</p>

		35	I: In welcher Form stellen Sie sich eine solche Sensibilisierung in der Schule oder der Gesellschaft vor? Durch wen könnte diese geschehen? (12:08)
..Andere Personen	}	36	B: Dass man, gerade jetzt, da es so viele Kinder mit Lernschwierigkeiten gibt, grundsätzlich weniger auf den Schulstoff fokussiert, sondern mehr darauf, wie sich die Kinder in der Schule fühlen, sprich auch auf «Mobbing». Pausensituationen waren immer schwierig. Dass man die Kinder einfach grundsätzlich sensibilisiert: "Hey, dir läuft es besser, einem anderen Kind läuft es vielleicht schlechter". Es geht dann nicht nur um die Hörbehinderung allein, sondern dass man den Fokus ganz anders setzt statt 'du hast das schulstoffmässig verstanden, das ist gut, du kommst weiter'. Manchmal hat man den Schulstoff zwar verstanden, aber das Soziale plagt einen, sodass man in der Entwicklung doch nicht weiterkommt.
..Schule			
..Audiopädagogik	}	37	I: Welche Unterstützung benötigen Familien? (13:05)
..Schule			
..selbstbetroffene Pe	}	38	B: Ich finde, wir waren recht gut unterstützt. Der Audiopädagogische Dienst, welcher sehr bald kam, war sehr wertvoll, auch in der Schule. Von daher ist es eigentlich gut eingerichtet. Eine Wunschvorstellung wäre für mich, dass beispielsweise in einer Klasse mehr als nur ein hörbehindertes Kind ist, sodass sie dort nicht allein wären, sondern ein «Gspänli» hätten. Das wäre vielleicht eine Überlegung wert. Ansonsten ist es wichtig, dass man sich gut organisiert und ein Netzwerk in der hörenden und nicht-hörenden Welt hat. Auch der Kontakt zu Gehörlosen ist für die Identitätsfindung wichtig.
..Andere Personen			
Soziales Umfeld	}	39	I: Wir sind bereits am Schluss. Gibt es noch etwas, das Sie sagen möchten? (14:02)
		40	B: Nein, ich glaube, ich habe das meiste eigentlich gesagt.